

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie 13/16

Bachelor-Arbeit

Sozial-kommunikativer Nutzen der elektronischen Sprachausgabegeräte in der UK

Inwiefern verändert die Nutzung eines elektronischen
Sprachausgabegeräts die Interaktion eines Nutzers mit seinem Umfeld?

Eingereicht von: Barbara Gugger Reichmuth

Begleitung: Christina Arn

22.02.2016

Abstract

Von allen uns zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln verwenden wir die gesprochene Sprache am meisten. Was aber, wenn diese verbale Möglichkeit der Aufnahme und der Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der sozialen Umwelt nicht oder nur begrenzt zur Verfügung steht?

Und inwiefern verändert die Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts die Interaktion des Nutzers mit seinem Umfeld?

Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, wurden mit drei Erhebungsinstrumenten Daten von zwei Kindern und einem Jugendlichen mit Sprach- und Sprech Einschränkungen sowie von ihren Eltern und je einer therapeutischen Fachperson erhoben und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die anhand von sieben Themenbereichen diskutierten Daten haben gezeigt, dass die Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts die Interaktion eines Nutzers mit seinem Umfeld vereinfacht und neue, zahlreichere Interaktionsgelegenheiten ermöglicht.

Einleitung	1
I Herleitung der Fragestellung	1
1. Ausgangslage	1
2. Vorannahmen	1
3. Entwicklung der Fragestellung	2
4. Forschungsleitende Fragestellung	2
II Theoretische Einbettung	3
1. Unterstützte Kommunikation	3
1.1. Zielgruppen	3
1.2. Entstehung der UK	3
1.3. Das Kommunikationssystem in der UK	4
1.3.1. Sprachentwicklung mit UK	5
1.4. Problemfelder der UK	6
1.5. Unterteilung der Kommunikationsmittel	7
1.5.1. Elektronische Sprachausgabegeräte	9
1.5.2. Nutzen und Nachteile der elektronischen Sprachausgabegeräte	10
2. Kommunikationskompetenz	12
2.1. Gelingende Kommunikation	13
2.2. Spezialfall UK	14
2.2.1. Umweltfaktoren	14
2.2.2. Motivation	15
2.2.3. Gesprächsstrategien	15
2.2.4. Soziolinguistische Kompetenz und Pragmatik	16
2.2.5. Linguistische Zeichen	16
2.2.6. Paralinguistische Zeichen	17
3. Teilhabe	17
3.1. Soziale Netzwerke	17
3.2. Access und opportunity barriers	19
3.3. Rolle der Gesprächspartner	19
3.4. Rolle der Eltern	20
3.5. Bedeutung der Peergroup	20
III Forschungsvorgehen	21
1. Forschungsdesign	21
2. Erhebungstechnik	22
2.1. Sampling	22
2.2. Interview	22
2.2.1. Leitfaden-Interview	23
2.2.2. Erstellen des Interviewleitfadens	23
2.2.3. Interview-Durchführung	24
2.3. Stammbblatt und Circles of Communication Partners	24
3. Aufbereitungstechnik	24
3.1. Transkriptionsregeln	24
3.2. Datenschutz	25

4. Auswertungstechnik	25
4.1. Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	25
5. Methodenkritik	27
5.1. Methodenkritik der Erhebungstechnik	27
5.2. Methodenkritik der Aufbereitungstechnik	28
5.3. Methodenkritik der Auswertungstechnik	28
IV Zusammenfassende Darstellung der Fälle, Diskussion und Beantwortung der Fragestellung	28
1. Zusammenfassende Darstellung der drei Fälle	29
1.1. Fall A	29
1.1.1. Stammbblatt-Informationen zu A	30
1.1.2. Soziales Netzwerk von A und eingesetzte Kommunikationsmittel	30
1.1.3. Darstellende Zusammenfassung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews: Fall A	31
1.2. Fall B	36
1.2.1. Stammbblatt-Informationen zu B	36
1.2.2. Soziales Netzwerk von B und eingesetzte Kommunikationsmittel	36
1.2.3. Darstellende Zusammenfassung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews: Fall B	37
1.3. Fall C	43
1.3.1. Stammbblatt-Informationen zu C	43
1.3.2. Soziales Netzwerk von C und eingesetzte Kommunikationsmittel	43
1.3.3. Darstellende Zusammenfassung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews: Fall C	44
2. Auswertung und Diskussion nach Themenbereichen	50
2.1. Stammbblatt-Informationen	50
2.2. Soziales Netzwerk und eingesetzte Kommunikationsmittel	50
2.3. Sprach- und Sprechkompetenz	51
2.4. Tabletspezifische Aspekte	52
2.5. Soziale Beziehungen	53
2.6. Umwelt	55
2.7. Teilhabe	57
3. Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung und Schlusswort	58
V Ausblick, Danksagung	60
Literaturverzeichnis	61
Anhang a - f	

Einleitung

Mit seiner Umwelt Kontakt aufzunehmen ist ein Grundbedürfnis des Menschen und elementar für das individuelle Wohlbefinden und die Entwicklung des Einzelnen wie auch unabdingbar für die Möglichkeit der Teilhabe an unserer Gesellschaft.

Damit wird es zu einer gesellschaftlichen Aufgabe, Menschen mit Behinderungen Möglichkeiten zur Kommunikation anzubieten, die ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen angemessen sind, und ihnen auf diese Weise Verwirklichungschancen zu eröffnen, um ein Leben nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu realisieren. (Niedek, 2013, S.15.037.001)

Kommunikation, verbal oder nonverbal, ist die Essenz jeder zwischenmenschlichen Interaktion. Der Mensch beherrscht als einziges Lebewesen die gesprochene Sprache, sie ist sein primäres Kommunikationsmittel. Was aber, wenn diese verbale Möglichkeit der Aufnahme und der Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der sozialen Umwelt nicht oder nur begrenzt zur Verfügung steht? Welche Alternativen bieten sich den Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht oder kaum über den üblichen Weg, über die verbalisierte Sprache kommunizieren können? Wie stellen wir sicher, dass auch sie an allen Bereichen unserer Gesellschaft teilhaben können? Diese Fragen und das Interesse am sozialen Aspekt der Sprache begründen die Themenwahl der vorliegenden Bachelorarbeit.

I Herleitung der Fragestellung

1. Ausgangslage

Weil die Menschen in unserer Gesellschaft immer älter werden und entsprechend in der Gruppe der betagten Menschen das Bedürfnis nach unterstützter Kommunikation grösser geworden ist sowie durch den stark angestiegenen Anteil Kinder, die sich nur begrenzt oder gar nicht verbal verständlich machen können, und dank dem ständig wachsenden Angebot an Hilfsmitteln und Literatur (vgl. Wilken, 2014, S. 8-9) entwickelt sich die Unterstützte Kommunikation immer mehr zu einem eigenständigen und anerkannten wissenschaftlichen Gebiet. Nach ersten Begegnungen mit Menschen, die UK im Alltag nutzen, entschloss ich mich, meine Bachelorarbeit in diesem spannenden Themenbereich anzusiedeln.

Das Gebiet der elektronischen Sprachausgabegeräte erscheint mir besonders interessant, da es durch die rasch voranschreitende technische Entwicklung der vergangenen Jahre immer besser gelingt, die einzelnen Geräte den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Auch sind „Kommunikationshilfen in den letzten Jahren immer kleiner, leichter und leistungsfähiger geworden. Dieser Hilfsmittelbereich profitiert von der allgemeinen Entwicklung im Computerbereich, es sind deshalb auch weitere Neuheiten zu erwarten“ (Spiekermann, 2013, S. 04.003.001).

2. Vorannahmen

Um mir einen Überblick über mögliche interessante Fragestellungen zu verschaffen, listete ich zuerst einmal spontan die folgenden Annahmen auf:

- Der Talker¹ hilft bei der Kommunikation.
- Der Talker kann zu Wortschatzaufbau führen.
- Über den Talker kann auch Kontakt zu unbekanntem Personen aufgenommen werden.
- Soziale Interaktion wird durch Nutzung eines Talkers einfacher.
- Der Talker ersetzt nicht die spontane Sprache.
- Durch fehlende Prosodie kann es eher zu Missverständnissen kommen.
- Sobald der Talker ersetzbar wird durch spontane Sprache, wird diese dem Talker vorgezogen.
- Der Talker kann Personen entfremden (z.B. Eltern, die ihr Kind bisher „lesen“ konnten).
- Der Talker ist umständlich.
- Die Anwendung des Talkers braucht Geduld und Zeit zum Erlernen.
- Der Gesprächspartner² muss bereit sein zu warten, bis der Nutzer des Talkers seine Aussage vollständig gemacht hat.
- Der Talker ist störungsanfällig und es braucht ein gewisses Fachwissen zur Programmierung/Fehlerbehebung.
- Der Talker wird von privaten Firmen entwickelt und verkauft (wirtschaftliche Interessen der Herstellerfirmen). Sie sind es, die vor allem in die Forschung für optimierte Geräte investieren.
- Die Finanzierung wird von der IV übernommen.
- Die Einführung in die Benutzung des Talkers ist extrem wichtig für den Benutzer und das nahe Umfeld.

3. Entwicklung der Fragestellung

Da sich eine Besprechung der Vor- und Nachteile des Talkers schnell als zu allgemein und zu umfangreich für meine Bachelorarbeit herausstellte, konzentrierte ich mich auf den möglichen sozial-kommunikativen Nutzen, den die Unterstützte Kommunikation mittels elektronischem Sprachausgabegerät generieren kann. Ich wollte einen Aspekt der sozialen Interaktion und so im weiteren Sinne der Teilhabe an unserer Gesellschaft untersuchen, denn „unterstützte Kommunikation ist mehr als eine Sammlung methodischen Wissens, sie ist eine Haltung, die menschliche Begegnung möchte“ (Bollmeyer, Engel, Hallbauer & Hüning-Meier, 2011, S. 11).

4. Forschungsleitende Fragestellung

Lage definiert soziale Interaktion wie folgt: „Intentionales Handeln, das partnerorientiert ist, wird als Interaktion (soziale Interaktion) bezeichnet, die symbolisch und nicht-symbolisch sein kann. Kommunikation ist immer Interaktion“ (Lage, 2006, S. 30). In dieser Arbeit wird der Begriff Kommunikation dieser Definition entsprechend verwendet.

Nach ersten Gedanken zu einem möglichen Forschungsdesign formulierte ich folgende forschungsleitende Fragestellung:

Inwiefern verändert die Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts die Interaktion eines Nutzers mit seinem Umfeld?

¹ Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit meistens den Begriff Talker Kommunikation wird mit UK abgekürzt.

² Zur Vereinfachung werde ich in der Regel für Personen die männliche Form benutzen, wobei die weiblichen Personen selbstverständlich mitgemeint sind.

Diese Arbeit beruht auf dem Grundsatz, dass jeder Mensch kommunizieren³ kann und will, denn „bei jedem Menschen wird ein angeborenes Bedürfnis nach sozialem Kontakt und damit verbunden auch ein Bedürfnis nach Kommunikation angenommen“ (Kristen, 2013, S. 83). Da also nicht auf defizitorientierten Vorannahmen aufgebaut wird, ist die Ursache der Sprach- oder Sprechbeeinträchtigung für meine Fragestellung zweitrangig und hatte auch bei der Selektion der Probanden für das Sampling keinen Einfluss.

Das Umfeld definiert sich gemäss den fünf Kreisen der Kommunikationspartner nach Blackstone und Hunt Berg (Blackstone & Hunt Berg, 2006, S. 17). Mehr dazu folgt im Kapitel II.3.1.

II Theoretische Einbettung

1. Unterstützte Kommunikation

1.1. Zielgruppen

Unterstützte Kommunikation ist die deutsche Bezeichnung für das international etablierte Fachgebiet AAC (Augmentative and Alternative Communication), das sich die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher bzw. fehlender Lautsprache zum Ziel gesetzt hat. ... geht es bei diesem Ansatz um Kommunikationsformen, die unzureichende Lautsprache ergänzen (augmentative communication) bzw. ersetzen (alternative communication). (Braun, 2013, S. 01.003.001)

Die obenstehende Begriffsklärung habe ich aus vielen Möglichkeiten ausgewählt, da sie klar definiert, dass UK sowohl zur Ergänzung wie auch als Ersatz der Lautsprache dienen kann. Die UK ist also für ganz unterschiedliche Menschen relevant, die sich in drei Zielgruppen einteilen lassen (vgl. Boenisch, 2010, S. 351):

- Menschen, denen die UK als Ausdrucksmittel dient, um die Diskrepanz zu überbrücken zwischen dem eigenen Sprachverständnis und der Fähigkeit, sich mit Lautsprache auszudrücken. Nonn bezeichnet diese Gruppe auch als Menschen mit Non-speaking Profil, „Sprache gut, Sprechen beeinträchtigt“ (Nonn, 2013, S. 11.084.001).
- Menschen, die UK als Ersatzsprache nutzen, da sowohl Rezeption wie auch Sprachproduktion betroffen sind. Diese Gruppe wird von Nonn Menschen mit Non-verbal Profil genannt, Sprache und Sprechen sind beeinträchtigt (ebd.).
- Menschen, denen die UK Unterstützung bietet beim (Laut-)Spracherwerb. Hier geht es um das Anbahnen der Lautsprache, vor allem bei Kindern, die aufgrund einer Entwicklungsverzögerung nicht altersgemäss zu sprechen beginnen (vgl. Erdélyi, 2015, S. 56).

1.2. Entstehung der UK

Dass in der zwischenmenschlichen Kommunikation die verbale Sprache durch andere Zeichen ergänzt oder ersetzt wird, lässt sich bis in die früheste Geschichte der Menschheit zurückverfolgen. Schon seit jeher hat sich der Mensch auch über Bilder und Symbole mitgeteilt (z.B. Höhlenmalereien) oder durch körpereigene Zeichen wie zum Beispiel Gebärden und Gesten alternative oder ergänzende Kommunikationswege gesucht und gefunden.

³ Kommunizieren wird verwendet gemäss meiner Definition der Begriffe Kommunikation/Interaktion im Kapitel II.2.

Die Unterstützte Kommunikation als eigenes Fachgebiet aber ist noch jung. Sie entwickelte sich in den sechziger Jahren im skandinavischen und angelsächsischen Raum aus der Praxis heraus, vor allem unter dem Einfluss der gesetzlichen Vorgabe, Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen gesellschaftlich zu integrieren. Es zeigte sich immer deutlicher, „dass alternative Kommunikationsformen grundsätzlich die Interaktions-, Kommunikations- und Sprachentwicklung bei allen Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen positiv beeinflussen“ (Lage, 2006, S. 63).

Mit der Gründung des deutschsprachigen Verbandes isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. im Jahr 1990 als Chapter von ISAAC International (ISAAC- GSC) konnte auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein festes UK- Netzwerk aufgebaut werden, welches auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene Informationsaustausch und Zusammenarbeit ermöglicht. (Isaac – Gesellschaft für unterstützte Kommunikation, Website-Zugriff am 22.01.2016)

Unterdessen hat sich UK also auch im deutschen Sprachraum vielerorts etabliert, sie scheint aber in der Wissenschaft und in den Curricula der betroffenen Professionen als Fachgebiet noch nicht fest verankert zu sein (vgl. Lage, 2006, S. 13 und S. 60-66).

1.3. Das Kommunikationssystem in der UK

Unterstützte Kommunikation ist nur dann anwendbar und sinnvoll, wenn ein individuelles Kommunikationssystem eingeführt wird, das alle Komponenten auf die UK-nutzende Person abstimmt. Auch darf sich die Planung, Evaluation und Anpassung dieses Systems nicht von sonstigen Massnahmen isoliert entwickeln, sondern muss wie jede Sprache und Kommunikation ein Hilfsmittel sein, das man in jeder Lebenslage einsetzen kann. Die oben erwähnten Komponenten beinhalten körpereigene Kommunikationsformen, Kommunikationshilfen, Selektionshilfen, Vokabular und Kommunikationsstrategien. Auch ist es wichtig zu erarbeiten, in welcher Situation welche Kommunikationsform eingesetzt werden soll. So ist es zum Beispiel in einer grossen Gruppe oder in einer fremden Umgebung meist sinnvoller einen Talker einzusetzen als auf körpereigene Kommunikationsformen zurückzugreifen (vgl. Pivit, 2013, 01.006.001-01.006.001). Oft haben auch die betreffende Person und ihre Angehörigen oder Betreuungspersonen bereits ein eigenes Kommunikationssystem, welches aber die Möglichkeiten sozialer Kontakte auf diesen Kreis beschränkt. „Je älter das „eingespielte Team“, umso schwieriger wird es, neue Wege einzuschlagen“ (Leber, 2013, S. 01.027.001).

Durch sorgfältige Anamnese und Diagnostik, in die das Umfeld also unbedingt einbezogen werden muss, gilt es zuerst einmal die persönlichen Fähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Person herauszuarbeiten. Welche Stärken in der Wahrnehmung und welche motorischen Fähigkeiten können einbezogen werden? Wo steht der Betroffene in den Bereichen Kognition und Sprachverständnis? Oft werden besonders Schwerstbeeinträchtigte in ihren kognitiven Fähigkeiten unterschätzt, was die Verweigerung ihrer Mitarbeit zur Folge haben kann. Wie sieht der aktuelle aktive Wortschatz aus? Wie gross ist die Diskrepanz zum passiven Wortschatz? Ist es der betroffenen Person möglich, Ja und Nein körpereigen auszudrücken, da diese Fähigkeit essentiell für die Mitbestimmung ist? Welche aktuellen Kommunikationsformen und Kommunikationsstrategien werden genutzt? Und welches Interaktionsverhalten zeigt die betreffende Person in welchem sozialen Umfeld? Gibt es Hobbys oder Interessen, an die angeknüpft werden kann (vgl. Pivit, 2013, 01.009.001-01.010.001)?

UK ist ein individueller Prozess. Im Idealfall ist immer eine Weiterentwicklung möglich, aber die Methoden müssen fortlaufend angepasst werden und alle Bezugspersonen sind in diesen Prozess mit einzubeziehen.

Abb. 1, Gugger Reichmuth 2016

Am Besten lernt der Sprach- oder Sprechbeeinträchtigte die UK-Anwendung im Alltag durch Anwendung; so kann die eigene Wirksamkeit erfahren werden. Für diese Erfahrungen sind echte Situationen wichtig, denn „UK ist kein Training für später, sondern sie bezieht ihre Legitimation aus dem Hier und Jetzt“ (Denecke und Graf-Frank, 2001, S. 166). Zudem ermöglichen Erfahrungen in echten Situationen den Betroffenen, sich auch gegenüber weniger vertrauten Personen verständlich zu machen (vgl. Lell, 2007, S. 6).

1.3.1. Sprachentwicklung mit UK

„Jeder Mensch kommuniziert von Beginn seines Lebens an. Bei Störungen des Kommunikationsprozesses sollte deshalb konsequenterweise so bald wie möglich eine Intervention einsetzen, um Folgeprobleme zu vermeiden“ (Otto & Wimmer, 2010, S. 27). Diese Forderung begründet wohl auch auf Erfahrungen der letzten Jahre:

Sowohl Studien als auch die Erfahrungen von Eltern und Fachleuten aus aller Welt bestätigen, dass betroffene Kinder nicht nur hinsichtlich ihrer körpereigenen kommunikativen Fähigkeiten, sondern gerade auch in der rezeptiven und expressiven Sprachentwicklung und in ihrer persönlichen, sozialen und kognitiven Entwicklung davon [von der UK, Anm. d. Verf.] profitieren. (Lell, 2007, S. 6)

Die angebotene Sprache sollte sich am natürlichen Spracherwerb und an der Alltagskommunikation orientieren, sowohl in Bezug auf Wortschatz als auch bezüglich der Grammatik mit ihren Regeln zur Wort- und Satzbildung (vgl. Otto & Wimmer, 2010, S. 48-49). Die Grundlage des Vokabulars ist ein Teil des Kernvokabulars, also der „200 bis 300 Wörter einer Sprache, die am häufigsten benutzt werden“ (Otto & Wimmer, 2010, S. 51). Da das Kernvokabular nur wenige Nomen enthält, sondern hauptsächlich Adverbien, Konjunktionen, Pronomen, Präpositionen und Modalverben, lässt es sich bildlich, für Symbolsammlungen, nicht so einfach darstellen. Einfacher ist meist die symbolhafte Darstellung bei Wörtern des Randvokabulars, welches sich mehrheitlich aus Nomen, Adjektiven und Vollverben zusammensetzt, die jeweils für eine differenziertere Äusserung zu einem bestimmten Themenkreis einsetzbar sind (vgl. Otto & Wimmer, 2010, S. 51).

Beim Wortschatzaufbau ist es hilfreich, wenn durch Bildkärtchen oder Symbole auf dem Talkerdisplay ein verlässlicher, visueller Bezugspunkt geschaffen wird, an dem man sich beliebig lange und immer wieder orientieren kann. Auch beim Syntaxerwerb hat diese Visualisierung einen möglichen positiven Effekt, „da die Reihenfolge der Wörter im Satz veranschaulicht wird oder das Kind selbst einen syntaktischen Aufbau herbeiführen kann,

indem es Bilder richtig anordnet. Durch die Darstellung chronologischer Abläufe oder logischer Zusammenhänge werden die Grundsteine für folgerichtiges Erzählen gelegt“ (Lell, 2007, S. 10).

Boenisch stellt fest, dass nur wenige Kommunikationshilfen ein linguistisch ausgereiftes Konzept für eine grammatikalisch korrekte Kommunikation anbieten. Auch seien Inhalts- und Funktionswörter immer noch nicht selbstverständlich auf Kommunikationstafeln und elektronischen Kommunikationsoberflächen appliziert. Als Folge sei eine Einschränkung in der Sprachentwicklung und in der Alltagskommunikation zu erwarten (vgl. Boenisch, 2010, S. 353).

Eine weitere Problematik ergibt sich bei der Anordnung der Worte und Symbole. Wie und wo muss ein Wort abgelegt oder gespeichert werden, damit es nicht immer wieder aufs Neue gesucht werden muss? Wie kann man neue Worte einfügen ohne den alten ihren angestammten und eingeübten Platz streitig zu machen? Gerade beim elektronischen Sprachausgabegerät kann es schnell zu einer Unüberschaubarkeit kommen da viele Speicher-Ebenen möglich sind. Wie kann ich dem Nutzer helfen, möglichst klare und einfache, aber doch gut vernetzte Zugangswege zu allen Ebenen des Vokabulars zu erhalten, so wie sie auch in unserem Sprachzentrum im Gehirn zu finden sind? Diese Fragen sind spannend, ein weiteres Eingehen darauf würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

1.4. Problemfelder der UK

Neben dem in dieser Arbeit wiederholt aufgezeigten Nutzen der unterstützten Kommunikation ist es auch wichtig, mögliche Probleme der UK genauer zu betrachten.

In ihrem Artikel von 2013 stellt Nonn fest, dass die Befürchtung, UK könnte eine Entwicklungsbremse für den Spracherwerb sein, wissenschaftlich widerlegt ist. Sie verweist auf die Studien von Boenisch (2009), Boenisch & Engel (2001), Boenisch und Sachse (2001) und Wilken (2002), die vielmehr zeigen, dass UK einen positiven Einfluss auf die kindliche Kommunikations- und Sprachentwicklung hat. Der Sorge, dass sich die Lautsprache nicht weiter entwickeln oder gar wegen der UK rückläufig sein könnte, begegnet sie mit folgender Aussage: „Lernt ein unterstützt kommunizierendes Kind die lautsprachliche Realisation eines Wortes, wird es das Wort ab diesem Zeitpunkt immer aussprechen, da die auditiv-vokale Kommunikation die evolutionär bedingte, natürliche und am meisten verbreitete Kommunikationsform ist“ (vgl. Nonn, 2013, S. 11.088.001).

Bei der Frage nach möglichen Problemfeldern der UK ist sicher zu erwähnen, dass das oft langsame, asymmetrische Gespräch irritierend sein kann für die Beteiligten und die Gefahr in sich birgt, dass der natürlich sprechende Gesprächspartner wegen den langen Wartezeiten einen übermässig grossen Anteil der Gesprächszeit übernimmt oder vorschnell den unterstützten Kommunizierenden ergänzt oder unterbricht. Durch Zeitdruck, bei fehlenden Symbolen oder fehlender Gesprächskompetenz von einem der Gesprächspartner kann es leicht zu Missverständnissen kommen (vgl. Hömberg, 2014, S. 140). Manchmal wird der unterstützte Kommunizierende wegen seiner idiosynkratischen Ausdrucksmöglichkeiten oder Verhaltensweisen auch gar nicht verstanden (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 165).

Auch Lage listet in ihrer Arbeit von 2006 einige Stolpersteine auf. Neben den bereits erwähnten berichtet sie von den folgenden Problemfeldern:

- Das UK-Wissen ist neu und ständig in Entwicklung. Es ist vor allem an Einzelpersonen und deren Erfahrung und individuelle Weiterbildung gekoppelt. Wenn diese UK-Fachpersonen ihre Arbeitsstelle verlassen, geht oft auch ihr Wissen weg.

- Es gibt kaum umfassende behindertenpädagogisch ausgerichtete Handlungs- und Implementierungsmodelle.
- UK-Systeme werden von den Betroffenen und von ihren Kommunikationspartnern im Alltag (zu) wenig eingesetzt.
- Körpereigene Kommunikationsformen werden bevorzugt, da externe Kommunikationshilfen mehr Zeit und Konzentration verlangen.
- Wegen der Individualität und Multimodalität der Kommunikationssysteme ist es schwierig, eine alternative Kommunikationskultur zu entwickeln, wie sie zum Beispiel bei der Gebärdensprache zu finden ist.
(vgl. Lage, 2006, S. 14-16)

Lell warnt zudem: „Blosser Besitz eines Talkers oder einer Kommunikationstafel gewährleistet noch lange keine erfolgreiche Kommunikation, könnte aber als Rechtfertigung dafür herangezogen werden, weiterführende Anstrengungen einschlafen zu lassen“ (Lell, 2007, S. 12). Einige weitere Schwierigkeiten, die sich speziell bei der Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegerät zeigen können, werden im Kapitel II.1.5.2. beschrieben.

Da die Alternative zur unterstützten Kommunikation aber eigentlich nur keine Kommunikation sein kann, gilt es meiner Meinung nach allen diesen Problemfeldern zu begegnen und mögliche Lösungsansätze zu finden.

1.5. Unterteilung der Kommunikationsmittel

Ein individuelles multimodales Kommunikationssystem setzt sich aus verschiedenen Kommunikationsformen zusammen, welche im Folgenden kurz beschrieben werden. Da diese Arbeit die möglichen Veränderungen in der Interaktion mit dem Umfeld aufgrund der Nutzung von elektronischen Kommunikationshilfen untersucht, werden diese etwas genauer betrachtet und auf ihre Vor- und Nachteile hin analysiert.

Abb. 2

Die Kommunikationsmittel der UK lassen sich zuerst einmal in zwei grosse Gruppen einordnen, die körpereigenen und die körperfremden, wobei letztere wiederum in nichtelektronische und elektronische Kommunikationshilfen unterteilt werden.

Körpereigene Kommunikationsformen

Zu den körpereigenen Kommunikationsformen zählt man alle Kommunikationsmöglichkeiten, die mit Hilfe des eigenen Körpers ausgeführt werden können. Dazu gehören Mimik, Körpersprache (Haltung, Bewegung, Handlungen, Atmung

und Muskelspannung), Blickrichtung und Augenbewegungen, Zeigen, Gesten, Fingeralphabet, Gebärden sowie Laute und Lautsprache.

Der grosse Vorteil dieser körpereigenen Formen liegt darin, dass man sie jederzeit dabei hat und sie schnell und ortsunabhängig einsatzbereit sind. Im Umgang mit Personen aus dem nahen Umfeld sind sie oft der spontanste und effektivste Weg sich zu verständigen (vgl. Otto & Wimmer, 2013, S. 32-33). Probleme treten dann auf, wenn es um die Vermittlung komplexerer Inhalte geht oder der Gesprächspartner nicht mit den individuell genutzten Zeichen und dem Kommunikationsverhalten des Betroffenen vertraut ist. Hier ist es sinnvoll, körperfremde, also externe, Kommunikationshilfen mit ein zu beziehen.

Körperfremde nichtelektronische Kommunikationshilfen

In dieser Gruppe finden sich dreidimensionale, tastbare Zeichen, grafische Formen wie Fotos, Bilder oder grafische Symbole und Schriftzeichen. Während die dreidimensionalen Zeichen (Realgegenstände oder Miniaturen) in Kästen aufbewahrt werden können, werden die grafischen Symbole, Bilder und Fotos meist nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet auf Tafeln, in Mappen oder Büchern und auf Postern angebracht. Der unterstützende oder sein Gesprächspartner können auf die entsprechenden Abbildungen zeigen. Das gewünschte Symbol kann auch durch Blickrichtung oder durch Fragestrategien des Gesprächspartners ausgewählt oder erfragt werden. Zwei der bekanntesten Symbolsysteme seien hier kurz erwähnt: Boardmaker, das am weitesten verbreitete System, und METACOM 6, welches besonders für den deutschen Markt entwickelt wurde. Für Menschen mit Kenntnis der Schriftsprache gehören Buchstabentafeln und, falls es die Feinmotorik erlaubt, natürlich Papier und Stift zu den wichtigen potentiellen nichtelektronischen Kommunikationshilfen, da diese ihnen ermöglichen, durch den Einsatz der Schrift Ideen, Gedanken, Meinungen und Wünsche klar zu formulieren (vgl. Otto & Wimmer, 2013, S. 33-35).

Ein positiver Aspekt aller körperfremden Kommunikationshilfen ist die Tatsache, dass eine Aussage nicht flüchtig ist, zeitliche Reihenfolgen und Abläufe visuell darstellbar sind und die Symbole leichter zu verstehen sind als individuelle, körpereigene Zeichen (vgl. Bober, 2014, S. 233). Die körperfremden nichtelektronischen Kommunikationshilfen bieten zudem den Vorteil, dass sie günstig, leicht herstellbar, nicht störungsanfällig, wasserfest und einfach zu handhaben sind. Sie sind flexibel, können je nach motorischer und kognitiver Fähigkeit des Nutzers klein gehalten werden (dies gilt natürlich auch für die elektronischen Kommunikationshilfen) und sind auch bei gestützter Kommunikation und Partnerscanning anwendbar (vgl. Pivitt, 2013, S. 01.013.001). Die Notwendigkeit, dass auch der Gesprächspartner seine Aufmerksamkeit auf die nichtelektronische Kommunikationshilfe richten muss, macht jedoch Gespräche in Gruppen schwierig, da es immer einen Sprecher braucht, der die Aussagen verbalisiert. Zudem ist der Erfolg der Kommunikation mit einer symbolbasierten Kommunikationshilfe, die nicht auf Schriftzeichen basiert, immer stark von den Interpretationsfähigkeiten des sprechenden Kommunikationspartner (Ko-Konstrukteur) abhängig und Inhalte, die nicht durch ein Symbol bereitgestellt wurden, können nicht übermittelt werden (vgl. Otto & Wimmer, 2014, S. 34-35). Auch gibt es viele abstrakte Begriffe, Funktionswörter und allgemein Wörter des Kernvokabulars, die je nach Grad ihrer Ikonizität schwierig darzustellen sind.

Körperfremde elektronische Kommunikationshilfen

Breul liefert in seinem Überblick von 2013 die folgende Definition: Elektronische Kommunikationshilfen sind „...elektronische Geräte mit Laut- oder Schriftsprachausgabe, die zum Ersatz bzw. zur Ergänzung von natürlicher Lautsprache benutzt werden“ (Breul, 2013, S. 04.005.001). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels konzentriere ich mich auf die Geräte mit Lautsprachausgabe.

1.5.1. Elektronische Sprachausgabegeräte

Das Angebot an elektronischen Sprachausgabegeräten ist gross und ständig im Wandel. Man findet einfache Sprachausgabegeräte, sogenannte sprechende Tasten (z.B. BigMack), die auf Knopfdruck zuvor Aufgenommenes abspielen können und vor allem zur Sprachanbahnung und zum Verständnis von Ursache und Wirkung (Voraussetzung für den eventuellen Einsatz eines komplexeren Gerätes!) benutzt werden. Bei einem Mädchen mit Rett-Syndrom, das ich vor einiger Zeit in einer HPS kennenlernen durfte, wurde jeweils von allen nahestehenden Kontaktpersonen auf dem BigMack aufgenommen, was sich während der gemeinsam verbrachten Zeit ereignet hatte. Dieser Text wurde im Beisein des Mädchens und in „Ich-Form“ auf den Taster gesprochen und konnte dann durch Knopfdruck von ihr am nächsten Ort wieder abgespielt werden. So wurde das Gerät zu ihrer Stimme. Es war nicht klar ersichtlich, ob das Mädchen den Inhalt der jeweiligen Aussage verstand, aber den Knopf zu drücken und zu merken, wie die Anwesenden zuhörten und reagierten, schien ihr auf jeden Fall Freude zu bereiten und gab ihr die Möglichkeit, in ihrer direkten Umwelt etwas auszulösen.

Die Auswahl führt weiter von Kommunikationshilfen mit statischem Display über komplexe Kommunikationshilfen mit dynamischem Display bis hin zu schriftbasierten elektronischen Hilfen (z.B. Lightwriter). Bei UK-Geräten mit statischem Display ist die Anzahl der Felder festgelegt. Die Oberfläche kann nur durch das Wechseln von Schablonen oder Einstellungsänderungen am Gerät verändert werden (z.B. GoTalk). Bei Geräten mit dynamischem Display hingegen wird dieser Vorgang über die Software realisiert, d.h. durch das Drücken eines Feldes kann eine neue, dahinterliegende Ebene geöffnet werden. So können viele Ebenen mit individuell programmierten Ober- und Unterbegriffen verknüpft werden (z.B. Tobii C8). Es werden auch Geräte angeboten, bei denen zwischen dynamischem und statischem Display gewechselt werden kann (vgl. Lamers & Terfloth, 2013, S. 36). „Zunehmend werden Tablets und iPad zur Kommunikation genutzt. Ausgestattet mit verschiedenen Apps können sie Oberflächen mit nur zwei Tasten ... oder auch komplexe Vokabularstrukturen anbieten“ (Otto & Wimmer, 2014, S. 39).

Viele dieser Geräte lassen sich an die unterschiedlichen motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Nutzer anpassen, indem ihre Komplexität oder ihre Ansteuerung individuell eingerichtet wird. Es gibt zahlreiche Ansteuerungsvarianten: Augensteuerung, Taster und Sensoren, Tracker (Kopfmaus), Schalter, Spezialtastaturen und andere mehr. Auch können die Symbole entweder über direkte Selektion oder über ein Scanning-Verfahren ausgewählt werden.

„Die Sprachausgabe von UK-Geräten ist für die Nutzer ... die zentrale Schnittstelle zur Umwelt“ (Lamers & Terfloth, 2013, S. 37). Hier gilt es zu entscheiden, ob eine natürliche oder eine synthetische Sprachausgabe genutzt werden soll. Bei der natürlichen Sprachausgabe werden Sprache und Geräusche aufgenommen oder vorhandene Tondokumente importiert und bei Aktivierung des entsprechenden Feldes wiedergegeben. Diese natürliche Sprache ist oft besser verständlich und kann dem Alter und Geschlecht des unterstützten Kommunizierenden angepasst werden. Der Nachteil ist allerdings, dass der Umfang des Wortschatzes beschränkt und nicht beliebig syntax-konform kombinierbar ist. Bei Systemen mit synthetischer Sprache sind auch neue Äusserungen und Kombinationen möglich und Voraussagesysteme vereinfachen zudem die Selektion. Die Fremdheit der Stimme und somit die erschwerte Identifikation mit derselben werden jedoch oft als unangenehm empfunden (vgl. Lamers & Terfloth, 2013, S. 37). Bei meinen Interviews fiel mir auch auf, dass ungeachtet des Alters des unterstützten Kommunizierenden keine synthetischen Kinderstimmen genutzt wurden. Es wäre interessant nachzuforschen, ob hier der Markt bald eine neue Entwicklung bieten wird.

Bevor also ein elektronisches Sprachausgabegerät (sei es ein Talker im herkömmlichen Sinn oder ein Tablet⁴) angeschafft wird, müssen verschiedene Fragen sorgfältig geprüft werden:

- Wie soll das Gerät angesteuert werden?
- Wie lässt es sich positionieren (z.B. am Rollstuhl)?
- Wie robust ist es? Ist es gegen Feuchtigkeit gefeit?
- Wie soll es transportiert werden?
- Reicht der Akku über eine längere Zeitspanne aus?
- Entspricht das im Gerät abspeicherbare Vokabular der voraussichtlichen Sprachentwicklung des Nutzers?
- Soll grammatikalisch korrekt gesprochen werden?
- Stehen auch Schriftzeichen zur Verfügung?
- Wie ist das Vokabular organisierbar im Gerät? Ist die Systematik auch bei grossem Wortschatz noch durchschaubar? (vgl. Pivitt, 2013, S. 01.014.001)
- Werden weder Nutzer noch das Umfeld technisch überfordert?
- Ist die Benutzeroberfläche in verschiedenen Alltagssituationen und mit unterschiedlichen Gesprächspartnern einsetzbar?
- Kann das Vokabular möglichst schnell angesteuert werden, um unnötig grosse Zeitverzögerungen im Gespräch zu vermeiden? (vgl. Lamers & Terfloth, 2013, S. 40)
- Wer führt in die Nutzung des Gerätes ein? Wer übernimmt die Wartung, die Programmierung und die laufend nötigen Anpassungen?

Natürlich fehlt hier noch die Frage nach den Kosten und dem Kostenträger des Gerätes und nach dem (über)vorsichtigen Umgang damit. Adam meint dazu: „Talker sind in den meisten Fällen versichert. In allen Fällen sind sie dafür da, benutzt zu werden. Die Kosten eines solchen Gerätes interessieren sicherlich die Kostenträger (meist die Krankenkassen [in der Schweiz die IV, Anm. d. Verf.]), im Alltag sollten sie aber keine so grosse Rolle spielen“ (Adam, 2013, S. 04.011.015).

Der Talker soll ein täglicher Gebrauchsgegenstand sein, möglichst immer beim Nutzer und eingeschaltet. Er darf von anderen weder ausgeschaltet noch weggenommen werden (vgl. ebd.), schliesslich würde es auch niemandem einfallen, jemanden seiner Stimme zu berauben.

1.5.2. Nutzen und Nachteile der elektronischen Sprachausgabegeräte

Eine unterstützt kommunizierende Person sollte jederzeit schnell und ohne Mühe eine Aussage machen können. Inwiefern wird dies durch die Nutzung eines Talkers ermöglicht und wo sind Grenzen gesetzt?

Elektronische Kommunikationshilfen können bereits ab dem 2. Lebensjahr eingesetzt werden. Im spielerischen Umgang mit den Geräten wirken vor allem die lautsprachliche Kontrolle und das Feedback des sozialen Umfeldes schon sehr früh unterstützend auf die Sprachentwicklung des Kindes. Gerade die vielen Wiederholungen durch die Gerätebenutzung sowie das innere Mitsprechen der Begriffe begünstigen die Begriffsbildung. (Kulig et al., 2010, S. 352-353)

Beim Talker besteht ein grosser Vorteil darin, dass der unterstützte Kommunizierende ein taktilen (ausser es handelt sich um ein Tablet) und vor allem ein message Feedback

⁴ Ich verwende die Bezeichnung Tablet für alle entsprechenden Geräte, also auch für das I-Pad

erhält. So kann über die eigene auditive Kontrolle ein Lerneffekt eintreten, vor allem wenn die Person zusätzlich, wie ein Kind im Spracherwerbsprozess, manchmal beim Benutzen falscher Begriffe von ihrem sozialen Umfeld korrigiert wird (vgl. Boenisch & Engel, 2001, S. 54). Allerdings erwähnt Adam hier als erschwerende Bedingung, dass die Eingabe, die der Nutzer leisten muss, im Gegensatz zu den akustischen Eindrücken, die er vom Gerät und von seinem Umfeld erhält, nicht lautsprachlich erfolgt, sondern das Kennen bestimmter Symbole und Kodierungsstrategien erfordert. Aus diesem Grund sei das Modellierung durch die Bezugsperson und deren Wissen über die Anwendung des Talkers unerlässlich (Adam, 2013, S. 01.011.014). Die mögliche Nutzung der Schriftsprache, die anpassungsfähige Steuerung und nicht zuletzt der in neuerer Zeit immer spielerischere Zugang über Apps bieten weitere Vorteile. „Man lernt quasi, indem man den Talker benutzt und muss ihn nicht schon nutzen können, bevor er angeschafft werden kann“ (ebd.).

Es bleibt aber auch hier das Problem der Langsamkeit und der asymmetrischen Gespräche, weshalb oft nur Schlüsselworte genützt werden (vgl. Lage, 2006, S. 132). Folgender Ausschnitt einer Tabelle von Wachsmuth (Wachsmuth, 2006, S. 157) verdeutlicht die unterschiedliche Gesprächsgeschwindigkeit von lautsprachlicher und unterstützter Kommunikation:

Lautsprachliche Kommunikation	Kommunikation mit elektronischen Hilfsmitteln
Etwa 150 Wörter pro Minute	2-26 Wörter pro Minute
Mehrere Mitteilungen pro Gesprächsschritt	Eine Mitteilung pro Gesprächsschritt
Pause maximal 2-3 Sekunden	Pausen 60 Sekunden und länger

Abb. 3

Wie jedes elektronische Gerät ist auch ein Talker teuer in der Wartung, kann durch zu viele Funktionsmöglichkeiten seine Anwender oder Programmierer überfordern und er ist anfällig auf technische Probleme, die eine eventuelle Reparatur und damit einen temporären „Lautsprachverlust“ zur Folge haben können. Weiter ist jeder Akku irgendwann leer und es muss gut geplant werden, wo und wann dieser jeweils aufgeladen wird. Im Gegensatz zu Tablets sind klassische Sprachausgabegeräte eher unhandlich und sperrig und werden darum oft gar nicht mitgenommen (vgl. Bober, 2014, S. 238). Andererseits können sie dadurch auch weniger vergessen gehen oder gestohlen werden. Und im Schwimmbad, im strömenden Regen, bei blendendem Sonnenschein oder beim Reiten sind auch den Tablets Grenzen gesetzt; hier muss eine andere Komponente des Kommunikationssystems zum Zuge kommen.

Der grosse sozial-kommunikative Nutzen des Talkers wird von verschiedenen Autoren hervorgehoben (Lage, 2006; Lamers & Terfloth, 2013; Otto & Wimmer, 2010; Bober, 2014). Kommunikation über eine gewisse Entfernung wird möglich, ev. sogar per Telefon oder Internet, der Nutzer kann sich auch in Gruppen oder mit fremden Personen verbal verständlich machen und hat in Gesprächen mehr Möglichkeiten, die Initiative zu ergreifen. Missverständnisse und Fehlinterpretationen durch die Gesprächspartner sind einfacher zu vermeiden, da sich diesen weniger Anforderungen stellen. Allerdings ist es für den unterstützten Kommunizierenden schwieriger, non- und paraverbale Elemente in seine Äusserung einzubauen.

Diese mehrheitlich sozial-kommunikativen Vorteile der elektronischen Sprachausgabegeräte ermöglichen dem Nutzer mehr Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Lamers und Terfloth erwähnen in diesem Zusammenhang auch noch, dass Tablets eine höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit genießen als die herkömmlichen Sprachausgabegeräte und deswegen von ihren Nutzern eher hervorgehoben werden (Lamers & Terfloth, 2013, S. 41).

Auf Grund all der oben erwähnten Vor- und Nachteile elektronischer Sprachausgabegeräte gehe ich mit Adam einig, der betont, dass diese immer als wichtiger Bestandteil eines multimodalen Kommunikationssystems gesehen werden sollten, aber doch oft nur einen Teil der Kommunikationsbedürfnisse abdecken. Darum ist es unerlässlich, neben dem Talker auch nichttechnische Kommunikationsmittel zur Verfügung zu haben (vgl. Adam, 2013, S. 04.011.015).

2. Kommunikationskompetenz

Es lassen sich in der Wissenschaft in den verschiedenen Fachbereichen viele Definitionen von Kommunikation, von Interaktion sowie von der Relation der zwei Begriffe zu einander finden. Um mich nicht in Aufzählungen zu verlieren, werde ich im Folgenden kurz abhandeln, wie ich die zwei Begriffe bei der Lektüre meiner Arbeit verstanden wissen möchte.

In Lages Artikel von 2013 findet sich folgender Abschnitt:

Inter (zwischen) – Aktion (Handeln) bezeichnet das wechselseitige aufeinander Einwirken von Menschen (Akteuren) oder von Systemen, die von Menschen gestaltet werden (soziale Systeme). Sie reagieren aufeinander, beeinflussen einander, kooperieren und steuern sich gegenseitig, koordinieren und regulieren. In allen Grundeinheiten der Soziologie hängt soziale Interaktion somit sehr eng mit *Kommunikation* zusammen. Erfolgreiche Interaktion hat die gleichen „Gelingensbedingungen“ wie erfolgreiche Kommunikation (Lage, 2013, S. 15.047.001)

In ihrer Arbeit zur zwischenmenschlichen Kommunikation von 2006 beschäftigt sich auch Rothe unter anderem mit der Differenzierung von zwischenmenschlicher Kommunikation und Interaktion. Sie verweist auf Carl Graumann, der bereits 1972 in seinem Handbuch der Psychologie feststellte, „dass die Beziehung zwischen Kommunikation und Interaktion nur schwer zu klären sei“ (Rothe, 2006, S. 25). Weiter sei „für Graumann selbst wie auch für andere alle soziale Interaktion zugleich auch Kommunikation. Immer dort, wo in der Literatur von „Interaktion“ die Rede ist, handelt es sich um ein soziales Ereignis, findet also zwischenmenschliche Kommunikation statt“ (ebd.). In Anlehnung an diese Definition und mit nochmaligem Verweis auf Lages Aussage, dass jede Kommunikation auch eine Interaktion sei (Lage, 2006, S. 30) werden auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit die zwei Begriffe Interaktion (zusammengesetzt aus symbolischer und nicht symbolischer Interaktion) und Kommunikation (bestehend aus verbaler und nonverbaler Kommunikation) austauschbar verwendet.

Die Erfahrung alltäglicher Interaktionen kann vieles in uns bewirken: Sie kann uns beglücken und weiter bringen, wenn die Interaktion gelingt, und sie kann uns traurig oder wütend machen und uns in unserer Entwicklung bremsen, wenn diese misslingt (vgl. Rothe, 2006, S. 11). Erfolgreiche Kommunikation ist die Voraussetzung für viele Bereiche der individuellen Entwicklung eines Menschen. Sie dient dem Stillen von Bedürfnissen, der Beschaffung von Informationen, der Sprachentwicklung, der Selbstbestimmung und der Steuerung des eigenen Verhaltens wie auch der Beeinflussung des Verhaltens anderer. Durch die Interaktion mit unserem Umfeld entwickeln wir unsere eigene Identität und Persönlichkeit, unser Denken und unsere Emotionen sowie unsere sozialen

Fähigkeiten. Zusätzlich zu den kommunikativen Basalfunktionen wie Aufmerksamkeit oder ein Objekt einfordern, etwas auswählen oder etwas ablehnen können (vgl. Wilken, 2014, S. 89) und physische oder psychische Befindlichkeit zu zeigen und auch zusätzlich zum reinen Austausch über Aktuelles ermöglicht uns die Kommunikation, uns über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg zu äussern und so Gedanken, Gefühle, Wünsche oder Ereignisse mit unserer sozialen Umwelt zu teilen (vgl. Lell, 2007, S. 7).

2.1. Gelingende Kommunikation

Laut Wilken beinhaltet Kommunikation „alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten“ (Wilken, 2014, S. 10).

Welche Bedingungen aber müssen erfüllt sein, damit Kommunikation gelingen kann?

Abgesehen von der offensichtlichen Bedingung, dass ein grundlegendes Interesse am Kontakt mit der Umwelt vorhanden sein muss, spielen verschiedene Komponenten eine entscheidende Rolle:

Die Grundlage der Kommunikation bilden sicherlich die sensorischen Fähigkeiten und die Fähigkeit, etwas aus der Umgebung wahrzunehmen. Aus ihnen erwächst die Möglichkeit der Bedeutungsgebung, der Koordinierung und der sensorischen Integration. Unsere zwischenmenschliche Kommunikation basiert zum grösseren Teil auf der Nutzung festgelegter Symbole (vgl. Wilken, 2014, S. 11), also auf symbolischer Interaktion. Hier ist es wichtig fest zu halten, dass eine normale Sprachkompetenz nicht an die Sprechfähigkeit gebunden ist, „sondern an das Vorhandensein eines differenzierten Symbolsystems“ (ebd.). Dieses Symbolsystem ist regelgeleitet und wird durch die Wortbedeutungen und durch die Syntax definiert. Damit symbolische Interaktion gelingen kann, braucht es ein gemeinsames Verständnis dieses Symbolsystems.

Wird die Sprache gesprochen (= hörbar produziert) kommen die Artikulation, die Sprechflüssigkeit, die Lautstärke, die Prosodie und die Resonanz als farb- und sinngabende Komponenten dazu (vgl. Wilken, 2014, S. 12). Neben den linguistischen Zeichen, die gesprochen, geschrieben oder gebärdet werden können, gibt es eine Vielzahl weiterer paralinguistischer Zeichen wie Mimik, Gestik, Blickkontakt und Laute (z.B. bestätigende Laute, dass man den Ausführungen des anderen folgt). Fallen diese paralinguistischen Zeichen weg, empfinden wir dies als irritierend (vgl. Lage, 2006, S. 138).

Eine weitere entscheidende Kompetenz, die bei gelingender Kommunikation zum Tragen kommt, ist das Wissen darüber, „was man wem in welcher Situation wie am besten sagt (pragmatische Kompetenz)“ (Otto & Wimmer, 2013, S. 11). „Pragmatik hat ... immer mit dem Verhältnis sprachlicher Äusserungen zu ihrem situativen und kommunikativen Kontext zu tun“ (Lage, 2006, S. 26). Die Fähigkeit, die Aussage eines Gegenübers mit ihren paralinguistischen Zeichen und ihren pragmatischen Komponenten korrekt zu entschlüsseln und zu interpretieren sowie selbst pragmatisch korrekt zu kommunizieren, sind also entscheidende Faktoren für das Gelingen zwischenmenschlicher Kommunikation.

Als wichtige soziolinguistische Komponente für einen gelingenden Dialog müssen auch die Regeln der Konversation bekannt sein, die im jeweils entsprechenden sozialen Umfeld üblich sind und es muss möglich sein ein Gespräch in Gang zu bringen, aufrecht zu erhalten und stimmig zu beenden.

Zusammenfassend scheint mir, dass die Gefahr von Missverständnissen kleiner wird wenn wir möglichst viele der obengenannten Komponenten in unsere Interaktion integrieren (können), also multimodal kommunizieren, was wiederum den Nutzen eines multimodalen Kommunikationssystems (siehe Kapitel II.1.3.) bestätigt.

2.2. Spezialfall UK

Um die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Kommunikationskompetenz wie auch ihre Komponenten übersichtlich aufzuzeigen, habe ich die folgende Darstellung gewählt. Sie ist auf keinen Fall abschliessend gedacht, da sie nicht aufzeigt, wie stark sich die einzelnen Faktoren und Kompetenzen gegenseitig bedingen und beeinflussen, sondern sie soll vielmehr dazu dienen, die wichtigsten Themenkreise darzustellen, welche die Kommunikationskompetenz bei UK beeinflussen.

Abb. 4, Guggler Reichmuth 2016

Gemäss Janice Light (zitiert in Wachsmuth, 2006, S. 11-12) muss jede UK genau wie Lautsprache wichtige Funktionen erfüllen: Das Übermitteln von Bedürfnissen und Wünschen, Informationstransfer, Herstellung sozialer Nähe sowie die Erfüllung sozialer Etiketten. Hier gibt es aber je nach Entwicklungsbeeinträchtigung oder Funktionsstörung und je nach äusseren Bedingungen Hindernisse, welche die unterstützte Kommunikation beseitigen oder überwinden will.

2.2.1. Umweltfaktoren

Neben den diagnostizierten sensorisch, motorisch oder kognitiv bedingten Faktoren, die eine Kommunikation fördern oder erschweren können, sind auch die Umweltfaktoren entscheidend für die individuelle Kommunikationskompetenz. Zu den Umweltfaktoren gehören meines Erachtens das familiäre Umfeld, das soziale Netzwerk, schulische und therapeutische Massnahmen sowie alle Erfahrungen, die unterstützt Kommunizierende im Alltag machen und die ihr Kommunikationsverhalten beeinflussen. Wilken meint dazu, „dass nicht nur behinderungsspezifische Auswirkungen ihre Kommunikation beeinflussen, sondern gleichermassen ihre Alltagserfahrungen und Erlebnisse. Häufiges Missverstehen und Fehl- oder Nichtinterpretation von Verhalten kann ihre Kommunikationsfähigkeit und Mitteilungsbereitschaft erheblich beeinträchtigen“ (Wilken, 2014, S. 45).

Eine entscheidende Rolle spielen also auch die Kommunikationspartner, denn „die erfolgreiche Umsetzung eines individuellen Kommunikationssystems ist ... von der Kompetenz und der Akzeptanz beider Gesprächspartner abhängig“ (Otto & Wimmer, 2013, S. 45). Es besteht immer die Gefahr, dass ein lautsprachlich kommunizierender Gesprächspartner den unterstützten kommunizierenden dominiert und so eine asymmetrische Interaktion entsteht. Gründe hierfür können das verminderte Tempo und somit die längeren Gesprächspausen sein, wodurch der Gesprächsanteil des sprechenden Partners, der diese Gesprächspausen schneller füllt und mehr Erfolg hat beim Ausformulieren seines Beitrags, grösser wird. Der lautsprachlich kommunizierende Gesprächspartner kann mit Geduld, Zurückhaltung beim Ergänzen, verschiedenen Fragetechniken und den Strategien der Ko-Konstruktion und des Promptings hier viel zu einer gelungenen Kommunikation beitragen (vgl. Nonn, 2013, S. 11.083.001; Braun, 2013, S. 01.026.002-01.026.003 & Wachsmuth, 2006, S. 156-167). Weitere Ausführungen zum Aspekt der Teilhabe finden sich im Kapitel II.3..

2.2.2. Motivation

Da oft bereits die frühkindliche Kommunikationsentwicklung unter erschwerten Bedingungen verlaufen, ist haben viele Personen mit UK ein passives Interaktionsmuster (vgl. Lage, 2006, S. 107). Die Motivation (unterstützt) zu kommunizieren ist aber ein wesentliches Kriterium für eine erfolgreiche soziale Interaktion. Hier spielen auch individuelle Faktoren wie zum Beispiel Selbstbild und Intro- oder Extrovertiertheit mit hinein. Und natürlich muss unterschieden werden zwischen allgemeiner Motivation zur Kommunikation und der Motivation zur Kommunikation mit UK: Unterstützte Kommunikation muss gelernt und geübt werden und verlangt je nach Anpassung grosse Anstrengung (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 172-173).

2.2.3. Gesprächsstrategien

Speziell das schulische und therapeutische Umfeld hat die Aufgabe, neben linguistischen und operationalen Kompetenzen dem UK Nutzer auch soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein und strategische Kompetenz zu vermitteln. Diese dient vor allem dazu, Begrenzungen kompensatorisch zu überwinden (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 170-171). Dazu gehören auch Gesprächsstrategien, wie der Dialog erfolgreich eröffnet, aufrecht erhalten und beendet werden kann (interessante Ausführungen dazu vgl. Wachsmuth, 2006, S. 240-247). Es geht darum, dass die unterstützten kommunizierende Person lernt, wie man

- die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann. Der potentielle Kommunikationspartner muss realisieren, dass eine interaktive Absicht besteht.
- diese Aufmerksamkeit aufrecht erhält
- ein Gesprächsthema findet oder wechselt
- Missverständnisse erkennt und eventuell klärt
- abgebrochene Kommunikation wieder aufnehmen kann
- veränderte physische Umweltbedingungen berücksichtigt (vgl. Lage, 2006, S. 81)
- einschätzt, welche Kommunikationsform in einer bestimmten Situation am meisten Sinn macht.

Hier sind nebst dem reinen Sprachwissen Kompetenzen aus den Bereichen der Soziolinguistik, der paralinguistischen Zeichen und der Pragmatik besonders gefragt. Beim Talker gibt es auch technisch realisierbare Strategien wie zum Beispiel die Wortvorhersagestrategie oder CHAT (→ oft verwendete Sätze können mit direktem

Tastendruck abgerufen werden), welche helfen, die Kommunikationsgeschwindigkeit zu steigern. Manchmal ist eine schnelle Reaktion für die Aufrechterhaltung des Dialogs wichtiger als der genaue Inhalt des Gesprächsbeitrags (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 247-249).

2.2.4. Soziolinguistische Kompetenz und Pragmatik

Bei jeder Interaktion gibt es zum Teil gesellschaftlich vorgegebene explizite und implizite Regeln. Gerade für unterstützte Kommunizierende ist es manchmal nicht einfach, diese zu erfassen oder zu berücksichtigen. In welcher Situation ist welches kommunikative Verhalten, welcher Wortschatz adäquat? Wie mache ich auf gesellschaftlich akzeptierte Weise auf mich, auf mein Kommunikationsbedürfnis aufmerksam? Ohne verbale Sprache ist es schwieriger, einen Sprecherwechsel herbeizuführen, die Regeln des Turntakings anzuwenden oder gewisse Höflichkeitsnormen zu erfüllen. Äusserungen, die Interesse am Gegenüber oder am Dialog zeigen, bleiben oft aus (Nachfragen, Rückmeldungen), der Blickkontakt kann je nach Kommunikationsmittel nicht aufrecht erhalten werden oder es fehlen das Verständnis, das Vokabular oder die Zeit dafür, auf eine Frage eine entsprechende Antwort zu geben. Für den Gesprächspartner kann leicht der Eindruck entstehen, es bestehe kein Interesse an der Interaktion und möglicherweise bricht er diese ab. Darauf folgt eventuell der Rückzug und ein anscheinendes Desinteresse der unterstützten kommunizierenden Person, wodurch Dialogsituationen seltener werden und soziolinguistische oder pragmatische Kompetenzen noch weniger geübt werden können; ein Teufelskreis entsteht (vgl. Pivitt, 2013, S. 01.006.001-01.009.001 & Wachsmuth, 2006, S. 160-166).

2.2.5. Linguistische Zeichen

Oft besteht eine grosse Diskrepanz zwischen dem Sprachverständnis und den Möglichkeiten sich mitzuteilen. Dadurch werden die kognitiven Fähigkeiten des UK-Nutzers unterschätzt, sein zur Verfügung gestellter Wortschatz entspricht nicht seinen Fähigkeiten und seine Beteiligung an und Motivation zu Interaktionen nimmt ab (vgl. Wilken, 2014, S. 44). Wachsmuth stellt fest:

Die Förderung von nicht lautsprachlich kommunizierenden Personen bleibt häufig im Benennen von vitalen Bedürfnissen (essen, trinken...) und Sachinhalten stecken. Es besteht dann wenig Anreiz für die Anwender und Anwenderinnen, Tafeln, Talker usw. tatsächlich im Alltag einzusetzen. (Wachsmuth, 2006, S. 20)

Die Frage ist also immer, ob der unterstützte Kommunizierende das ausdrücken kann, was er will, d.h. ob das entsprechende Vokabular vorhanden ist. Für eine erfolgreiche UK im Alltag müssen die Kommunikationsfunktionen („wozu sich jemand ausdrückt und wann und wie er die Gelegenheit dazu erhält“) und die Kommunikationsinhalte („worüber jemand sprechen möchte“) berücksichtigt werden (vgl. Leber, 2013, S. 01.038.001). Es braucht also eventuell auch Smalltalk-Floskeln um in ein Gespräch einzusteigen, Wörter, die Emotionen vermitteln, ja vielleicht sogar Schimpfworte, um den Ärger loszuwerden. Sicherlich sind das nicht immer unbedingt die Inhalte, die zum Beispiel die Eltern gerne hätten, aber es ist auch für Menschen „ohne bzw. mit eingeschränkter Lautsprache wichtig, die Möglichkeit zu haben, „schimpfen“ zu können und die Reaktionen des Umfeldes darauf zu erleben“ (Ludwig, 2010, S. 87).

2.2.6. Paralinguistische Zeichen

Der Einsatz von Mimik, Gestik, Blickkontakt und Lauten ist für die Verständnisverbesserung wichtig und findet auch bei natürlich gesprochener Sprache mehr oder weniger bewusst parallel zu den linguistischen Zeichen statt. Je nach Möglichkeiten der unterstützten kommunizierenden Person fehlen diese wichtigen, nonverbalen Begleitzeichen oder sind idiosynkratisch und darum nur für das vertraute Umfeld entschlüsselbar.

Lage und Renner betonen hier den Unterschied zwischen tatsächlich Beobachtbarem und Interpretiertem. Sie beschreiben die folgende Situation: Ich frage etwas und bekomme ein Lächeln als Antwort. Dieses kann ganz verschieden interpretiert werden, z.B. als Zustimmung oder auch nur als Freude an meiner Zuwendung, als Hilflosigkeit oder als kaschiertes Unverständnis, vielleicht sogar als ironische Rückweisung meiner Frage (vgl. Lage & Renner, 2001, S. 192). Weiter fehlt bei elektronischer Sprachausgabe und bei der Verbalisierung durch eine Zweitperson die Prosodie und damit eine grosse Hilfe bei der inhaltlichen Differenzierung einer Aussage (vgl. G.-Stannarius, 2001, S. 25).

Abschliessend ist noch einmal zu betonen, dass „die höchste kommunikative Kompetenz ... erreicht [wird], wenn die UK Person *gleichzeitig und gleichwertig mehrere Komponenten ihres Kommunikationssystems* einsetzt, um sich verständlicher mitteilen zu können“ (Nonn, 2013, S. 11.082.001).

3. Teilhabe

Fehlende Lautsprache bedeutet nicht nur fehlende Verständigung, weniger verfügbare Begriffe und erschwerten Schriftspracherwerb, sondern gleichzeitig auch schwierige oder keine soziale Kontakte, weniger Teilhabe in allen Lebensbereichen und Benachteiligung hinsichtlich der Berufswahl. Fehlende Lautsprache bedeutet darüber hinaus, die Umwelt kann nicht erkennen, was jemand sich denkt. (Denecke & Graf-Frank, 2001, S. 164)
Ziel der UK ist ... die Normalisierung der Lebensbedingungen der betroffenen Personen und ihres Umfeldes, ihre soziale Teilhabe. (Graf-Frank, 2013, S. 10.003.001)

Diese Aussagen von Denecke und Graf-Frank machen klar, worum es bei UK in erster Linie gehen muss: Sie soll den Zugang zur gesellschaftlichen Lebenswelt vereinfachen und einen gangbaren Weg aus der möglichen Isolation bieten. Teilhabe und Partizipation sind Menschenrechte (United Nations Human Rights, website), also ist es die Aufgabe der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass unterstützte kommunizierende Menschen möglichst autonom und selbstbewusst in unserer von lautsprachlicher Kommunikation geprägten Umwelt zurechtkommen und teilhaben können.

3.1. Soziale Netzwerke

Der Begriff Interaktion besagt implizit, dass mindestens zwei Personen an dieser Handlung beteiligt sind; es handelt sich also um ein soziales Ereignis (vgl. Rothe, 2006, S. 19-20). Diese Ereignisse oder auch Handlungen sind nach bestimmten sozialbasierten Regeln aufeinander bezogen und werden innerhalb eines Systems im zwischenmenschlichen Handeln angewendet (vgl. Lage, 2013, S. 15.049.001). „Die Interaktion gilt somit in der Soziologie als die Grundeinheit alles Sozialen“ (ebd.). Ein System kann von einer engen Zweierbindung bis hin zu globalen sozialen Systemen jede Grösse und Ebene abdecken, wobei „der Produzent des sozialen Systems die als Mechanismus verstandene Kommunikation ist“ (Fleischer, 2006, S. 208). Jeder Mensch ist auf verschiedenen Ebenen dieser sozialen Systeme mehr oder weniger vernetzt, er ist in einem sozialen Netzwerk.

Wenn in dieser Arbeit vom sozialen Netzwerk eines UK-Nutzers die Rede ist, so bezieht sich dies auf die Kreise der Kommunikationspartner von Blackstone und Hunt Berg, die in ihrem Manual Soziale Netzwerke ein Instrument zur Erfassung der Interaktion zwischen unterstützten kommunizierenden Menschen und ihren Kommunikationspartnern entworfen haben. Blackstone und Hunt Berg umgeben in ihren „Circles of Communication Partners“ (CCP) die Person mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen mit fünf Kreisen, wobei der innerste Kreis die engsten Bezugspersonen enthält, mit denen man lebenslang kommuniziert, z.B. Eltern und Geschwister. Im zweiten Kreis finden sich enge Freunde und Verwandte, während der dritte die Bekannten wie z.B. Nachbarn oder Kollegen zeigt. Dem vierten Kreis gehören alle bezahlten Helfer und Helferinnen an. Das können Therapeuten, Ärzte oder Lehrer sein, aber auch Pflegepersonal oder Babysitter. In den fünften Kreis gehören alle fremden Kommunikationspartner wie z.B. ein Verkäufer in einem Geschäft. Natürlich sind die Grenzen zwischen den fünf Kreisen durchlässig, da ja zum Beispiel aus einem Fremden über die Jahre ein Bekannter oder gar ein Freund werden kann.

Blackstone und Hunt Berg interessiert nicht nur, wer in den jeweiligen Kreisen zu finden ist, sondern auch, welche Kommunikationsmittel angewendet werden (Blackstone & Hunt Berg, 2006, S. 16-17 & S. 38-39). Hierzu hat Wachsmuth folgende generelle Beobachtungen gemacht: „Je vertrauter die Partner sind, desto eher werden körpereigene Kommunikationsformen wie Laute oder Gesten verwandt“ (Wachsmuth, 2006, S. 52) und „soziale Nähe wird mit Körpersprache und Gebärden bzw. Handzeichen eher aufgebaut als mit Kommunikationstafeln und elektronischen Kommunikationshilfen“ (Wachsmuth, 2006, S. 137).

Abb. 5, nach Blackstone & Hunt Berg 2006

Dem sozialen Nahraum kommt mit Blick auf die Teilhabe besondere Bedeutung zu, denn hier werden viele Aktivitäten durchgeführt, bei denen ein gelingender Kommunikationsprozess essentiell ist, zum Beispiel beim Einkaufen, bei Freizeitaktivitäten, im öffentlichen Verkehr, bei gesellschaftlichen Anlässen oder in Bildungsstätten (vgl. Mischo, 2013, S. 10.077.001). Folglich sind auch Interaktionen in den Kreisen 2, 3 und 5 des Modells von Blackstone & Hunt Berg unerlässlich für die Partizipation.

Wachsmuth stellt aber fest, dass bei Personen, die nicht sprechen können, Kreis 1 und 4 im Verhältnis zu den anderen viel dichter gefüllt sind. Bei Menschen mit Lautsprache hingegen ist das Verhältnis der einzelnen Kreise etwa ausgeglichen, wobei der 4. Kreis eher weniger Personen enthält als die anderen vier. Sie interpretiert dies als einen Hinweis darauf, dass unterstützte Kommunizierende ausser mit ihren engsten

Bezugspersonen und professionellen Partnern wenig Kontakt mit der Umwelt haben (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 52).

3.2. Access und opportunity barriers

Die aktuelle ICF-Klassifikation der WHO orientiert sich am Alltag der betroffenen Personen, an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht mehr an der Gruppenzuordnung anhand einer Behinderung. Sie ist eine Entwicklung weg von der primär symptom- und störungsorientierten Sichtweise und hin zur Orientierung an Ressourcen und möglichen Anpassungen des Umfelds (vgl. Nonn, 2013, S. 11.086.001). So rücken die Teilhabe und die Gründe, welche sie erschweren oder verunmöglichen, in den Vordergrund und es wird beleuchtet, welche Barrieren den Zugang zur Teilhabe behindern. Diese Partizipationsbarrieren werden von der WHO in Gelegenheitsbarrieren (opportunity barriers) und Zugangsbarrieren (access barriers) unterteilt.

Opportunity barriers werden durch andere Personen, von aussen verursacht. Es sind Faktoren, die eine erfolgreiche UK-Nutzung behindern, wie (gesundheits)politische Faktoren oder das Unwissen und die Vorurteile des weiteren sozio-kulturellen Umfelds. Im Fall eines unterstützten Kommunizierenden könnte das heissen, dass ihm von der IV die Finanzierung eines neuen Geräts verwehrt wird, dass ihm aus Zeitmangel nicht Gehör geschenkt wird oder dass in seinem Umfeld Vorbehalte gegenüber anders Kommunizierenden zu finden sind. Sarimski hat zum Beispiel in seiner Untersuchung von 2006 festgestellt: „Vier von zehn Kindern, die nicht sprechen können, werden nach Einschätzung der Pädagogen offenbar häufig ausgegrenzt“ und „ausgeprägte sozial-kommunikative Auffälligkeiten erhöhen das Risiko sozialer Ablehnung“ (Sarimski, 2006, S. 11). Auch Faktoren der physischen Umwelt können Gelegenheitsbarrieren sein. So hat zum Beispiel der ermöglichte Zugang zu öffentlichen Gruppen oder Schulen einen entscheidenden Einfluss darauf, wie leicht ein jugendlicher UK-Nutzer gleichaltrige Kommunikationspartner finden kann, die sich im Modell von Blackstone und Hunt Berg in die Kreise 2 und 3 einordnen lassen. Dazu Buunk: „Wir mögen die, mit denen wir zusammen sind. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass die bloße Gegenwart einer anderen Person die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir mit dieser Person Freundschaft schliessen“ (Buunk, 2002, S. 426).

Access barriers hingegen entstehen durch die individuellen Faktoren der betreffenden Person, bei einem UK-Nutzer zum Beispiel durch das eingeschränkte Vokabular, durch schlechte Verständlichkeit oder durch Abwesenheit oder Defekt der körperfremden Sprachhilfe (vgl. Mischo, 2013, S. 10.079.001). Auch das fehlende Interesse an Kommunikation und das Unvermögen, das Interesse an einer Kontaktaufnahme in Eigeninitiative auszudrücken gehören in diese Gruppe der Partizipationsbarrieren. Wachsmuth meint dazu, „dass es ihnen [den unterstützten kommunizierenden Personen, Anm. d. Verf.] oftmals gar nicht erst gelingt, überhaupt kundzutun, dass sie an Kommunikation interessiert sind“ (Wachsmuth, 2006, S. 159).

3.3. Rolle der Gesprächspartner

... zu einer gelingenden und befriedigenden Kommunikation gehört unbedingt ein Gegenüber, das auf die Kommunikationsangebote reagiert oder die Person in die Kommunikation einbezieht. Ohne Gelegenheiten zur Kommunikation und interessierte Kommunikationspartner bleibt daher ein noch so individuell angepasstes Kommunikationssystem für die Person nutz- und sinnlos. (Niediek, 2013, S. 15.036.001)

Besonders dann, wenn der Gesprächspartner nicht mit alternativen Kommunikationsformen vertraut ist, kann es durch dessen Unerfahrenheit passieren,

dass eine Aussage ganz anders gewichtet wird als bei der entsprechenden Mitteilung in Lautsprache. Es kann zu einer Unter- oder Überbewertung kommen (vgl. Braun, 2013, S. 01.026.005). Die Interaktion zwischen lautsprachlich eingeschränkten und nicht eingeschränkten Personen wird oft erschwert durch verschiedene Faktoren, die mit der eigentlichen Sprechfähigkeit nicht direkt zu tun haben (vgl. Leber, 2013, S. 01.027.001). Hier muss auch das Umfeld und/oder der Gesprächspartner einen wichtigen Beitrag leisten, um eine gelingende Kommunikation zu ermöglichen. Neben den wichtigsten Faktoren Akzeptanz des Gegenübers und Interesse an seiner Person sowie Aufklärung der Gesellschaft über UK gibt es viele andere Faktoren, die ein Gelingen fördern. Hilfreiche Tipps für die Gesprächspartner finden sich zum Beispiel bei Otto und Wimmer (Otto & Wimmer, 2013, S. 45-47) und bei Pivit (Pivit, 2013, S. 01.011.001-01.013.001). Ludwig fordert sogar das Anbieten eines Unterrichts für die Gesprächspartner zum Erlernen von möglichen Strategien zur Unterstützung des UK-Nutzers (Ludwig, 2010, S. 46).

3.4. Rolle der Eltern

Am Anfang verstehen vor allem die Mutter und der Vater das nichtsprechende Kind. Oft haben sie gemeinsam eine eigene, idiosynkratische Kommunikationsform entwickelt, welche positiv erlebt wird und grosse Nähe bringt, aber auch Abhängigkeit. Für den Kontakt mit Aussenstehenden übernehmen die Eltern meist eine Dolmetscherfunktion. Beginnt nun das Kind wie jedes andere auch nach Autonomie zu streben, ist es essentiell, dass die Eltern nicht aus Furcht vor Kompetenz- oder Vertrauensverlust und weil sie „das Kind ja verstehen“ dieses in der Abhängigkeit stagnieren lassen oder es in eine angelernte Passivität führen. So verwehren sie ihrem Kind die Möglichkeit, durch Erfahrungen mit anderen Gesprächspartnern sein Selbstbild und das Vertrauen in seine Kompetenzen zu entwickeln (vgl. Otto & Wimmer, 2013, S. 42 & Wachsmuth, 2006, S. 173-174).

3.5. Bedeutung der Peergroup

„Kommunikative Kompetenzen bleiben unvollkommen, wenn Verständigung nicht in einem sozialen Umfeld stattfinden kann, das dem jeweiligen Lebensalter gemäss ist“ (Hömborg, 2014, S. 137).

Wenn der Lautspracherwerb beginnen sollte, ist für unterstützt kommunizierende Kinder der Umgang und damit auch die Erfahrungen mit Peers oft eingeschränkt. Gerade aber in diesem Alter haben Kinder tendenziell weniger Berührungsängste und Vorurteile gegenüber Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und es kommt eher zu positiven Interaktionen. Lautsprachlich kommunizierende Kinder sprechen spätestens ab dem Kindergartenalter vor allem mit Peers, wohingegen nicht oder kaum lautsprachlich sprechende Kinder bedingt durch Gelegenheits- und Zugangsbarrieren kaum mit Gleichaltrigen kommunizieren, sondern eher die Interaktion mit Erwachsenen im Vordergrund steht (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 249-150 & S. 227-228). „Emerging evidence on activity participation of children who use communication aids suggests that they participate in activities close to home and mostly with family, while their peers without disabilities engage in activities with peers/friends and in and beyond their communities“ (Batorowicz, Campell, King, Missiuna & Von Tetzchner, 2014, S. 238).

Je älter ein Kind aber wird, umso wichtiger wird ihm der Zugang zu seiner Peergroup. Durch nicht befriedigende Lautsprache ist jedoch die Möglichkeit die eigenen Sozialkontakte aktiv gestalten zu können meist eingeschränkt. „So sind Beziehungen oft nicht partnerschaftlich auf Augenhöhe oder fehlen vollständig“ (Baunach et al., 2013, S. 08.018.036). Ideal wäre also noch eine zusätzliche Peergroup mit ähnlichen Erfahrungen:

„Der Rückhalt in einer sozialen Beziehung zu einem oder mehreren ... Schülern mit ähnlicher Behinderung erleichtert die Behinderungsverarbeitung enorm und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung. Gerade für die Kommunikationsentwicklung unterstützt sprechender ... Schüler ist es ... auch besonders wichtig, dass sie erleben, wie jemand anderes unterstützt kommuniziert (Lernen am Modell)“. (Baunach et al., 2013, 08.018.037)

Bei Jugendlichen in der Pubertät wird der Einfluss der Peergroup oft wichtiger als derjenige der Eltern. Es besteht der Wunsch, dazu zu gehören, „in“ zu sein. Jugendliche ohne Lautsprache sind meistens von denselben Normen geprägt wie alle Jugendlichen; durch ihre soziale Umgebung und die Medien wissen auch sie, was in ihrer Peergroup gerade „cool“ ist. Sie haben es aber noch um vieles schwerer, diese Normen zu erreichen (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 40). In einer Studie von 2008 beschreibt die Mutter einer unterstützt kommunizierenden Tochter das Problem folgendermassen: „As far as peer inclusion, unfortunately, by high school, the other kids are so clique-ish that they want nothing to do with a disabled 'peer', unlike those adorable kindergartners who wanted to help and be friends“ (Benedek-Wood et al., 2008, S. 50). Glücklicherweise gibt es aber auch gelingende Beziehungen, wie Anderson, Balandin und Clendon in ihrer Studie von 2011 beschreiben. Diese sind jedoch sehr von der kommunikativen und von der sozialen Kompetenz beider Partner abhängig. „Nonetheless, when the roles are balanced carefully, peers can be an important source of social support and security, physical assistance, and companionship for children with disabilities“ (Anderson, Balandin & Clendon, 2011, S. 77-78).

III Forschungsvorgehen

1. Forschungsdesign

Die Formulierung der Fragestellung hat einen grossen Einfluss auf das Design einer qualitativen Studie (vgl. Flick, 2011, S. 174). Um die forschungsleitende Fragestellung **Inwiefern verändert die Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts die Interaktion eines Nutzers mit seinem Umfeld?** zu beantworten, bietet es sich an, mehrere Fallstudien durchzuführen, sie auf die Fragestellung hin mittels qualitativer Inhaltsanalyse auszuwerten und dann jeden Fall einzeln zusammenfassend zu beschreiben. Als nächster Schritt werden die Ergebnisse der Bearbeitung der Fallstudien unter den jeweiligen Kategorien zusammengeführt, einander komparativ gegenüber gestellt und diskutiert. Flick beschreibt dieses Vorgehen als Zwischenstufe in der Dimensionsachse Einzelfall – Vergleichsstudie (vgl. Flick, 2011, S. 180). Diese Zwischenstufe erscheint mir darum sinnvoll, weil ich nicht nur einen einzelnen Fall untersuche, sondern mehrere vergleichbare Fälle auf eine Dimension hin betrachte. Bei einer reinen Vergleichsstudie mit viel höherem Standardisierungsgrad aber bestände bei einer zu starken Konzentration auf die zu vergleichenden Inhalte die Gefahr, dass andere, spannende Aspekte vernachlässigt würden (vgl. ebd.).

Für diese Arbeit wurden drei Fallstudien durchgeführt. Bei jedem Fall wurden drei Personen (Kind oder Jugendlicher, ein Elternteil, eine Person aus dem schulisch-therapeutischen Umfeld) anhand eines Leitfaden-Interviews befragt. Um die gewünschten Daten zu akkumulieren, wurden drei Erhebungswege gewählt: Leitfaden-Interview, Stamblatt und ein Frageblatt aus dem Manual Soziale Netzwerke (Blackstone & Hunt Berg, 2006). Durch diese Triangulationen wurde versucht, verschiedene Perspektiven bezüglich des gewählten Forschungsgegenstands einzunehmen, um ein komplexeres Bild zu erhalten. „Der Begriff der Triangulation stammt eigentlich aus der Landvermessung und

bezeichnet dort die Fixierung eines Punktes durch die Verwendung eines Netzes von Dreiecken“ (Reicher & Stigler, 2005, S. 92). Es ist wichtig anzufügen, dass ich hier den Begriff Triangulation nicht im Sinne Mayrings verwende (Mayring, 2002, S. 147-148), sondern simplifiziert im Sinne eines Blickes auf etwas aus drei verschiedenen, sich ergänzenden Perspektiven: aus der Perspektive der unterstützten Kommunizierenden selbst, die als Fachperson in eigener Sache befragt werden, sowie aus der Perspektive der Eltern und der schulisch-therapeutischen Fachpersonen, welche eine umfassende Kenntnis des Alltags des Kindes oder des Jugendlichen zuhause und in der Schule mitbringen.

Nach erstem Sichten und Bearbeiten von themenbezogener Literatur und einem Besuch zur Wissensakkumulierung bei der Firma Active Communication (<http://www.activecommunication.ch>) wurden die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Forschungsmethoden eingesetzt.

2. Erhebungstechnik

2.1. Sampling

Bei der Auswahl der drei Talker-Nutzer für meine Fallanalysen wendete ich die deduktive Stichprobenziehung an. „Bei dieser Form ... sind bereits Kenntnisse über Personen, die potentiell Informationen zur Fragestellung liefern könnten vorhanden. Die Auswahl der Befragten wird aus dem theoretischen Vorwissen deduziert“ (Petrucci & Wirtz, 2007). Ich legte folgende gemeinsame Kriterien fest:

- Kind oder Jugendlicher⁵
- Nutzer eines Talkers (Diagnose und Ansteuerung nicht relevant)
- Talkernutzung seit mindestens einem Jahr
- Proband hat heilpädagogischen Status und Anrecht auf logopädische Therapie
- Alle potentiellen Interviewpartner (UK-Nutzer, Elternteil, Person aus dem schulisch-therapeutischen Umfeld) sind bereit an einem Leitfadeninterview teilzunehmen und nehmen sich die Zeit dafür.

Durch die Vorgaben der ersten vier Kriterien wird ersichtlich, dass beim Sampling nicht eine maximale, sondern eine minimale Kontrastierung angestrebt wurde, damit für die Diskussion und die Beantwortung der Fragestellung von gewissen gemeinsamen Faktoren der drei Fälle ausgegangen werden kann.

Nach intensiver Suche kamen schliesslich die im Kapitel IV vorgestellten Probanden zusammen.

2.2. Interview

Da es im Gegensatz zu einem Experten-Interview hier um Meinungen und Erfahrungen der zu Befragenden geht, schien es mir am sinnvollsten die empirischen Daten verbal zu sammeln, also im Gespräch anhand von Interviews.

Hermanns betont, dass die Anforderungen an die Gestaltung eines Interviews vielfältig sind: Zuerst muss der Gesprächspartner gewonnen und das Gespräch räumlich und zeitlich verabredet werden. Der Interviewpartner muss wissen, in welcher Eigenschaft er angesprochen wird und wie das Datenmaterial weiter verwendet wird. Die Gesprächsatmosphäre sollte angenehm sein, das Interview methodisch durchgeführt und einem klaren Ende zugeführt werden (vgl. Hermanns, 2012 S. 361). Es braucht eine

⁵ Ursprünglich nur „Jugendlicher, siehe Kapitel III.5.1.

schriftliche Einverständniserklärung und es muss klar deklariert werden, welcher Grad an Anonymität gewahrt wird.

2.2.1. Leitfaden-Interview

Um eine methodische Herangehensweise zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass alle neun Interviewpartner identische Erzählaufforderungen erhalten, entschied ich, ein teilstandardisiertes Leitfadeninterview durchzuführen (vgl. Helfferich, 2011, S. 36). Bei der Erstellung des Interviewleitfadens orientierte ich mich an Helfferichs SPSS-Prinzip (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) (vgl. Helfferich, 2011, S. 182-189).

Helfferich unterscheidet zwischen Leitfragen als feststehende aber in der Reihenfolge austauschbare Erzählaufforderungen und optionalen Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen. Die Leitfragen sind durch Fakten- und Einstellungsfragen weiter definiert (Interviewleitfaden im Anhang unter a); diese untergeordneten Fragen müssen aber im Gegensatz zu den Leitfragen nur ausformuliert werden, wenn sie nicht bereits vom Interviewpartner angesprochen wurden (vgl. Helfferich, 2011, S. 102-106).

2.2.2. Erstellen des Interviewleitfadens

Beim Sammeln der möglichen Fragen überlegte ich einerseits, was mich in Bezug auf die Fragestellung interessieren könnte, andererseits hatte ich beim Studium der ausgewählten Literatur bereits viele mögliche Fragen, Ideen und Inputs notiert. Diese lange Liste an Fragen prüfte ich nun gemäss SPSS-Prinzip unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit (vgl. Helfferich, 2011, S. 182-184) und strich alle Fragen weg, die dieser Prüfung nicht standhalten konnten. Die verbliebenen Fragen sortierte ich nach inhaltlichen Aspekten und kam so auf fünf Themengruppen, aus denen je eine übergeordnete Erzählaufforderung, die Leitfrage dieser Gruppe, subsumiert wurde. Hier eine Aufzählung meiner fünf Leitfragen:

1. Wie nimmt ... mit anderen Menschen Kontakt auf? Kannst du mir ein paar Beispiele erzählen?
2. Inwiefern hat sich die Kommunikation mit ... durch die Nutzung des ... verändert?
3. Kannst du mir etwas zu ...s Beziehungen zu anderen Menschen, bekannten und unbekanntem, erzählen?
4. Hat sich ...s Leben durch die Benutzung des ... verändert? Inwiefern?
5. Wenn du zurückdenkst: Welche Erwartungen hattest du an den ...? Wurden sie erfüllt?

Im Bewusstsein meiner positiven Haltung der UK gegenüber formulierte ich die Leitfragen so neutral wie möglich um das Ergebnis nicht zu beeinflussen. Die Probanden sollten die Möglichkeit haben, neue und von mir nicht erwartete Aussagen zu machen und nicht durch Suggestivfragen in eine unbewusst von mir vorgegebene Richtung gesteuert werden. Der fertige Interviewleitfaden (mit allen Einstellungs- und Faktenfragen) ist wie oben erwähnt im Anhang unter a beigefügt. Weiter findet sich dort auch noch eine vereinfachte Variante für die Interviews mit A. und B., welche ich mit Hilfe der Gesprächsstrategien von Otto und Wimmer erstellte (vgl. Otto & Wimmer, 2013, S. 68). Der ursprüngliche Interviewleitfaden wäre für die Befragung der unterstützten kommunizierenden Probanden zu komplex gewesen: für A zu anstrengend, da er viele Fragen gestützt schreibend beantworten wollte, und für B zu schwierig, da er zusätzlich zu der Entwicklungsbeeinträchtigung der Sprache auch kognitive Beeinträchtigungen hat. Gemäss Antener „verfügen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oft nur über eingeschränkte Antwortkonzepte ...“ (Antener, 2013, S. 10.047.001). Und „sie haben ... Schwierigkeiten und wenig Übung darin, eine persönliche Einschätzung vorzunehmen und

diese auch zu formulieren“ (ebd.). Für C war wegen ihres ASS eine noch viel stärkere Vereinfachung nötig, die sich auf Ja/Nein und Einwort-Antworten ausrichtete.

2.2.3. Interview-Durchführung

Zur Erprobung der Tauglichkeit des erstellten Leitfadens und als Übung führte ich einen Pretest durch mit einer Person, die nicht zum Sampling gehört.

Damit die Interviewpartner sich wohl fühlten und ihre Zeit nicht zusätzlich in Anspruch genommen werden musste, führte ich die Gespräche entweder bei den Personen zuhause, in ihrem Arbeitsumfeld oder in der Schule durch. Um die Konzentration vollständig auf die Interaktion richten zu können wurde das Gespräch als Tondokument aufgezeichnet. Eine im Voraus versandte Einverständniserklärung war bereits von den Interviewpartnern oder in Stellvertretung von ihren Eltern unterschrieben worden.

In einer kurzen Einleitung, die nicht aufgezeichnet wurde, bedankte ich mich zuerst für die Teilnahme, erklärte nochmals kurz den Zweck der Datenerhebung (dies wurde bei der Organisation des Termins bereits erläutert) und betonte auch nochmals, dass alle Daten anonymisiert und die Tondokumente nach Annahme der Arbeit gelöscht werden. Nach der Aufforderung, möglichst frei zu erzählen und bei Verständnisfragen nachzuhaken, startete ich das Aufnahmegerät und stellte die erste Leitfrage. Ich versuchte eine Grundhaltung der Achtung, Empathie und des aktiven Zuhörens einzunehmen, um eine möglichst angenehme Gesprächsatmosphäre zu begünstigen. Am Ende des Interviews versicherte ich mich, dass der Gesprächspartner nichts mehr anzufügen hatte, und bedankte mich nochmals. Im Anschluss hielt ich stichwortartig mir relevant erscheinende Eindrücke oder Beobachtungen als Memo fest.

Bei den Interviews mit den unterstützt kommunizierenden Probanden war jeweils eine Fachperson aus dem schulischen Umfeld anwesend, einerseits zur Hilfestellung bei der Kommunikation, andererseits um dem Kind oder dem Jugendlichen einen vertrauteren Rahmen zu geben.

2.3. Stammblatt und Circles of Communication Partners

Vor dem Interview wurde mit den Eltern ein Stammblatt ausgefüllt, in welchem Informationen zu ihrem Kind und seiner Situation festgehalten wurden, die nicht durch offene Interviewfragen gewonnen werden mussten (siehe Anhang unter b). Weiter bearbeitete ich mit den Eltern das Blatt 5 zu den verschiedenen Kommunikationspartnern und das Blatt 7 zu den verwendeten Ausdrucksformen mit diesen Partnern aus den Erhebungsbögen vom Manual Soziale Netzwerke (Blackstone & Hunt Berg, 2006, Blatt 5&7). Ich bat sie, mir bei den verwendeten Ausdrucksformen sowohl Informationen zum heutigen Stand wie auch zum Stand vor Nutzung des Talkers zu geben, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Die Daten aus Blatt 5 und 7 führte ich dann zu einer leicht abgeänderten Variante von Blatt B, 19 (Blackstone & Hunt Berg, 2006, Blatt 19) zusammen, um sie für meine Auswertung verwenden zu können. Diese Blätter finden sich im Anhang unter c.

3. Aufbereitungstechnik

Für die spätere qualitative Auswertung des mündlichen Datenmaterials wurde dieses durch Verschriftlichung der Tonaufnahmen aufbereitet.

3.1. Transkriptionsregeln

Die Transkription des Materials sollte möglichst interpretationsfrei verlaufen. In Anlehnung an Kuckartz wurde von Schweizer Mundart in Standarddeutsch übersetzt und Sprache und Interpunktion dabei leicht geglättet (Kuckartz, 2014, S. 136). Es wurde wörtlich

transkribiert, aber nicht lautsprachlich. Alle weiteren für diese Arbeit geltenden Transkriptionsregeln finden sich im Anhang unter d.

Für die Transkription der Interviews mit den unterstützenden kommunizierenden Interviewpartnern wurden die Regeln in Anlehnung an Lage (Lage, 2006, S. 75) ergänzt (ebenfalls im Anhang unter d).

Alle Interview-Transkriptionen finden sich im Anhang unter f.

3.2. Datenschutz

In der vorliegenden Arbeit wurden alle Daten anonymisiert, indem die drei unterstützten Kommunizierenden mit den Grossbuchstaben A, B und C gekennzeichnet wurden. Bei den weiteren Interviewpartnern wurde durch Anhängen eines Kleinbuchstabens kenntlich gemacht, in welcher Beziehung die Person zu A, B oder C steht. Dazu verwendete ich folgende Buchstaben:

m für Mutter, v für Vater, l für Logopädin, h für Heilpädagogin und f für Fachbeauftragte UK. So ist zum Beispiel Bl die Logopädin von B.

Auch alle weiteren Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, wurden anonymisiert. Ortschaften und Institutionen wurden mit einem Grossbuchstaben und Punkt notiert.

Alle persönlichen Daten werden nach Annahme dieser Arbeit gelöscht resp. vernichtet.

4. Auswertungstechnik

Nach dem Aufbereitungsprozess wurde das Datenmaterial nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Qualitativen Inhaltsanalysen ist gemeinsam, dass sie relevante Aspekte eines Themas als Kategorien eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems definieren und anschliessend Textstellen den Kategorien dieses Systems zugeordnet werden (vgl. Schreier, 2014, S. 3).

4.1. Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

„Kern der inhaltlich-strukturierenden Vorgehensweise ist es, am Material ausgewählte inhaltliche Aspekte zu identifizieren, zu konzeptualisieren und das Material im Hinblick auf solche Aspekte systematisch zu beschreiben – beispielsweise im Hinblick darauf, was zu bestimmten Themen im Rahmen einer Interviewstudie ausgesagt wird“. (Schreier, 2014, S. 5)

Es gibt in der Literatur verschiedene Definitionen von inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalysen. Das transkribierte Datenmaterial dieser Arbeit wurde angelehnt an den von Kuckartz beschriebenen **Ablauf** (Kuckartz, 2014, S. 77-98) bearbeitet:

a. Initiierende Textarbeit, sich vertraut machen mit dem Material

b. Ableitung der Überkategorien aus der Fragestellung und dem Interviewleitfaden

Hier überlegte ich mir nochmals genau, welche Themenbereiche mir dazu dienen würden, einer Antwort auf meine forschungsleitende Fragestellung zu formulieren. Kuckartz meint: „Das grösste Problem deduktiver Kategorienbildung besteht in der möglichst präzisen Formulierung der Kategoriendefinitionen, und zwar so, dass die Kategorien sich nicht überschneiden. Ferner besteht die Forderung nach der Vollständigkeit der Kategorien: ...“ (Kuckartz, 2014, S. 61). Ich legte die folgenden fünf deduktiven **Überkategorien** fest:

- Sprach- und Sprechkompetenz
- Talkerspezifische Aspekte
- Soziale Beziehungen
- Umweltfaktoren
- Teilhabe

c. Deduktives Kodieren von ca. 30% des Datenmaterials anhand der Überkategorien, dabei gleichzeitig induktives Definieren von ihnen untergeordneten Hauptkategorien am Material

Laut Kuckartz sind Mischformen der Entwicklung des Kategoriensystems für die qualitative Inhaltsanalyse als regelgeleitetes Verfahren charakteristisch. Man kann diese Art der Kategorienbildung eine deduktiv-induktive Kategorienbildung nennen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 69). Das Kategoriensystem soll ja alle wesentlichen Bedeutungsaspekte des Materials erfassen, und „dies erfordert in der Regel, dass zumindest einige Kategorien *induktiv* am Material entwickelt werden“ (Schreier, 2014, S. 3).

d. Erprobung des so gewonnenen Kategoriensystems am restlichen Datenmaterial, weitere Subkategorienbildung und Zusammenlegung sich überschneidender Kategorien

Um thematische Abgrenzungen zu erhalten habe ich nun ähnliche oder sich ergänzende Hauptkategorien zusammengeführt oder durch Unterkategorien weiter aufgeteilt. Durch die Bündelung entstanden auch neue Hauptkategorien, die weiterhin einer der fünf Überkategorien zugeordnet waren.

e. Definitive Beschreibung des ausdifferenzierten Kategoriensystems und festlegen von Ankerbeispielen, Kodieren des gesamten Materials mit dem als valide angesehenen Kategoriensystem

Das so entstandene Kategoriensystem mit seinen drei verschiedenen Ebenen der Kategorien (Über- Haupt- und Unterkategorie) und mit allen Definitionen und Ankerbeispielen für diese Kategorien findet sich im Anhang unter e. Für einen ersten Eindruck folgen auf der nächsten Seite die Auflistung der Hauptkategorien und ein Ausschnitt aus dem Kategoriensystem.

1. Sprach- und Sprechkompetenz
 1.1. Wünsche und Bedürfnisse
 1.2. Erzählen
 1.3. Gefühle
 1.4. Missverständnisse
 1.5. Veränderungen der Sprach- und Sprechkompetenz

2. Talkerspezifische Aspekte
 2.1. Alltagsgegenstand
 2.2. Kompatibilität
 2.3. Zeitaufwand
 2.4. Interesse anderer am Gerät
 2.5. Zusätzliche Möglichkeiten

3. Soziale Beziehungen
 3.1. Eltern und nahestehende Familienmitglieder
 3.2. Peers
 3.3. Bezahlte Helfer
 3.4. Kontaktaufnahme mit fremden oder entfernt bekannten Personen
 3.5. Soziale Kompetenz

4. Umweltfaktoren
 4.1. Schulisches und therapeutisches Umfeld
 4.2. Eltern
 4.3. Gelingende UK

5. Teilhabe
 5.1. Selbständigkeit
 5.2. Hilfestellungen
 5.3. Frustrationen
 5.4. Partizipation an sozialen Ereignissen

5. Teilhabe		
5.1. Selbständigkeit	Wie unabhängig und eigeninitiativ kommuniziert und handelt die Person?	Cv: „And if you <u>ignore</u> her for any reason, then she will go to the kitchen and start cooking. (<i>laughs</i>) Even though she can't cook, but will start. So that makes you get up“ (32-34).
	5.1.1. Veränderungen	Gibt es Veränderungen der Selbständigkeit seit Einführung eines elektronischen Sprachausgabegeräts? Am: „Und es ist ja auch schön, wenn du von dir aus nachher sagen kannst: „ <u>Ich</u> hätte gerne Pommes Frites“ oder „ <u>Ich</u> hätte gerne eine Cola“. Und nicht zuerst warten musst, bis die Leute kommen und dich fragen“ (63-65).
5.2. Hilfestellungen	Welche weitere Hilfe und/oder Unterstützung beim Kommunizieren erhält die Person von ihrer Umwelt?	Bl: „Komm wir, ich helfe dir beim Sagen“ und so und dann gibt es nachher ein Spiel daraus, mit diesen Kindern“ (52-53).
	5.2.1. Betreffend Tablet ⁶	Wird diese Hilfe und/oder Unterstützung mit dem oder über das Tablet angeboten? Ah: „Und dann haben wir es miteinander zusammengesucht, wie könntest du das jetzt sagen, dass diese Person dich besser versteht und dann haben wir es miteinander also eigentlich so kreiert oder“ (270-271).
5.3. Frustrationen	Welche negativen Erlebnisse gibt es und wie reagiert die Person darauf?	Cf: „--- eine <u>Therapie</u> ausfällt und man sie nicht darauf vorbereiten kann. Das ist für sie wirklich ganz schwierig zu verstehen, weil: "Ich habe jetzt Therapie! Das ist der Tag, an dem ich Therapie habe. Wieso kann ich nicht dorthin und muss hierbleiben?" Und da braucht sie wirklich wie eine Vorlaufzeit --- dann ist es für sie <u>ganz</u> schwierig, respektive dann auch für uns, weil, ja, sie dann so hässig ist“ (317-321).
	5.3.1. Betreffend Tablet	Gibt es frustrierende Momente für die Person, die durch das Tablet ausgelöst werden? Ah: „Mit dem konnte er ganz schlecht umgehen, wenn das Gerät fast kein Akku mehr hatte. Dann hat er es lieber gar nicht gehabt“ (741-742).
5.4. Partizipation an sozialen Ereignissen	Kann und will die Person an den Aktivitäten ihres Umfeldes teilhaben?	Am: „... er nimmt an den Insieme-Nachmittagen teil, an die er auch sehr gerne geht. CP-Nachmittage, Freizeitnachmittage, Jugendtreffs am Abend und ehm Dank dem Gerät ist das wirklich auch gut möglich oder. Womit er halt auch vor Ort seine Bedürfnisse mitteilen kann. --- Und so kann er natürlich wirklich Kontakt aufnehmen oder“ (245-248).

5. Methodenkritik

5.1. Methodenkritik der Erhebungstechnik

Drei meinen ursprünglichen Kriterien entsprechende Probanden mit je einem Elternteil und einer Person aus dem schulisch-therapeutischen Umfeld zu finden stellte sich als schwierig heraus. Das Kriterium „Jugendlicher“ musste zugunsten einer vollständigen Sampling-Gruppe auf „Kind oder Jugendlicher“ geändert werden. Es wäre spannend gewesen, den Aspekt der Peergroup aus der Sicht dreier Probanden in ähnlichem Alter zu betrachten.

Beim Interviewleitfaden hätte ich die Frage nach Peergroup-spezifischem Vokabular einbauen können (vgl. Otto & Wimmer, 2013. S. 70).

Bei der Erhebung sollte ursprünglich die Sicht der unterstützt kommunizierenden Probanden auf die UK gleichwertig erfasst werden wie diejenige der anderen interviewten Personen. Leider war dies aus sprach- und sprechtechnischen Gründen in einem Fall nur begrenzt und in den anderen beiden fast nicht möglich. So stammen die meisten Daten nicht von den Probanden selbst, sondern von ihren Bezugspersonen. Hier wäre es wichtig

⁶ Da alle Probanden nun ein Tablet nutzen, wurde im Kategoriensystem diese Bezeichnung für das aktuelle Gerät gewählt.

gewesen, ein ausgefeilteres und individuell angepasstes Instrument für die Befragung der drei Probanden zu entwickeln. Leider war dies aus zeittechnischen Gründen nicht möglich und hätte auch den Rahmen einer Bachelorarbeit gesprengt.

Bei der Interviewführung fiel es mir nicht immer leicht, mich emotional genügend zu distanzieren und keine Kommentare abzugeben.

Eine allgemeine Kritik an der Methode, Daten mit Hilfe von Interviews zu erheben, könnte sein, dass Interviews eine Momentaufnahme sind. Mir scheint klar, dass sowohl die momentane Stimmung des Interviewpartners wie auch des Interviewers und ihre Interaktion während des Interviews das Ergebnis beeinflussen. Andererseits ist wohl keine Erhebung, bei der nach der persönlichen Meinung oder Befindlichkeit gefragt wird, gegen diese Kritik gefeit.

5.2. Methodenkritik der Aufbereitungstechnik

Die wörtliche Transkription der Interviews war sehr zeitaufwändig und die Ressourcen dafür begrenzt, da diese Arbeit von einer Einzelperson und nicht von einem Team verfasst wurde. Dazu Flick: „Bei der Ausarbeitung eines Forschungsdesigns werden häufig die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Zeit, Personen, Technik, Kompetenzen, Erfahrungen etc.) vernachlässigt“ (Flick, 2011, S. 175). Es wäre eventuell sinnvoller gewesen, sich mit zwei Probanden zu begnügen.

5.3. Methodenkritik der Auswertungstechnik

Da die Interviews sehr ausgiebig waren und daraus resultierend viel transkribiertes Datenmaterial zur Verfügung stand, war auch die Auswertung dieser Daten auf der Basis der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse mit einem grossen Zeitaufwand verbunden.

Es war eine Herausforderung, möglichst trennscharfe Kategorien zu bilden, und die verschiedenen Haupt- und Unterkategorien mussten mehrmals neu sortiert, zusammengelegt oder umdefiniert werden. Hier wäre es von Vorteil gewesen, wenn im Sinne der Interkoderreliabilität noch weitere Personen beim Definieren der Kategorien mitgearbeitet hätten. Das Kodieren der Interviews war ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden, da manchmal eine Erzählsequenz je nach eingenommener Sichtweise nicht eindeutig zuzuordnen war. Deshalb wäre auch hier zum Beispiel die Methode des konsensuellen Codierens (vgl. Kuckartz, 2014, S. 82-83) zur Sicherung der Validität angebracht gewesen.

IV Zusammenfassende Darstellung der Fälle, Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

Im Teil IV dieser Arbeit werden zuerst die drei Probanden vorgestellt und die für ihren jeweiligen Fall mittels der drei Erhebungsinstrumente ⁷ akkumulierten Daten paraphrasierend dargestellt ⇒ . Darauf werden die drei Fälle themenbasiert verglichen und Zusammenhänge und Differenzen werden diskutiert ↓ . Zum Abschluss folgen die Zusammenführung der wichtigsten Diskussionsergebnisse und die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung. Dargestellt als Profilmatrix (vgl. Kuckartz, 2014, S. 73-74) sieht dieser Ablauf folgendermassen aus:

⁷ Stammblatt, „Circles of Communication Partners“ und Leitfaden-Interviews

	↓ Thema 1	↓ Thema 2	↓ Thema 3
Fall A ⇒	Zusammenfassende Darstellung von Fall A zu Thema 1	Zusammenfassende Darstellung von Fall A zu Thema 2	Zusammenfassende Darstellung von Fall A zu Thema 3
Fall B ⇒	Zusammenfassende Darstellung von Fall B zu Thema 1	Zusammenfassende Darstellung von Fall B zu Thema 2	Zusammenfassende Darstellung von Fall B zu Thema 3
Fall C ⇒	Zusammenfassende Darstellung von Fall C zu Thema 1	Zusammenfassende Darstellung von Fall C zu Thema 2	Zusammenfassende Darstellung von Fall C zu Thema 3
	↓	↓	↓
Fälle ⇒ A, B & C	Auswertung und Diskussion von Thema 1 ↓	Auswertung und Diskussion von Thema 2 ↓	Auswertung und Diskussion von Thema 3 ↓
Konklusion und Beantwortung der Fragestellung			

Abb. 6, angelehnt an Kuckartz, 2014, S. 74

1. Zusammenfassende Darstellung der drei Fälle

Jeder Fall wird nach dem gleichen Schema dargestellt:

1. Stammbblatt-Informationen
2. Soziales Netzwerk und eingesetzte Kommunikationsmittel (vor und seit Einsatz des Talkers)
3. Zusammenfassende Darstellung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews anhand der Über- und Hauptkategorien des Kategoriensystems.

Die ausgefüllten Stammbblätter zu A, B und C finden sich im Anhang unter b und die Auswertungen der Circles of Communication Partners sind im Anhang unter c abgelegt. Bei der zusammenfassenden Darstellung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews werden die Aussagen teilweise durch Zitate verdeutlicht. Die Zitate stehen in Anführungszeichen und werden mit dem entsprechenden Buchstaben oder Buchstabenpaar⁸ gekennzeichnet. Am Schluss des Zitates wird jeweils die Zeilennummer angegeben, unter der es im entsprechenden Interview im Anhang unter f zu finden ist. Ausgelassene Textstellen werden durch drei Striche --- gekennzeichnet. Bei gehäuft vorkommenden Aussagen ähnlichen Inhalts wird dies im Text vermerkt.

1.1. Fall A

1.1.1. Stammbblatt-Informationen zu A

A ist männlich, 18 Jahre alt und wohnt zuhause bei seinen Eltern, gemeinsam mit der 16jährigen Schwester. A besucht an fünf Tagen der Woche eine Tagesstruktur. Bis zum Ende der offiziellen Schulzeit war er an einer heilpädagogischen Tagesschule. Die beiden gemeinsam für diese Arbeit interviewten schulisch-therapeutischen Fachpersonen kennen A aus der Tagesschule, so ist das Sampling-Kriterium „heilpädagogischer Status und Anrecht auf Logopädie“ erfüllt. A ist auf einen

⁸ siehe Kapitel III.3.2. Datenschutz

Rollstuhl angewiesen und grob- wie auch feinmotorisch stark eingeschränkt. Durch spezielle bauliche Massnahmen kann er sich frei im ganzen Haus bewegen; ausserhalb des Hauses braucht er Unterstützung. Seine Diagnose lautet „nicht definierbare Multisystem-Erkrankung genetischen Ursprungs“, bereits nach der Geburt zeigten sich Entwicklungsverzögerungen und es steht ihm ausser einzelnen Vokalisationen keine Lautsprache zur Verfügung. Seine Schwester hat die gleiche Erkrankung wie A, wenn auch mit weniger starker Ausprägung. Weiter wurde bei A im Verlauf der Schulzeit ASS diagnostiziert. Die Eltern berichten, dass bei A von guten bis zum Teil überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten ausgegangen werden kann. Er kann sehr gut lesen und gestützt schreiben (FC).

Therapeutische Massnahmen: Ab dem 1. Lebensjahr: heilpädagogische Früherziehung zuhause. Ab 3 Jahren: Ergo- und Physiotherapie, Logopädie und FC. Privat initiierte Therapien: Hippotherapie. Auch sind die Eltern mit ihren zwei Kindern bereits mehrere Male nach Florida gereist, um ihnen Zugang zu einer Delphintherapie zu ermöglichen.

UK: Seit 15 Jahren, zuerst mit nichtelektronischer körperfremder Kommunikationshilfe (austauschbare Kärtchen in einer Mappe). Von 8 bis 17 XL-Talker, der von der Mutter als zu komplex und unhandlich beschrieben wird. Seit einem Jahr Metatalk auf dem Tablet mit synthetischer Sprachausgabe, direkter Selektion und dynamischer Oberfläche. A bedient das Tablet mit dem Finger, mittels Touchscreen. Die Anschaffung der elektronischen Sprachausgabegeräte wurde von der Logopädin initiiert und durch Active Communication eingeführt.

Freizeitbeschäftigungen und Hobbies: Computerspiele (auf dem Tablet), Fotografieren (mit dem Tablet), Basteln (A beschenkt sehr gern sein Umfeld mit Selbstgebasteltem), PTA (Pfadi trotz allem), CP-Jugendtreff. Zusätzliche Information seiner Heilpädagogin: Ausflüge, immer in Begleitung einer assistierenden Person.

1.1.2. Soziales Netzwerk⁹ von A und eingesetzte Kommunikationsmittel

vor: = Vor Einführung des Talkers Interaktion durch Einsatz von:

weg: = Seit Einführung des Talkers weggefallene Kommunikationsmittel:

neu: = Seit Einführung des Talkers neu dazugekommene Kommunikationsmittel:

Engste Bezugspersonen (Kreis 1):

- Eltern
- Grosseltern
- Schwester

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Vokalisation, Gebärden, nicht elektronischen Hilfsmitteln und Übergabe von Geschenken.

weg: nicht elektronische Hilfsmittel.

neu: elektronisches Gerät mit spezieller Software und gestütztes Schreiben.

Nahe Freunde und Verwandte (Kreis 2):

- 4 Mitschüler aus der heilpädagogischen Tagesschule
- Gotte und Götti
- Freunde der Eltern

⁹ Die Angaben zu den Kommunikationspartnern stammen bei allen drei Fällen von den Eltern und wurden von den schulisch-therapeutischen Fachpersonen ergänzt. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, nicht elektronischen Hilfsmitteln und Übergabe von Geschenken.

weg: nicht elektronische Hilfsmittel.

neu: elektronisches Gerät mit spezieller Software und gestütztes Schreiben.

Bekannte (Kreis 3):

Gemäss Einschätzung der Mutter sehr viele Bekannte.

- Jugendliche und Leiter bei PTA und CP-Jugendtreff
- Nachbarn
- Verwandtschaft

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Gebärden, nicht elektronischen Hilfsmitteln und Übergabe von Geschenken.

weg: nicht elektronische Hilfsmittel.

neu: elektronisches Gerät mit spezieller Software und gestütztes Schreiben.

Bezahlte Helfer (Kreis 4):

- Diverse Assistentinnen im Haushalt (meist zwischen 18 und 30 Jahren alt)
- Logopädin
- Betreuung Tagesstruktur
- Heilpädagogin

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Gebärden, nicht elektronischen Hilfsmitteln und Übergabe von Geschenken.

weg: nicht elektronische Hilfsmittel.

neu: elektronisches Gerät mit spezieller Software, Vokalisation und gestütztes Schreiben.

Fremde oder kaum bekannte Kommunikationspartner (Kreis 5):

- Busfahrer
- Service im Restaurant

vor: Vor Einführung des Talkers keine Interaktion.

neu: Mimik/Körpersprache, Gesten und elektronisches Gerät mit spezieller Software.

1.1.3. Darstellende Zusammenfassung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews: Fall A

Sprach- und Sprechkompetenz

Wünsche und Bedürfnisse: A ist sehr beharrlich, wenn es darum geht seine Wünsche zu äussern. Ohne Tablet macht sich A mit Lautsprache, Gebärden und Gesten bemerkbar. Es ist dann aber sehr schwierig herauszufinden, was er mitteilen möchte: „Ja entweder man findet es dann heraus oder man findet es dann halt nicht heraus“ (Al, 744-745). Wenn ihm etwas wichtig ist, benutzt er das Tablet um seine Bedürfnisse mitzuteilen, z.B. wenn er ins Kino möchte mit einer bestimmten Person oder irgendwo essen gehen will: „Also das ist wirklich ganz klar, er kommt und drückt irgendwie „McDonalds“ oder „essen gehen“, ehm ja, das macht er wirklich super, ja“ (Am, 37-38).

Erzählen: A erzählt nicht sehr oft etwas, aber mit dem Tablet schafft er es, sich differenziert zu äussern und eine sinngebende Aussage zu machen. Zeitweise unterschätzt A die Informationsmenge, die sein Gesprächspartner braucht, um ihn zu verstehen. Manchmal wird eine Erzählsequenz mit ihm vorbereitet, die er dann abspielen kann: „--- im Lager von jedem Tag

vielleicht etwas drauf tun, oder überhaupt etwas hochladen, dass er es dann zuhause erzählen konnte. Das war ihm ganz wichtig“ (Ah, 49-50).

Gefühle: A nutzt das Tablet auch um zu sagen, ob ihm etwas gefällt oder nicht und um seine Gefühle mitzuteilen. Al erzählt, dass es von der Mimik her für Aussenstehende nicht immer klar ist, wie sich A gerade fühlt. Sie sagt: „--- Menschen aus dem ASS, die haben auch sehr Mühe mit, mit Emotionen umzugehen oder Emotionen überhaupt zu spüren und dann noch zu benennen. Und mit --- einer UK-Möglichkeit, sei es jetzt ehm eben ein Gerät oder auch ehm etwas ganz Niederschwelliges, hat es doch immerhin noch die Möglichkeit, denn halt vielleicht uns ein wenig in eine Richtung zu zeigen, wie fühle ich mich jetzt gerade“ (Al, 622-625).

Missverständnisse: In der ersten Zeit nach Einführung des Talkers schien es oft, als drücke A wahllos darauf herum und spiele nur damit. Al sagt dazu, dass A so lernte, was sich wo im Gerät befindet, und Ah ergänzt dazu: „Es hat einfach für uns nicht ein, ein System von A nach B, es hat ein System gehabt für A oder und das hat vielmals beim Gegenüber so das ausgelöst, er spiele ein bisschen damit“ (Ah, 89-90).

Veränderungen der Sprach- und Sprechkompetenz: Die Frage nach dem Wortschatzzuwachs ist in As Fall nicht leicht zu beantworten, da er vor Nutzung des Talkers keine Output-Möglichkeit hatte und es darum schwer war seine sprachlichen Fähigkeiten einzuschätzen. Al sagt dazu: „Kann höchstens ehm, eben sagen ich habe --- eigentlich schon sehr früh festgestellt, dass er viel versteht, ... und dass er eben Wortschatz hat. Innerlich“ (Al, 693-695). Seit er das Gerät hat, wächst der aktive Wortschatz messbar an, da sowohl Am wie auch Al vorzu neues Vokabular einprogrammieren; unterdessen meistens Wörter, die A sich wünscht. Weiter hat sich der Wortschatz, der A zur Verfügung steht, durch den Wechsel des Vokabulars von Mundart in Standardsprache vergrößert. Seit Einführung des Metatalks auf dem Tablet macht A öfters Mehrwortäusserungen aber nicht ganze Sätze, was Am bedauert: „Einfach auch für, wenn er mit,... nicht mit mir kommuniziert aber vielleicht mit anderen Leuten oder. Dass er einfach das noch ein bisschen ehm mehr nutzen würde. Einfach ganze Sätze. Aber ich denke es ist einfach vom Logischen her, er kommt viel schneller ans Ziel“ (Am, 465-468).

Tabletspezifische Aspekte

Alltagsgegenstand: Für A ist das Tablet (früher der Talker) ein täglicher Gebrauchsgegenstand, ohne den er nie unterwegs ist. Al: „Das ist bei A schon relativ früh gekommen, dass er das Gerät immer am Rollstuhl hatte, er hat es immer zur Verfügung gehabt und das war ihm auch wichtig“ (Al, 448-449). Die Eltern schafften ein zweites Gerät an, damit auch bei Verlust oder Ausfall des Tablets die Möglichkeit zu sprechen bleibt. Sowohl Am wie auch Al sagen aus, dass das Gerät einfach „zu A gehöre“ (Am, 455 & Al, 450). Nur wenn es von der Situation her nicht geht (reiten, schwimmen), ist das Tablet nicht bei A. Auf die Frage, ob es eine Situation gäbe, in der er den Talker nicht brauchen kann aber froh darum wäre, antwortet A: „IM BETT“ (A, 483). Und auf die Frage, wann er den Talker nicht brauchen möchte, entgegnet A: „NIE“ (A, 495).

Kompatibilität: Am, Al und Ah sagen alle drei aus, dass das jetzige Gerät im Moment das ideale für A ist und dieser findet, dass sein Talker genügend Wörter habe und „GANC EIMALIG“ (A, 465) sei. Weiter wird zum neuen Gerät (I-Pad) ausgesagt, dass es schneller und einfacher zu bedienen sei, und dass die neue Software (Metatalk) logischer aufgebaut sei und A so die Wörter besser findet und seine Äusserungen klarer verständlich sind.

A ist sehr interessiert an der Software des Tablets, was für die Programmierenden bedeutet, dass immer alles gut gesichert werden muss, damit er nicht aus Versehen etwas löscht. Auch geht A manchmal grob mit Sachen um, was vor allem das neue, fragilere Gerät beschädigen könnte. Allgemein wird die Möglichkeit, dass das Tablet abstürzen oder kaputt gehen könnte, als Problem angesehen, da A dann seine Sprache verliert. Al: „Das sind eigentlich die zwei Sachen oder. Dass --- von der Robustheit und von der Ladekapazität her“ (Al, 557-558). Ah und Am erwähnen, dass es in manchen Situationen (z.B. wenn A wiederholt dasselbe drückt oder sehr laut Musik abspielt) schwierig ist Grenzen zu setzen. Und A selbst hätte gern „MEGA AMIG MER SPEICHER“ (A, 568).

A bezeichnet den Talker als seinen besten Freund und Helfer und wählt „fröhlich“ und „glücklich“ als Gefühle für die Zeit, als er mit dem Talker angefangen hat. Zur Zeit davor meint A: „scheisse“ (grinst). I: „So war es als du noch keinen hattest?“ A: „ja“ (nicken) I: „Und wieso? Kannst du das auch sagen? ... Was war scheisse?“ A: DAS GAB EMMER MESSFERSTENDE (A, 122-130).

Zeitaufwand: Keine Daten

Interesse anderer am Gerät: Sein Gerät und dessen Funktionen wecken oft das Interesse des Umfelds und Kinder wie auch Erwachsene sprechen ihn darauf an. Ah: „--- ein fremder Mann, der mit uns im Zug gesessen ist, der war enorm fasziniert, wie A mit dem neuen Talker umgegangen ist. Und der hat gefragt ob er Kontakt aufnehmen darf, das fasziniere ihn und A ist natürlich (...) der ist wahnsinnig glücklich gewesen, dass ihn jemand so anspricht, ansprechen tut, und dann hat er halt, dann hat er wirklich gezeigt, was er kann“ (Ah, 411-414).

Zusätzliche Möglichkeiten: Als Vorteil werden besonders beim neuen Gerät die vielen zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten wie Musik und Hörbücher hören, Videos schauen und die Kamerafunktion genannt, welche sich alle auch untereinander und mit dem Metatalk vernetzen lassen. Dazu Am: „---du kannst kurz ein Foto machen, du kannst vor Ort kannst du das hinein speichern und innerhalb von ... einer halben Minute hat A die Person dort drauf. Und dann ist da gerade eine Verbindung zu den Verben ---“ (Am, 145-147).

Soziale Beziehungen

Eltern und nahestehende Familienmitglieder: A hat einen engen Kontakt zu seinen Eltern, die beide etwa gleich viel Zeit mit ihm verbringen. Am betont, dass sie einen normalen Umgang mit A pflegen, also auch einmal sagen, wenn es reicht: „Also wir sagen auch manchmal, „jetzt A, stell mal das Gerät aus.“ Oder „Jetzt reicht es.“ Wie einer ... Person die, die sprechen kann oder der du auch mal sagst, „jetzt sei mal ruhig“ (Lachen)“ (Am, 355-356). Es gibt auch Situationen, wo A seine Eltern bewusst zum Lachen bringt, indem er mit seinem Gerät einen Scherz macht. Mit seiner Schwester hat er weniger Kontakt. Al vermutet, dass zwischen den beiden eine Konkurrenz besteht, und Ah fügt an, es handle sich um eine Art Hassliebe. Zu den Grosseltern und allgemein zu den Verwandten geht A sehr gern, die Grossmutter hat ihn auch schon in der Schule besucht. Um mit den Eltern zu kommunizieren, verwendet A alle ihm zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel. Für einfache Aussagen wie „Durst“ oder „Ich muss auf die Toilette“ benutzt er einfache Gebärden (nach Anita Portmann) und Ja/Nein zeigt er durch die entsprechenden Kopfbewegungen an. Für komplexere Inhalte oder auf grössere Distanz nutzt er den Talker. A schreibt auch gern gestützt, dies besonders wenn es um Aussagen auf der Gefühlsebene geht. Am ergänzt noch, dass Eltern ihr Kind aber auch ohne verbale Sprache verstehen: „Dann braucht es manchmal nicht gross Worte. Das sind manchmal Mimiken und, und ehm ja so Gesten. Dann weisst du um was es geht oder“ (Am, 324-325).

Peers: In der Schule hat A zu fast allen Schülern Kontakt gehabt und diese sind auch verständnisvoll mit ihm umgegangen. Er hatte auch ein paar engere Freunde. A hat auch schon mit Peers Kontakt aufgenommen, die ebenfalls ein Kommunikationsgerät nutzen. Die Freizeit verbringt er aber meistens mit Erwachsenen. Wegen der unterstützten Sprache ist es eher schwierig, neue Freunde zu finden, aber viele Junge interessieren sich für sein I-Pad. Wenn er mit gleichaltrigen Freunden kommuniziert, benutzt er das Tablet: „--- wie jetzt mit J (Freundin) kann er drücken „J Kino, essen, schwimmen“ und das sind halt ganz wichtige Sachen oder, dass er wirklich sagen kann ehm „Ou jetzt habe ich wirklich Lust auf das“ (Am, 270-272). Die von Am eingerichtete Seite mit „Jugendwörtern“ nutzt A nicht.

Bezahlte Helfer: A drückt klar aus, wen er besonders und wen er nicht so mag in seinem schulisch-therapeutischen Umfeld. Al sagt aus, dass A und sie beide an der Situation mit dem Talker gewachsen seien und sie auch viel von A gelernt habe. So habe sich auch ihr Kommunikationsverhalten gegenüber A weiterentwickelt. Ah dagegen denkt nicht, dass sich ihre

Beziehung wegen dem Talker geändert hat, sondern dass diese gewachsen ist durch das bessere Vertrauen. In der Kommunikation mit Al und Ah nutzt A alle Komponenten seines Kommunikationssystems. Besonders klar und differenziert drückt er sich mit FC aus. Bei der Nutzung des Tablets versucht Al eine Vorbildfunktion einzunehmen: „--- dann erwarte ich wieder eine Antwort von ihm, also ich erwarte nicht, dass er jetzt da „warum heute?“ mir irgendwie nachdrückt. Sondern es geht wirklich um Kommunikation und dass, dass er mich auch als Vorbild erlebt, also kann ich, kann ich nächstes mal auch sagen, wenn ich ihm sage, wir machen jetzt das und das, dann kann er vielleicht nächstes mal drücken: „warum heute?“ (Al, 259-262).

Kontaktaufnahme mit fremden oder entfernt bekannten Personen: A nimmt gern Kontakt mit neuen Personen auf und will meist gleich ein Foto von ihnen aufnehmen für seinen Personenordner im Tablet. Wenn er angesprochen wird, demonstriert er gern die verschiedenen Funktionen seines Geräts. Er spricht auch von sich aus fremde Menschen an: I: „--- Und... sprichst du gerne fremde Menschen an?“ A: „ja“ (nicken und lachen) (A, 36-38). A zeigt viel Eigeninitiative bei der Kontaktaufnahme. Er setzt alle Komponenten seines Kommunikationssystems ein, je nach Situation. Mit dem Talker sagt er klar, was er möchte, manchmal zeigt er es durch Handlungen oder Gesten: „--- dann ist er schon zu den Leuten gegangen, und hat sich, hat sie gezerzt und, und ganz klar signalisiert, ich möchte jetzt Kontakt“ (Al, 141-142) und: „--- er drückt dann, dass die Leute dann irgendwie sofort hin schauen „ah was ist das?“ Also es ist auch gerade so eine Verknüpfung. Also ehm ... mit fremden Leuten eigentlich so ein bisschen ins Gespräch zu kommen oder“ (Am, 209-211). A hat auf seinem Gerät sogenannte schnelle Sätze wie zum Beispiel „Wie heisst du?“ oder „Wie alt bist du“; eine Art Plauderseite, die er jedoch kaum nutzt. Er weiss aber, dass es sie gibt und wie man sie anwählt.

Soziale Kompetenz: Al und Ah beschreiben A als einen einfühlsamen und um andere besorgten Menschen, der sein Verhalten an die Stimmung des Gegenübers anpassen kann: „Aber wenn es einem nicht gut gegangen ist, das ist, dann ist A, dann hat A so quasi wie Rücksicht genommen“ (Al, 176-177).

Umweltfaktoren

Schulisches und therapeutisches Umfeld: Um A beim Handling des Tablets gut unterstützen zu können haben Al und Ah sich weitergebildet und holen sich auch Support an geeigneter Stelle, und um seine Tablet-Kompetenz zu fördern, übernehmen Al, Ah und Am oft eine Modellfunktion, indem sie selbst das Gerät für ihre Aussagen nutzen.

Wichtige Entscheidungen wie zum Beispiel die Anschaffung des neuen Tablets werden von den Eltern und den schulisch-therapeutischen Fachpersonen gemeinsam besprochen; falls möglich wird auch A mit einbezogen. Al findet es wichtig, dass die Eltern zu 100% dabei sind. Der Austausch zwischen den einzelnen Betreuungspersonen funktioniert gut, und es ist klar geregelt, wer neue Wörter einprogrammiert. Von den anderen wird dann z.B. per Kontaktheft mitgeteilt, welche neuen Wörter A im Talker haben möchte. Dazu Am: „Und es ist eben manchmal auch ein bisschen gefährlich, wenn zu viele anfangen zu programmieren. Weisst du die Gefahr ist halt einfach dass du zum Beispiel auch Fehler machst, dass du zum Beispiel die Sicherung nicht hinein tust.“ „Und ehm wenn natürlich plötzlich hier jemand etwas programmiert und dort, dann hast du zum Teil Wörter auf verschiedenen Seiten“ (Am, 487-489 & 491-492). Sie findet, dass eigentlich eine Schulung aller beteiligten Personen sinnvoll wäre, so dass alle genau wüssten, wie die Software des Geräts funktioniert.

Eltern: Am ist sehr engagiert und übernimmt einen grossen Teil der Wartung und des Programmierens; eine Arbeit, die mit dem neuen Tablet nun nicht mehr so zeitaufwändig ist. Die Eltern haben abgesprochen, dass mehrheitlich Am für das Gerät zuständig ist. Sie ist dankbar, dass es Leute gibt, die sich für solche Geräte einsetzen und diese weiter entwickeln. Über das neue Tablet sagt sie: „Also das ist wie ein, ein Wundergerät, sage ich jetzt mal. Für ehm die betroffenen Leute und auch für uns also es ist wirklich cool“ (Am, 129-130).

Gelingende UK: Als beste Voraussetzung für ein gelingendes Gespräch wird in erster Linie das Schaffen einer ruhigen Situation betont. Störungen müssen zuerst einmal beseitigt werden, damit man fokussieren kann. Und Al fügt noch hinzu: „Die besten Situationen sind wirklich so eins zu eins Situationen“ (Al, 301-302). Kurze, klare Sätze und „viel Zeit lassen“ werden als weitere Förderfaktoren für eine gelingende UK erwähnt.

Teilhabe

Selbständigkeit: A setzt sein Tablet selbständig ein und nutzt es von sich aus, um seine Bedürfnisse anzumelden: „--- das ist so herrlich, dann bist du da und dann plötzlich drückt er ehm irgendwie „ich möchte nach draussen gehen“. Dann ist er im Büro hinten und drückt weisst du und du weisst „ah A du möchtest nach draussen?“ (Am, 125-127). Diese Möglichkeit, von sich aus etwas sagen zu können und nicht immer warten zu müssen, bis jemand fragt, schätzt Am als sehr positiv ein. A denkt auch immer selbst daran, dass das Gerät aufgeladen und in Reichweite sein muss.

Hilfestellungen: Für gewisse Details bei der Nutzung, beim Fotografieren und für das Eingeben neuer Wörter ins Tablet ist A allerdings auf Hilfe angewiesen. Manchmal will er so viele neue Begriffe auf einmal einprogrammiert haben, dass ihn Am bremsen muss: „--- das erste als er nachhause kam von T., „das und das und das“, dann mussten wir auch mal sagen, so jetzt --- müssen wir eine Lösung finden, dass es für alle stimmt“ (Am, 393-395).

A wird unterstützt beim Zusammenstellen von spezifischen Wörtern und von Aussagen: „Und dann haben wir es miteinander zusammengesucht, wie könntest du das jetzt sagen, dass diese Person dich besser versteht und dann haben wir es miteinander also eigentlich so kreiert oder“ (Ah, 270-271). Am gibt ihm zum Teil ganze Erzählsequenzen ein, damit A nicht alles zusammensuchen muss, wenn er zum Beispiel in der Schule vom Wochenende erzählen möchte.

Frustrationen: Weil Menschen mit ASS der Umgang mit Frustrationen oft schwer fällt, ist es für A speziell wichtig sich mitteilen zu können und verstanden zu werden: „Weil nicht verstanden werden, das bringt ganz grosse Frustration. Und gerade Kinder aus dem ASS, die können mit so Frustrationen nicht gut umgehen. Das kann dann sehr schnell in Agression (Ah: mhm (bejahend))oder in Autoaggression münden“ (Al, 606-608). Es ist für ihn schwer zu ertragen, wenn das Gerät nicht zur Verfügung steht: „Also das waren die schlimmsten Momente, wenn das Gerät ausgestiegen ist und man das einschicken musste. Und er nicht wusste, wann das genau wieder zurück kommt. --- Dann musste man wie eine Ersatzstruktur schaffen, wenn das Gerät ihm die Struktur und den Halt nicht mehr geben konnte.“ (Ah, 812 & 815-816) und „Also es ist die grösste Strafe gewesen wenn man ihn ihm weggenommen hat“ (Ah, 486). Auch das Warnpiepsen des Tablets, wenn der Akku bald leer sein wird, stresst A so stark, dass es besser ist, das Gerät zur Seite zu legen. Zu den kleineren Frustrationen gehört die begrenzte Speicherkapazität und dass A nicht selber einprogrammieren kann und so die Geduld aufbringen muss zu warten, bis jemand Zeit dafür hat.

Partizipation an sozialen Ereignissen: Bei A kommen neben den sprachlichen auch noch die körperlichen Einschränkungen und ASS dazu. Al, Ah und Am erzählen, dass A dank dem Talker Zugang zu anderen Menschen und zu sozialen Ereignissen (z.B. PTA, Jugendtreff) hat. Weiter verschafft ihm der Talker die Möglichkeit eines angemessenen sprachlichen Outputs.

Dazu Al: „das was es im Kopf hat, also angepasst an seine kognitiven Möglichkeiten, möchte ich gerne, dass das Kind einen Output hat, also dass das Kind eine Möglichkeit hat, seine Umwelt zu steuern“ (Al, 594-596). Am betont mehrmals, dass sich für A eine Welt aufgemacht habe und sagt: „Ja weisst du das ist auch etwas, oder? Das, das löst ja gerade eine Reaktion aus. Und auf anderem Wege wäre einfach die Stille oder?“ (Am, 223 & 225.226).

1.2. Fall B

1.2.1. Stammbblatt-Informationen zu B

B ist männlich, 11.5 Jahre alt und wohnt zuhause bei seinen Eltern, zusammen mit seinem 9.5 Jahre alten Bruder, der an eine Regelschule geht. B besucht eine in eine Regelschule eingegliederte heilpädagogische Schule, zuvor war er in einem Kindergarten mit Tagesstruktur. Als Kleinkind war er in einer Spielgruppe. B ist grobmotorisch altersgemäss entwickelt, zeigt aber im feinmotorischen Bereich Förderungsbedarf. Es gibt keine bestimmte Diagnose, sondern es wird von einem Entwicklungsrückstand gesprochen. B sprach ab dem 2. Lebensjahr die ersten Wörter, dann stagnierte die Lautsprache und der Wortschatzzuwachs verlangsamte sich offensichtlich. Heute verfügt B über eine stark eingeschränkte Lautsprache; die Logopädin spricht von verbaler Entwicklungsdyspraxie. Zudem zeigt B Schwächen in den kognitiven Fähigkeiten. Schreib- und Lesefertigkeit sind noch nicht vorhanden.

Therapeutische Massnahmen: Heilpädagogische Früherziehung. Viele Arztwechsel, ab 3 Jahren: Frühberatung (Hausbesuche). Ab Kindergarten: Logopädie und Physiotherapie. Seit Schulalter: zusätzlich Ergotherapie. Privat initiierte Therapien: Heilpädagogisches Reiten, Musiktherapie, Bioresonanz.

UK: Ab Kindergarten: nichtelektronische körperfremde Kommunikationshilfe (Ordner mit Bildkärtchen) und Gebärden. Ab Schulalter: Ordner und Talker (Tobii). Seit 1,5 Jahren dasselbe Programm (Tobii) auf dem Tablet, mit synthetischer Sprachausgabe, direkter Selektion und dynamischer Oberfläche. B bedient das Tablet mit dem Finger, mittels Touchscreen. Die Anschaffung der elektronischen Sprachausgabegeräte wurde von der Logopädin initiiert und durch Active Communication eingeführt.

Freizeitbeschäftigung und Hobbies: Reiten, PTA (Pfadi trotz allem), Computerspiele (auf I-Pad), basteln, Puzzles, Aktivitäten draussen: Radfahren, Spieltraktor fahren, Sandkasten.

1.2.2. Soziales Netzwerk von B und eingesetzte Kommunikationsmittel

Engste Bezugspersonen (Kreis 1):

- Eltern
- Grosseltern
- Bruder
- Gotte und Götti

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Vokalisation, selten Lautsprache, nicht elektronischen Hilfsmitteln.

neu: vermehrt Lautsprache und elektronisches Gerät mit spezieller Software. Vereinzelt Interaktion übers Telefon.

Nahe Freunde und Verwandte (Kreis 2):

Laut Mutter weniger Interaktion als früher mit Peers im Quartier. Abmachen mit Schulfreunden schwierig zu organisieren, da Wohnorte weit auseinanderliegend.

- 2 Schulfreunde
- Cousinen (14 und 17 Jahre alt)
- Kinder von Freunden der Eltern

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Vokalisation, Lautsprache und nicht elektronischen Hilfsmitteln.
weg: nicht elektronische Hilfsmittel.

neu: vereinzelter Einsatz von elektronischem Gerät mit spezieller Software und Telefon.

Bekannte (Kreis 3):

- Kinder und Leiter bei PTA
- Nachbarn
- Beziehungen im Dorf (Bibliothek, Lebensmittelgeschäft)

vor: seltene Interaktion durch Mimik/Körpersprache, Gesten, Vokalisation, Gebärden und Lautsprache.

neu: seltener Einsatz nicht elektronischer Hilfsmittel (z.B. bei PTA). Vermehrter Einsatz der bisher selten genutzten Kommunikationsmittel.

Bezahlte Helfer (Kreis 4):

- Entlastungsdienst
- Lehrpersonen
- Logopädin
- Therapeutinnen

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Vokalisation, Gebärden, Lautsprache und nicht elektronischen Hilfsmitteln.

weg: nicht elektronische Hilfsmittel.

neu: elektronisches Gerät mit spezieller Software.

Fremde oder kaum bekannte Kommunikationspartner (Kreis 5):

- Spricht oft fremde Personen an
- Busfahrer

vor: seltene Interaktion durch Mimik/Körpersprache, Gesten, Vokalisation, Lautsprache und nicht elektronischen Hilfsmitteln.

neu: seltener Einsatz des elektronischen Geräts mit spezieller Software (wenn er es dabei hat). Vermehrter Einsatz der bisher selten genutzten Kommunikationsmittel.

1.2.3. Darstellende Zusammenfassung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews: Fall B

Sprach- und Sprechkompetenz

Wünsche und Bedürfnisse: Wenn B ein Bedürfnis anmelden will, benutzt er einzelne Wörter in Lautsprache, macht passende Gesten oder er zeigt auf das Gewünschte oder auf eine Abbildung davon; er nutzt alle möglichen Ressourcen. Bm hilft ihm bei Unklarheiten, indem sie nachfragt oder seine zum Teil idiosynkratischen Wörter für andere übersetzt: „--- zum Beispiel trinken oder essen, das kann er ja wie sagen, oder, das sind so die Wörter. "Ziehen", das ist einfach trinken, es kommt einfach vom eins ziehen gehen, wahrscheinlich. --- Und essen auch und so, und wenn er etwas will, "oi", dann macht er schon auch, dann klopft er seine Brust an und sagt "oi das" (Bm, 60-63). Wenn B den Talker dabei hat, benutzt er auch diesen, um Wünsche auszudrücken, zum Beispiel beim Einkaufen. BI gestaltet immer wieder Situationen, in denen B den Nutzen des Tablets erfahren kann: „Und am Anfang bin ich viel mit ihm einfach ins Restaurant gegangen etwas bestellen oder im Migros etwas einkaufen und so und dann durfte er sagen, was er will. Ich finde das so wichtig, dass er merkt, aah, das bringt mir etwas“ (BI, 170-172). Bm und BI berichten beide, dass B nun noch besser ausdrücken kann, was er wissen oder haben will.

Erzählen: Bereits vor der Einführung des Talkers hat B viel erzählt: „Einfach geschwätzt. Und ich habe dann mit über, ähm, das Sprachverständnis ist eben ... schon nicht altersgemäss aber viel höher, und über über Auswahlfragen, weisst du, wenn er sagte "Ma" hat er gesehen, der, " gaff, faffe, Ma faffe" Ein Mann arbeitet. Dann habe ich halt gefragt: Ja meinst du, meinst du den Kübelmann oder meinst du den Abwart oder meinst du den?" und dann hat er zuverlässig sagen

können, ja oder nein“ (Bl, 62-64). Manchmal war aber dann trotzdem nicht klar, was B sagen oder wissen wollte. Mit dem Tablet macht B nun einfache Aussagen, keine Sätze, oder die Bm bereitet ihm für gewisse Wortfelder Module vor, damit die Auswahl etwas eingegrenzt und übersichtlicher ist. B kombiniert oft verschiedene Komponenten seines Kommunikationssystems. Er bevorzugt körpereigene Mittel, sucht aber bei Bedarf auch Begriffe oder Mehrwort-Äusserungen auf dem Tablet heraus: „Als er erzählt, dass er wegen dem Pferd Quipy traurig war, weil es gestorben ist, benützt er *"Quipy, weint, tot"* (B, 315-316). Manchmal programmiert Bm auch längere Erzählsequenzen ins Gerät ein, die B dann anderswo abspielen kann. Bs passiver Wortschatz ist um vieles grösser als der aktive, darum ist es Bm wichtig, dass er beim Erzählen aktiven Zugang zu seinem Vokabular erhält: „Das ist schon darum gegangen, weil ich gemerkt habe, er weiss viel mehr oder er kann, er hat die Wörter da vorne und bringt sie einfach nicht heraus“ (Bm, 449-450).

Gefühle: Bm erzählt, dass man B seine Gefühle gut ansieht.

Missverständnisse: Durch Bs eingeschränkte Lautsprache entstehen manchmal Missverständnisse: „---wie heisst du?“ Dort, dort steht er ja auch schon an, da kann er "oi" sagen und die Leute: Oi? Jemand hat schon gesagt: „Ah, oi, das ist denn ein lustiger Name“ ---, (Bm, 17-18).

Veränderungen der Sprach- und Sprechkompetenz: Im Gegensatz zu früher wächst der Wortschatz seit Nutzung des Tablets stetig an. Bm vermutet, dass dieser Wortschatzzuwachs einerseits mit dem stetigen Einprogrammieren neuer Wörter, andererseits mit den vielen Wiederholungen beim Aufrufen der Wörter vom Gerät begründet werden kann. Beim Sprachverständnis ist sie unsicher, ob sich das nicht sowieso verbessert hätte, da es von Anfang an viel stärker war als die Sprachproduktion: „Es ist noch schwierig, es wäre vielleicht eh auch gekommen in der Entwicklung ---. Ich glaube, vieles hängt auch mit dem gesamten, mit der Gesamtentwicklung zusammen“ (Bm, 218-220). Bl schätzte den bereits vorhandenen passiven Wortschatz ebenfalls grösser ein als den aktiven und wollte B durch das Tablet ermöglichen, diesen anzuwenden: „--- ich habe eigentlich die Erwartung gehabt, dass er eben den passiven Wortschatz brauchen kann und anwenden, und das hat sich, ja, das jetzt ziemlich schnell konnte er das, weisst du, in gewissen Bereichen“ (Bl, 430-432).

Einen weiteren Vorteil für die Sprachentwicklung von B sieht Bm darin, dass das Vokabular im Talker in semantischen Feldern abgelegt ist und B so zu mehr Struktur in seinem Wortschatz verholpen wird.

In der spontanen Lautsprache zeigt B grosse Fortschritte und er wiederholt oft Anlaute von Wörtern, die er gehört hat.

Tabletspezifische Aspekte

Alltagsgegenstand: Auf die Frage, ob das Tablet ein täglicher Gebrauchsgegenstand ist, antworten sowohl Bm als auch Bl bejahend. B hat das Tablet in der Schule immer dabei und benutzt es dort auch, wenn die schulisch-pädagogischen Fachpersonen ihn daran erinnern, es hervorzunehmen. Auch zuhause liegt das Tablet immer auf dem Tisch bereit, aber Bm findet, es brauche das Tablet nicht überall. Sie meint, dass es vor allem im schulischen Lernumfeld wichtig ist das Gerät immer zu nutzen, aber bei Interaktionen in der Freizeit fällt ihr keine Situation ein, die von der Nutzung des Talkers abhängig gewesen wäre. Bl fragt B jeweils, ob er das Gerät mitnehmen möchte: „--- du kannst den im Fall mitnehmen, wenn du willst, und dass er manchmal sagt ja und manchmal nein, also es ist für ihn nicht so das Allerwichtigste“ (Bm, 385-386). Es ist Bm wichtig, dass B nicht abhängig ist vom Talker: „Es braucht es wirklich nicht überall. Da gibt's (ja) auch gute Interaktionen mal ohne das Gerät, also. Und vielleicht ein Impuls auch, es zu sagen“ (366-367). Sie möchte allerdings versuchen, das Gerät z.B. bei Verwandtenbesuchen öfter dabei zu haben. Beim Reiten und in der PTA hat B das Tablet nie dabei.

Kompatibilität: Das Tablet entspricht Bs momentanen Bedürfnissen gut, B selber antwortet bejahend auf die Frage, ob er den Compi gern habe. Bls anfängliche Befürchtung, dass die

Software zu komplex sein könnte für B, hat sich nicht bewahrheitet. Bm vermutet, dass eher zu viel Vokabular gespeichert ist.

Obwohl Bl einige Vorteile des Tablets aufzählt, wie zum Beispiel, dass es B hilft, konzentrierter und länger an einer Sache dran zu bleiben und anderen zu zeigen, was er eigentlich kann, hat sie auch einige Verbesserungsvorschläge: Es wäre für B sinnvoller, wenn das Output in Schweizer Mundart wäre und das Gerät müsste viel differenzierter programmiert sein für Bs grossen Passivwortschatz. Bm empfindet es als Nachteil, dass das neue Tablet leiser als der ehemalige Talker und so schwerer zu verstehen ist, und dass noch keine gute Lösung gefunden wurde, wie B das Tablet zum Beispiel in der HPS in die Pause mitnehmen könnte. Auch das Auswählen eines passenden grafischen Symbols, das für B den identischen Sinngelhalt hat zum entsprechenden Wort, ist nicht einfach: „--- er kann ja nicht lesen, er kann es anhand des Bildes vielleicht auch gar nicht so ein..., das ist manchmal noch schwierig, dass er so anhand der Bilder, die wir gewählt haben, für ihn nicht logisch ist, dass es das Wort ist“ (Bm, 485-487).

Zeitaufwand: Bl würde sich wünschen, dass schon viel mehr Ebenen, d.h. Oberbegriff-Ordner auf dem Gerät vorhanden wären, denn die Programmierung und vor allem auch das Fehlen einer „Drag and Drop“-Option verursachen einen grossen zeitlichen Mehraufwand: „Das finde ich ist, ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäss. Wirklich nicht, für das was es kostet, finde ich ist es nicht, könnte, müsste man verbessern. Weil das sind Stunden ---“ (Bl, 590-591). Auch Bm spricht die vielen Stunden an, die sie bereits in das Gerät investiert hat.

Interesse anderer am Gerät: Bm und Bl haben festgestellt, dass das Tablet bei anderen Kindern Interesse weckt und es so zu Interaktionen mit ihnen kommt: „--- es ist megaviel cooler jetzt wo es auf dem Tablet ist als früher auf dem Tobii-Gestell da. Also früh, früher ist es mehr so jaaaa ein bisschen behindert angeschaut worden und das Tablet, als er das das erste Mal hatte, ist es überall der Renner gewesen“ (Bl, 301-303). Für Bm ist es aber wichtig, dass die Kinder nicht auf dem Gerät herumdrücken: „--- da haben wir einfach auch von Anfang an gesagt, hey das ist dem B. Das ist wie ein Hilfsmittel zu, für seine Sprache“ (Bm, 326-327).

Zusätzliche Möglichkeiten: Bm glaubt nicht, dass sich durch das Tablet neue Interessensgebiete für B eröffnet haben, und für zusätzliche Optionen wie z.B. Spiele oder Musik steht ein I-Pad zur Verfügung; die Nutzungsbereiche der beiden Geräte sind klar getrennt.

Soziale Beziehungen

Eltern und nahestehende Familienmitglieder: B hat viele gute und tragende Beziehungen in seinem familiären Umfeld. Bm beschreibt seine Interaktionen in diesem Kreis als sehr innig, mit viel Körperkontakt, was sich auch durch die Einführung des Tablets nicht geändert hat. Bei sich selbst hat Bm festgestellt, dass der Ablöseprozess einfacher geworden ist, da sie jetzt weiss, dass B mit dem Tablet kommunizieren könnte: „Dass man wie sagen kann, ah, es braucht jetzt nicht immer mich, es ist jetzt auch noch ein Compi da, der vielleicht auch noch helfen kann“ (Bm, 186-187). In der Familie verwendet B das Tablet nicht so oft, sondern kommuniziert immer noch viel über Körperkontakt, durch Berührungen und mit nonverbalen Mitteln. Dazu Bm: „Das ist mir auch immer noch wichtig, eigentlich, ich finde, ich will es nicht abhängig machen von dem Talker, oder. --- Ich finde einfach, mir ist auch wichtig, dass eben so eine eins zu eins Kommunikation stattfinden kann, soweit sie möglich ist, oder“ (Bm, 259-261). In ihrem eigenen Kommunikationsverhalten hat Bm wenig Veränderung festgestellt. Manchmal sucht sie mit B gemeinsam ein Wort auf dem Tablet oder hilft ihm, sich in den verschiedenen Ebenen zurecht zu finden, sie benutzt das Gerät aber nie selbst beim Sprechen. Einzig ihre Art Fragen zu stellen hat sie angepasst, die Komplexität der Fragen vereinfacht.

Peers: Bl erzählt, dass B in einer guten Klasse ist und viele Freunde in der Heilpädagogischen Schule hat, die ihn gern haben. Das war auch schon vor Nutzung des Talkers so. Auch einige der Primarschüler aus den Regelklassen kennen B, was auf eine gemeinsame Projektwoche und auf ihr Interesse an seinem Tablet zurückzuführen ist. Von der Kognition her entsteht aber ein immer grösserer Abstand zwischen ihm und seinen Klassenkameraden an der HPS: „Es ist halt auch

weil wir jetzt, wir sind sehr eine kleine Schule, gell, wir sind nur vier Klassen... und da hat es jetzt eigentlich nur in der anderen Klasse hat es noch einen der schwächer ist als er, intellektuell schwächer“ (Bl, 262-264).

B interessiert sich für seine Peergroup, wird aber von ihnen oft nicht gross wahrgenommen. In der Freizeit trifft er in der PTA auf Gleichaltrige, die alle auch Entwicklungs-beeinträchtigungen haben. Früher hatte B im Quartier noch Kontakte mit Peers, die mit ihm spielten, aber mit dem Alterwerden sind diese Kontakte seltener geworden. Bm erzählt, dass es für B aufgrund seiner Beeinträchtigungen schwierig ist, neue Freunde zu finden, obwohl er den Kontakt sucht, und dass sie ihn manchmal schützen muss: „Es ist immer heikel, oder, weil du willst ja nicht irgendwie sagen: Du, das ist der B, er hat ein Handycap. (ja) Zack! Du probierst es ja möglichst immer so laufen, laufen zu lassen wie es kommt, und wenn es etwas gibt, dann gibt es etwas, ja (ja) sonst nicht“ (Bm, 278-280).

Die Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf Bs Interaktionsversuche. Auch ist die Art, wie B mit anderen Kindern in Kontakt tritt, je nach Verfügbarkeit des Talkers unterschiedlich: „weisst du, wo wo alle dann geschwätzt haben in der Pause und dann konnte er auch. Und sonst hätte er irgendwie angefangen sie ein bisschen zu schupfen oder ein bisschen "gä gä" oder irgendwas machen. Obwohl er eigentlich etwas anderes will“ (Bl, 350-352). Wenn er in die Pause geht, hat B das Tablet aber meistens nicht dabei, da es an zusätzlichen Betreuungspersonen fehlt und ihm allein das Gerät nicht mitgegeben wird. Dann kann es sein, das er mit physischen Aktionen (jmd stossen, in jmd hineinrennen) die Kontaktaufnahme mit den anderen Kindern versucht.

B ist das einzige Kind an der Schule, das einen Talker nutzt: „Sprachvorbilder haben sie ständig, redende, oder, aber andere, die auch den Talker brauchen, haben sie niemanden. Also jetzt ist die, die zweite, die einen Talker hatte, ist weggezogen“ (Bl, 628-630).

Bezahlte Helfer: Bl bezeichnet die Beziehung zwischen B und ihr als vertrauensvoll. Das Arbeits- und Kommunikationsverhalten der beiden hat sich seit Einführung des Talkers geändert. Bei Therapie-Situationen, in denen B früher schnell frustriert reagierte, kann er sich jetzt mit dem Talker ausdrücken. B nutzt für die Interaktion mit Bl eher die körpereigenen Kommunikationsmittel. Obwohl Bl ihn versteht, fordert sie B auf, das Tablet zu benutzen, damit er auch mit unbekanntem Personen kommunizieren kann: „Und dann muss er eben die Wörter, die ich verstehe, muss er auch zeigen auf dem Compi, dass es dann sagt "Fertig" und nicht "babam". Und jetzt kommt wirklich langsam so das Bewusstsein, dass er, dass er merkt: Ah, das versteht die nicht! und dann drückt er's“ (Bl, 15-17).

Kontaktaufnahme mit fremden oder entfernt bekannten Personen: B versucht oft, mit Fremden zu kommunizieren; meistens versucht er den Erstkontakt über die Lautsprache zu knüpfen, über Fragen oder übers Erzählen: „--- fängt er an auf die Person ein zu schwätzen und zu reden und zu fragen. Merkt dann vielleicht, die versteht mich nicht und, ja, so, also er meint dann manchmal, es müssten ihn wie alle verstehen“ (Bm, 128-131). Er verwendet alle Wörter, die ihm lautsprachlich zur Verfügung stehen plus Prosodie, Mimik und Zeigegesten. Bm unterstützt ihn manchmal dabei, indem sie für ihn „übersetzt“. Früher versuchte B sich durch Wiederholung verständlich zu machen, nun beobachten Bl und Bm, dass er manchmal realisiert, wenn er nicht verstanden wird, und dann das Tablet hervornimmt, von sich aus oder nach Aufforderung durch Bl oder Bm. Hier ist jedoch oft die grosse Zeitspanne, bis B allein oder mit Unterstützung einen Begriff gefunden hat, ein Hindernis. Bm ist der Meinung, dass es auch stark auf das Gegenüber ankommt, ob eine Interaktion gelingt oder nicht: „Es kommt sehr auf den Typ darauf an. (ja) Was da, was da möglich ist. Nicht nur auf ihn, sondern auch auf die andere Seite“ (Bm, 281-282). Wenn er nicht verstanden wird, bricht B die Kommunikation mit fremden Personen früher ab als mit bekannten.

Im Tablet stehen Sätze zur Kontaktaufnahme bereit. Bl erzählt, dass B „Hallo“ und „Guten Morgen“ verwendet.

Soziale Kompetenz: Bl beschreibt B als teilnehmend und mitfühlend. Er zeigt einen offenen Umgang mit anderen Menschen und zeigt seine Emotionen, aber es ist für ihn schwierig, die angemessene Distanz einzuschätzen. Sowohl Bl als auch Bm berichten von verschiedenen Situationen, in denen B sehr direkt und zu distanzlos auf anderer zugegangen ist: „--- im

Einkaufszentrum so hat er, musstest du noch aufpassen, dass er nicht gerade willkürlich irgend jemanden umarmt. Das ist ja schon auch schön, aber ein Kind muss ja auch lernen, wo die Grenzen sind“ (Bm, 240-242). Wegen Bs direkter Art Menschen anzusprechen macht sich sein Bruder Sorgen, dass B an die falschen Leute geraten und Probleme bekommen könnte.

Umweltfaktoren

Schulisches und therapeutisches Umfeld: BI nimmt an einer Supervisionsgruppe teil, um einzelne Fälle aus der Praxis zu besprechen: „--- eine Supervisionsgruppe für Logopädinnen, die mit geistig Behinderten arbeiten. Und dort war so meine Frage, wie weiter, ich komme da logopädisch nicht mehr weiter, dass er Fortschritte macht, und dann haben alle gesagt: He, Talker, das ist ein Talkerkind, das ist ganz klar“ (BI, 449-451). Diese fachliche Unterstützung bestärkte sie darin, die Anschaffung eines Talkers für B zu initiieren, obwohl sie zuerst auch negative Gefühle hatte: „--- ich genüge nicht als Logopädin, weisst du, es ist so ein Armutszeugnis wenn er einen Talker braucht, zuerst, weisst du. Jetzt denke ich schon lange nicht mehr so, aber ganz zuerst ist es ein bisschen so gewesen“ (BI, 452-454). Sowohl die heilpädagogische Lehrperson als auch BI haben in ihrer Förderplanung Ziele, welche die Nutzung des Tablets betreffen. Es geht dabei vor allem darum, mit B zu üben, wie er effizient zu den gewünschten Wörtern kommt. BI ist überzeugt, dass B viel Routine braucht, um den Talker nutzen zu können: „Aber eigentlich alle Ebenen einmal schnell durch pro Stunde, die, die er schon konnte. Und das hat extrem viel gebracht. Dann hat er plötzlich, äh ist es ist es wie drin geblieben“ (BI, 389-390). Manchmal nutzt auch BI das Tablet für die Kommunikation mit B (Modeling-Technik). BI hätte gern mehr UK-Prozent, um noch mehr Aufgaben im Bereich UK wahrnehmen zu können wie zum Beispiel die Schulung des pädagogischen Teams: „--- eine Weiterbildung beantragen und sagen, es kommen alle zwei Stunden zu mir, jeder einzeln und jeder übt und macht und so, weil ich glaube, das braucht's einmal“ (560-561). Die Zusammenarbeit von BI, Bm und der Klassenlehrperson klappt gut, die Aufgaben sind klar aufgeteilt. Im weiteren schulischen Umfeld stellt BI aber fest, dass sehr unterschiedlich auf das Thema UK eingegangen wird. Es gibt verschiedene Hemmfaktoren wie z.B. Angst vor der Technik, fehlendes UK-Wissen, „es ist zu mühsam“ oder Zeitmangel. Zu den letzten zwei Hemmfaktoren meint BI: „--- es geht lang im Vergleich wozu? Im Vergleich zu dass er gar nichts sagen kann? Das ist eine Ewigkeit, die er dann still ist, oder?“ (216-217).

Eltern: Bs Bruder A verfügt über altersgemässe Sprach- und Sprechkompetenz. Für Bm ist es manchmal schwierig, z.B. bei Bs Interaktionen mit Fremden den Bedürfnissen beider Kinder gerecht zu werden: „Für B, am liebsten würde man vielleicht manchmal sagen, ey, komm wir probieren es mal, also. (Lachen) Kann nichts verlieren, oder so. (ja) Sie können höchstens sagen, oh nein, wollen wir nicht, oder. Und am, dort in dem Moment habe ich wie auch gegenüber A [um A eine für ihn peinliche Situation zu ersparen] irgendwie gesagt: Komm, nein, komm hierhin. Wir, wir gehen weiter“ (Bm, 300-305). Bm beschäftigt die Frage, wieviel Schutz B braucht und wo es die Kommunikation behindert. Es ist Bm wichtig, dass B auch ohne Talker mit Menschen in Kontakt treten kann: „--- das kannst du jetzt nicht --- sagen es kann keine Kommunikation stattfinden nur wegen der Sprache, oder“ (Bm, 283-284). Bei der Frage nach Bs Interaktionen mit Peers kommen Bm die Tränen und sie sagt, dass sie dieses Thema immer emotional berührt. Wenn Bm den idealen Talker für B zaubern könnte, würde sie ihm die Sprache heranzaubern. Die Eltern waren von Anfang an bei der Organisation und Einführung des Talkers dabei. Bm hat sich aktiv informiert und ist zuständig für die Wartung und das Update des Tablets.

Gelingende UK: BI und Bm erwähnen eine ruhige Atmosphäre und eine sitzende Position als gute Voraussetzung für ein Gespräch, finden aber beide, dass B je nach Verfassung auch unter weniger idealen Bedingungen gut interagieren kann. Bm betont, dass eine gelingende Kommunikation mit B auch vom Gesprächspartner abhängig ist. Mit Personen, die nachfragen und auf B eingehen, gelingt die Interaktion: „--- eine Person, die offen ist, die auch schaut, wie sieht er aus, was ist sein Gesicht, was fragt er mich, hat nie ein Problem ihn zu verstehen. --- Sind manchmal so die Leute, die einfach nur hören. Also irgendwie so ein bisschen, das merkt man stark, also, auf die Laute“ (Bm, 131-134).

Teilhabe

Selbständigkeit: B nimmt aktiv auf den Vokabularzuwachs in seinem Tablet Einfluss, indem er Bm oder BI auffordert, ein neues Wort für ihn einzuprogrammieren. Weil er durch das Tablet besser verständlich ist und Aussagen wiederholen kann, ist er unabhängiger geworden. BI will ihm ermöglichen, Kommunikationserfahrungen zu machen, bei denen er von niemandem begleitet oder unterstützt wird, wie z.B. im Schulhaus etwas ausrichten gehen oder im Laden selbständig etwas einkaufen, was mit Hilfe des Talkers unterdessen möglich ist. B zeigt dabei auch eine gewisse Eigeninitiative: „Jene Sachen im Wägelchen nur keine Gurken (Lachen) aber jetzt, das ist ja in dem Sinne eine freudige Sache, weil er hat sich schon gehol...“ (Bm, 41-43). Nach anfänglichen Befürchtungen, dass B zu stark vom Tablet abhängig werden könnte, stellt Bm fest, dass B durch das Gerät mehr Unabhängigkeit erhalten hat: „Es hat ihm eine gewisse Freiheit gegeben, dazu. Das was ich schon vorher erwähnt habe, ich glaube auch, das abhängig sein jetzt von mir oder von Bv, das ist so ein bisschen“ (345-347).

Hilfestellungen: BI und Bm erzählen, dass B oft ihre Unterstützung braucht, wenn es darum geht, einem Interaktionspartner Bs Aussagen oder Handlungen mit kommunikativer Intention verständlich zu machen: „Komm wir, ich helfe dir beim Sagen“ und so und dann gibt es nachher ein Spiel daraus, mit diesen Kindern. Aber ganz allein nicht“ (BI, 52-53). In Bezug auf das Tablet helfen Bm und BI, indem sie jederzeit Wörter für B einprogrammieren, die er sich wünscht oder die ihm gerade fehlen. Auch bei der Navigation innerhalb der semantischen Felder unterstützen sie B und nehmen ihm auch zum Teil einen Zwischenschritt ab, damit er schneller zum Ziel kommt. Weiter geben beide an, dass sie ihn jeweils daran erinnern, dass er den Talker hervorheben könnte, wenn er sich mit den anderen Kommunikationsmitteln nicht verständlich machen kann: „--- hat der B die ganze Zeit ihm Sachen sagen wollen und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Und er hat aber den Compi im Rucksack gehabt. Und dann hat es aber gebraucht, dass ich sage "B, willst du nicht jetzt einmal mit dem Compi ihm etwas erzählen?" (BI, 107-110).

Frustrationen: BI berichtet, dass B in der Zeit vor Einführung des Talkers bei ihr in der Therapiesituation sehr viel Ausdauer in seinen Kommunikationsversuchen gezeigt hat, es aber im Schulalltag, mit Kameraden und Lehrpersonen, immer häufiger Situationen gab, in denen B mit Ablehnung und gegen andere gerichtetem aggressivem Verhalten reagierte. Sie findet, der Start mit dem Tablet hat eine Wendung in diese Richtung verhindert: „Weil er hat eine so eine Ausdauer immer um die Sachen zu sagen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn er dort einfach nicht weiter gekommen i, wäre, plus keine Möglichkeit um sich mehr auszudrücken dann wäre das nicht, nicht gut gewesen“ (BI, 343-345). Bei der täglichen Nutzung des Geräts ärgert sich B, wenn er ein Wort nicht finden kann, wenn es ihm nicht schnell genug geht oder wenn das Tablet gar nicht funktioniert. Bm sagt, dass B unterdessen besser damit umgehen kann, wenn sein Talker mal nicht verfügbar ist.

Partizipation an sozialen Ereignissen: B sucht den Kontakt mit seiner Umwelt: „--- ist B gesprungen und hat gemacht: "Hoi!" und "da", oder, er ist gleich in Kontakt mit denen, oder, (ja) so "Hey du", oder "du" und noch so gezeigt, "eh du" und also sehr, oder, machen, reden wir oder machen wir was und da kennt er ja, die, die Barriere kennt er nicht.“ (Bm, 293-295). Die Kinder in seiner Umgebung reagieren zum Teil verständnislos oder abweisend: „---die finden, oh, was he nein, komm mir ja nicht zu nahe oder bist ja nicht normal oder, also, die halt auch diese Haltung haben wie, das gibt so viele Unterschiede. (ja) Kind ist nicht gleich Kind“ (Bm, 274-276). In der Schule ist es für B nicht einfach, sich in Gruppen mitzuteilen, und in der Pause hat er den Talker meistens nicht dabei. In vom pädagogisch-therapeutischen Umfeld ermöglichten Situationen kann B sich mit dem Talker einbringen: „--- hat er nachher weisst du, es ist dann eindrücklich gewesen, dann hat der Andere Sachen fragen können und und er hat einfach ganz genau antworten können. Und dann hat der Andere auch gestaunt, "wow, das kannst du?“ (BI, 111-112). Möglichkeiten für Aktivitäten mit lautsprachlich kommunizierenden Peers ergeben sich seltener als früher: „--- dass er (ja) einfach, ähm, dort [im Quartier] je länger je mehr niemanden mehr hat, weil die Kinder werden älter und die haben noch mit ihm gespielt als sie kleiner gewesen sind aber jetzt dann nicht mehr“ (BI, 294-296). B seinerseits interessiert sich für Kinder

und Jugendliche und für ihre Handlungen: „Und dort ist es dann manchmal einseitige Beziehung, dass er die einfach cool findet und so ein bisschen anhimmelt auf eine Art, oder, und findet megatoll was die machen, aber die interessiert es jetzt nicht gross, ob er jetzt hier ist oder nicht“ (Bl, 270-272).

1.3. Fall C

1.3.1. Stammbblatt-Informationen zu C

C ist weiblich, 7.5 Jahre alt und wohnt zuhause bei ihren Eltern. Sie hat keine Geschwister und auch keine Verwandten in der Schweiz, da die Familien der Eltern in England und Asien leben. Sie besucht eine heilpädagogische Tagesschule, welche an eine Regelschule angeschlossen ist. C ist sowohl grob- wie auch feinmotorisch altersgemäss entwickelt. Bei C wurde ASS diagnostiziert. Ihre Eltern erklärten sich erst auf Initiative von Active Communication (für die Anmeldung bei der IV) bereit, eine Diagnose stellen zu lassen. C sprach bereits mit 18 Monaten ihre ersten Wörter, dann stoppte der feststellbare Wortschatzzuwachs komplett bis gegen Ende des dritten Lebensjahrs. Seither scheint ihr Wortschatz, in erster Linie der passive, wieder zu wachsen. C vokalisiert nur wenige Wörter, die meisten davon Englisch, da zuhause Englisch gesprochen wird. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind wegen dem ASS schwer einzuschätzen. Schreib- und Lesefertigkeit sind noch nicht vorhanden.

Therapeutische Massnahmen: Ab 3 Jahren Logopädie, nach kurzer Pause ab dem Kindergarten wieder Logopädie im schulischen Umfeld. Seit Kindergarten Ergotherapie. Privat initiierte Therapien: Der Vater arbeitet seit 2,5 Jahren mit C nach dem amerikanischen Online-Programm für Eltern „Brain Highways“.

UK: Seit Eintritt in den Kindergarten betreut eine Fachbeauftragte UK der HPS den Zugang zur UK für C. Zuerst Gebärden und nichtelektronische körperfremde Kommunikationshilfe (Kärtchen auf laminiertes A4-Tafel). Seit dem 5. Lebensjahr Go Talk auf dem Tablet, initiiert und eingeführt von den Eltern in Eigeninitiative. Seit kurzem Dinavox mit Boardmaker auf dem Tablet, von der Schule aus initiiert und durch Active Communication eingeführt.

Freizeitbeschäftigungen und Hobbies: Bilderbücher anschauen, fernsehen, Interesse an Tieren, Tanzen, Klettern, Schwimmen. C wird von ihrem Vater als sehr bewegungsfreudiges Mädchen beschrieben.

1.3.2. Soziales Netzwerk von C und eingesetzte Kommunikationsmittel

Engste Bezugspersonen (Kreis 1):

- Eltern
- (Grosseltern aus England, wenn sie zu Besuch sind)

vor: Mimik/Körpersprache, Gesten, Lautsprache und Zeichnen.

neu: elektronisches Gerät mit spezieller Software.

Nahe Freunde und Verwandte (Kreis 2):

- 2 Schulfreunde (nie Kontakt ausserhalb der Schule)

vor: Vor Einführung des Talkers keine Interaktion.

neu¹⁰: Mimik/Körpersprache (Umarmungen), Vokalisation, seltener Einsatz von Gebärden und Lautsprache.

¹⁰ Hier muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der Zeitpunkt der Einführung des Talkers mit dem Start des Kindergartens zusammenfällt. Laut Vater waren vor Kindergartenstart keine Personen im 2. Kreis.

Bekannte (Kreis 3):

- Nachbar
- Mutter einer Klassenkameradin

vor: Vor Einführung des Talkers keine Interaktion.

neu: seltener Einsatz von Mimik/Körpersprache und Lautsprache.

Bezahlte Helfer (Kreis 4):

- Lehrpersonen
- Therapeutinnen
- Früher: speech therapist

vor: Vater macht keine Angaben zur Interaktion mit speech therapist.

Jetzt beobachtete Kommunikationsmittel: Mimik/Körpersprache, Vokalisation, Gesten, Gebärden, Lautsprache und elektronisches Gerät mit spezieller Software.

Fremde oder kaum bekannte Kommunikationspartner (Kreis 5):

- Kind im Hallenbad (Kontaktaufnahme durch Anfassen der Haare)

Gemäss Vater kaum je Kontaktaufnahme mit fremden Personen.

1.3.3. Darstellende Zusammenfassung des kategorisierten Datenmaterials aus den Leitfaden-Interviews: Fall C

Sprach- und Sprechkompetenz

Wünsche und Bedürfnisse: C nutzt alle Komponenten ihres Kommunikationssystems, um ihre Bedürfnisse anzumelden, und probiert verschiedene Varianten, um sich ihrem Gegenüber mitzuteilen. Ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel ist die Lautsprache, mit der sie einige Wörter auf Deutsch und noch ein paar mehr auf Englisch sagen kann.

Kann C ihren Wunsch nicht verbalisieren, versucht sie es zuerst mit Zeigen, Gesten und Mimik oder geht, falls möglich, zum gewünschten Objekt hin. Wenn C nicht verstanden wird, handelt sie sehr unterschiedlich; manchmal versucht sie es mit Wiederholungen oder Handlungen: „You know, if for example if she is hungry, she will say: \"Rice, daddy, rice\". And she will repeat the word, a lot (laughs) until you get up“ (Cv, 31-32) und manchmal reagiert sie mit Wut oder Rückzug: „At the moment, I guess, --- at the moment what happens with us, when she uses a word and it doesn't work the first time, she comes quiet to the second time. She loses her confidence, if she is not understood the first or second time“ (Cv, 401-403). Unterdessen nutzt C auch vermehrt das Tablet, um ein Bedürfnis zu formulieren, was aber bei Grundbedürfnissen kaum nötig ist, da ihre körpereigenen Kommunikationsformen, vor allem ihre Mimik, ausreichen.

Cv hat zudem alle Lieblingssendungen von C auf ihr Tablet programmiert, so dass sie klar und frustrationslos zeigen kann, welche sie sehen möchte.

Erzählen: Cv und Cf¹¹ sagen, dass C nie etwas erzählt. Sie macht aber zum Teil Bemerkungen über Sachen, die sie sieht, oder beantwortet einfache Fragen: Frage nach Fisch (I: „Magst du den Fisch?“) gelingt. Blick von C schweift von Kamera zu CI zu I, verweilt jeweils nur wenige Sekunden. C produziert Schnalzgeräusche, verbalisiert „Fisch“. Schnalzgeräusche und Kusslaute (C, 8-10). Cv fällt auf, dass C in letzter Zeit öfter als früher unvermittelt ein Wort sagt. Es ist aber meistens sehr schwierig, ihren Gedankengängen zu folgen. Das Tablet wird noch gar nicht zum Erzählen eingesetzt, und auch die Aufnahmefunktion, welche den Eltern oder den schulisch-

¹¹ Cf ist die Fachbeauftragte UK, die für C zuständig ist, siehe Kapitel III.3.2.

therapeutischen Fachpersonen zur Verfügung stehen würde, um C indirekt erzählen zu lassen¹², wird nie genutzt.

Gefühle: Cf findet, dass man Cs Gefühlslage gut einschätzen kann, wenn man sie etwas kennt, besonders durch Cs Mimik. Wenn sie wütend ist, reagiert C stark, z.B. mit Schreien, und auch mit physischen Mitteln: „--- but physically, you know, she can pick your hands, she can slap you, not hard, it's not physically painful, but the face that she gives, when she does it, is kind of like, it's like: "I wanna kill you!" (Cv, 211-212). Cf sieht eine wichtige Funktion des Talkers darin, dass man mit seiner Hilfe auch Gefühle ausdrücken kann. C benutzt ihn aber nie für diesen Zweck.

Missverständnisse: Da C oft Wörter assoziativ verwendet, ist es zum Teil schwierig herauszufinden, was sie genau sagen will: „--- if she suddenly says something, you have to really ... kind, kind of go it through so many connections until you can know what she is really been, well what she is really thinking of, so when she hears that bird, she is really thinking of Finding Nemo, but she says fish (laughs). Not Nemo, not bird, it's fish“ (Cv, 181-183). Hier sieht Cv im Talker einen möglichen Lösungsansatz: C kann den Sinninhalt, den sie eigentlich kommunizieren möchte, als Bild, als grafisches Symbol zeigen und den Talker sprechen lassen.

Veränderungen der Sprach- und Sprechkompetenz: Cf berichtet von zwei wichtigen feststellbaren Veränderungen in Cs Sprachkompetenz über die letzten Monate: Erstens macht C jetzt die Verbindung, dass Icons an der Tafel und auf ihrem Tablet das gleiche bedeuten können, selbst wenn sie nicht zu hundert Prozent identisch sind, und dass diese Icons den realen Gegenstand repräsentieren, und zweitens realisiert sie stärker, dass auf Aussagen ihrerseits eine Reaktion vom Gegenüber folgt. Ob dieser Lernzuwachs im Zusammenhang mit der Talkernutzung steht, kann Cf nicht sagen. Auch den klaren Zuwachs des Wortschatzes verbindet sie nicht allein mit dem Talker: „--- dadurch, dass wir ja alles eigentlich verbal unterstützen, ähm, oder auch sehr, ja verbal mit ihr halt auch sprechen, mit Gebärden, mit Piktos, mit Geräten, kriegt sie ganz viele Sachen mit und da ist ihr Wortschatz wirklich, der ist grösser geworden“ (Cf, 919-921). Cv sieht ebenfalls einen Vokabularzuwachs, den er dem vielen Navigieren in den verschiedenen Ebenen des Tablets zuspricht. C verständigt sich vermehrt mit Einwort-Äusserungen über Lautsprache; auch hier lässt sich gemäss Cf nicht eindeutig sagen, ob die Nutzung des Tablets damit zu tun hat: „--- ob es etwas mit dem Gerät selbst an und für sich zu tun hat oder ob es halt einfach auch ihre Entwicklung ist im Ganzen, das ... finde ich jetzt noch extrem schwierig zu beantworten“ (Cf, 166-168).

Tabletspezifische Aspekte

Alltagsgegenstand: In der Schule hat C das Tablet vor allem im Unterrichts- und Therapiesetting sowie am Mittagstisch bei sich und lässt es sich dann ungern wegnehmen; nicht einmal kurz, damit etwas einprogrammiert werden kann. Beim Spielen, Kochen, je nach Arbeitssituation und in den Pausen hat sie es in der Regel nicht dabei und verlangt auch nicht danach. Weiter gibt es Orte wie zum Beispiel das Schulschwimmbad, an die es aus gerätetechnischen Gründen nicht mitgenommen werden kann.

Zuhause wird das Gerät täglich nach Bedarf genutzt: „I wouldn't say we're using it every hour, it's not being used in every interaction. --- We use it at home when we need it. To identify the objects that we can't“ (Cv, 141-142). Cv bezeichnet das Tablet auch als problem solver, d.h. die Eltern und C nutzen es zuhause vor allem dann, wenn sie anders nicht mehr weiterkommen, und weniger als Kommunikationsgerät. Ausserhalb des Hauses wird das Gerät nie eingesetzt, ein Umstand, den Cv ändern möchte, wie er an mehreren Stellen betont.

Kompatibilität: Cf denkt, dass das Tablet gut an Cs Bedürfnisse adaptiert ist, aber viele Möglichkeiten des Geräts (noch) nicht genutzt werden, wie z.B. Emotionen ausdrücken oder Wünsche formulieren. Dank dem Gerät kann C aber aktiver mitwirken, z.B. beim Morgenkreis, und durch die auditive Rückmeldung der Tablets ergibt sich ein guter Lerneffekt beim

¹² siehe Kapitel II.1.5.1., erster Abschnitt

Wortschatztraining und –zuwachs. Cv und Cf schätzen auch, dass bereits vieles vorprogrammiert ist, und Cv erwähnt speziell den multifunktionalen Nutzen des Geräts. Den grössten Vorteil des Tablets sieht er zur Zeit in der Möglichkeit, frustrierende Situationen zu vermeiden, wenn C z.B. eine ganz klare Vorstellung hat, was sie jetzt im Fernsehen sehen möchte, aber kein eigenes Wort dafür in Lautsprache formulieren kann.

Dass C zuhause Englisch und in der HPS Deutsch spricht, vergrössert den Programmieraufwand erheblich. Eine Software, die zwischen den Sprachen hin und herwechseln kann, gibt es zwar, aber da die Begriffe nach Anlaut abgelegt sind, wären sie dann jeweils in verschiedenen Ordnern abgelegt, was C überfordern würde. Darum sind alle Begriffe auf Deutsch gespeichert. Cf wünscht sich einfachere Zugangswege zu den Begriffen: „--- wenn ich über vier, fünf Klicks muss, bis ich auf der Seite bin, wo ich bin, damit ich etwas sagen kann, weil vielfach sind dann diese Gespräche halt schon weiter, bevor ich etwas sagen kann, oder?“ (Cf, 942-943). Durch seinen Beruf als Software-Entwickler sieht auch Cv einige Aspekte, die er gern besser gelöst hätte. Er kritisiert vor allem den grossen Aufwand, der mehrfach betrieben wird, statt alles über eine gemeinsame Plattform (z.B. i-cloud) zu koordinieren. Auch die Grösse des Tablets stört ihn, er fände etwas am Handgelenk sinnvoller und auch ein System, das auf Algorithmen beruht, wäre bereits machbar: „-- guess my vision at the moment is somehow something on her wrist. That's going to be really really intelligent. That's gonna have --- “next best action” built into it, you know? They know she wants this; strong likely that she wants this next. And it's actually going to be intelligent in terms of its algorithms and how it understands what C is thinking and wanting” (Cv, 622-625).

Zeitaufwand: Sowohl Cv wie auch Cf betonen den grossen Zeitaufwand für das Programmieren und Updaten der Software. Cv erwähnt mehrmals, dass er viel mehr Zeit zur Verfügung haben müsste, um mehr aus dem Talker herauszuholen.

Interesse anderer am Gerät: Die anderen Kinder in Cs Klasse interessieren sich für das Tablet und würden es zum Teil auch gern ausprobieren, aber C lässt das ungern zu und wehrt sich dagegen.

Zusätzliche Möglichkeiten: Cf erklärt, dass das Tablet für C auch „spielen“ bedeutet, da sie einige Spiel-Apps darauf hat. Auch You Tube mag sie und kann es starten. In der Schule wird das nicht erlaubt: „Wobei wir jetzt eigentlich klar gesagt haben auf diesem ... diesem Gerät ... bitte keine Spiele. Damit sie wie merkt: „Das ist wirklich eigentlich meine Sprache und Spielen tue ich auf einem anderen“ (Cf, 688-689). Cv dagegen betont den Gewinn durch die zusätzlichen Funktionen des Tablets und er erhofft sich auch neue Lernwege für C über interaktive Programme.

Soziale Beziehungen

Eltern und nahestehende Familienmitglieder: C steht in enger Beziehung zu ihren Eltern und ist ausserhalb der Schulzeiten immer mit ihnen zusammen. Cv vergleicht das ASS und die Beziehung mit C mit einer Katze. „--- autism is like a cat, isn't it? And she is very much like a cat in the sense that, you know, ultimately she hides, she wants to watch, but sometimes she is driven to just come out from behind the sofa and explore. And then get be behind the sofa” (Cv, 272-274). Wegen dem ASS ist es manchmal schwierig, mit C in Beziehung zu treten. Die Eltern versuchen, C nicht zu Interaktionen zu zwingen, sondern zu warten, bis C von sich aus kommt, und dann ihren Bedürfnissen entsprechend zu agieren: „She doesn't cry like other children cry, ---, she wouldn't cry, but she would tell you: "pain". She says: "Pain." So you are: "ok?" And, em, you try and help her” (Cv, 44-45). Wenn die Grosseltern aus England zu Besuch kommen, reagiert C zuerst sehr scheu, bis sie mit der Situation vertrauter ist und dann den Körperkontakt zu ihnen sucht. C und ihre Eltern interagieren eher über gemeinsame Aktivitäten wie Bilderbücher anschauen, Puzzles legen oder ins Hallenbad gehen. Cv versucht C in die Tagesplanung einzubeziehen und über gesprochene Sprache oder neu auch über den Talker eine Interaktion zu erreichen: „I want to really try to encourage C to actually interact with me in a really mo much more creative and interesting, when I show her the advantages and benefits of saying: "Hi daddy how are you?" right? Even if she doesn't really know and understand why---“ (Cv, 145-147). Wenn sie mit ihren Eltern kommuniziert, setzt C alle Komponenten ihres Kommunikationssystems ein.

Peers: Mit Gleichaltrigen hat C nur in der HPS Kontakt. Spielen will C dort meistens für sich allein; wenn sie mit anderen interagiert, geschieht dies hauptsächlich über die Bewegung: „Also, sie kann dann wie wegrennen und die andern ihr nachrennen und das findet sie dann sehr lustig“ (Cf, 483-484) und „If people want to move then they can be f, then somehow that's friendship for her“ (Cv, 23). Cf beobachtet, dass C nun vermehrt auf andere Kinder zugeht und über Berührung mit ihnen Kontakt aufnimmt, kaum je aber über Lautsprache oder mit Hilfe des Talkers. Nachdem sich im ersten Jahr in der neuen Klasse kaum Interaktionen zwischen C und ihren Peers ereigneten, hat sich C jetzt einige Kinder ausgesucht, mit denen sie mithilfe angenehmer oder auch unangenehmer Mittel interagiert: „Also und das kann wirklich aus dem Nichts herauskommen, also ... ja der, der neben ihr sitzt in der Garderobe, der (lacht) hat schon oft, also sie kann dann auch wie zufliegen, also so und ja der hat schon oft weinen müssen deswegen. Wo sie sonst aber sehr herzlich auf ihn zugeht auch!“ (Cf, 442-444). Die seltenen Kontaktaufnahmen ausserhalb dieses geschützten Rahmens muss Cv meistens abbremsen, da sie von den anderen Kindern als unangenehm empfunden und nicht verstanden werden: „--- recently, for example if she wants to touch a girls hair in the swimming pool, she likes it, but they reject her: that's frustrating. Because she is too old to do that“ (Cv, 15-16).

Bezahlte Helfer: Cv denkt, dass C eine gute Beziehung zu den schulisch-therapeutischen Personen hat, da sie meistens gern in die HPS geht. Weil Cf zusätzlich im Hort arbeitet, hat sie täglich viel mit C zu tun und sie beschreibt C mit folgenden Worten: „Sie ist ein spannendes Mädchen, sie ist ... sie ist eine Gute“ (Cf, 951-952). C sucht sich die Personen genau aus, mit denen sie eine Beziehung eingeht. Auf diese Bezugspersonen geht sie dann auch aktiv und sehr körperlich zu; erwähnt werden hier kitzeln, den Bauch berühren, bei Wut schlagen, in den Arm nehmen lassen und durch Nähe Trost suchen. Cf beschreibt die Entstehung ihrer Beziehung zu C folgendermassen: „C ist eine Autistin, und sie braucht ein kleines bisschen ähm länger bis sie in Kontakt kommt bis man auch, also bis sie auch die Nähe zulässt. Aber wenn sie dann einmal die Nähe zulässt, wenn sie dann auch einmal den Kontakt hat, ist sie ähm sehr kontaktfreudig ---“, (Cf, 133-135).

Von Cfs Seite her werden möglichst viele verschiedene Kommunikationsmittel parallel eingesetzt. Zusätzlich zu den am meisten gewählten Kommunikationsformen Mimik, Handlungen und Gesten, die einfacher lesbar geworden sind, nutzt auch C vermehrt die Lautsprache, Piktogramme, den Talker und manchmal auch Gebärden. Da C zuhause Englisch spricht, sind die meisten ihrer verbalisierten Wörter in dieser Sprache: „Kommt zum Teil viel Englisch halt dann: drink, drink oder apple, apple. Also so ähm, solche Sachen bringt sie, bei uns muss sie halt lernen Deutsch zu sprechen“ (Cf, 93-94).

Kontaktaufnahme mit fremden oder entfernt bekannten Personen: C geht kaum auf unbekannte Menschen zu: „I think typically she is ... quite careful. She doesn't, she is quite nervous of new people. There is a big distinction between people she knows and people who she she doesn't know“ (Cv, 267-269). Wenn ihr jemand Unbekanntes zu nahe kommt, reagiert C mit Abweisung oder Rückzug. In Begleitung ihrer Eltern kommuniziert C immer mit diesen und nie direkt mit fremden Personen, ganz selten kommt es vor, dass sie sich für jemand Aussenstehenden interessiert. Wenn es zu einer der seltenen Interaktionen kommt, dann immer über Berührung.

Im Schulsetting erzählt Cf von einer Situation, in der C eine fremde Person (neue Therapeutin) mit Hilfe des Talkers angesprochen hat, weil sie ein Glas Wasser wollte.

C hat sowohl in der Schule als auch zuhause ein spezielles, schnell abrufbares Vokabular auf dem Tablet zur Kontaktaufnahme wie zum Beispiel „Hi, I'm C“, das aber noch nicht eingeführt wurde: „that's something we would like to start. And the people from Active Communication are very motivated for us to set these up, --- I've forgotten the exact name they use for these, but these give her opportunities, effective opportunities to communicate“ (Cv, 60-62).

Soziale Kompetenz: Eine Interaktionsvariante mit sozialer Komponente von C ist, für andere einen bestimmten Gegenstand zu holen: „C, can you bring me the, bring me this or bring me that?“, most of the time she knows and she walks off. She is actually very helpful, you know, she

is, she is very helpful, she likes to and she wants to be helpful" (Cv, 202-204). Bei der Kontaktaufnahme mit anderen benutzt C oft sehr körperliche Mittel, die als grob empfunden werden: „--- they do not actually react well to being poked or having their hair touched (laughing) (*laughs*) and (unintelligible) when I when I have to apologise and em, and em they don't really know how to react" (Cv, 302-303).

Umweltfaktoren

Schulisches und therapeutisches Umfeld: Cf hat sich durch Weiterbildungen zur Fachfrau für UK ausbilden lassen. Während die Logopädin gezielte Übungen zum Sprachaufbau und zur Bedienung des Tablets durchführt, versucht Cf vor allem, C die Vorteile des Talkers und der Lautsprache in Alltagssituationen aufzuzeigen. Cf versucht dies zu erreichen, indem sie direkt auf das so geäußerte Bedürfnis reagiert (z.B. Wasser einschenkt) und C damit die Wirksamkeit ihrer Aussage zeigt. Indem Cf ebenfalls Aussagen über den Talker macht, übernimmt sie oft eine Modellfunktion. Ein weiteres Ziel ist es, C die Beziehung zwischen realen Objekten und den Icons näherzubringen. Damit C häufig benötigtes Vokabular besser findet und sich auf dem Display des Tablets leichter orientieren kann, hat Cf begonnen, ausgewählte Icons farblich zu unterlegen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem schulisch-therapeutischen Umfeld funktioniert gut. Cv würdigt die Arbeit der Schule und ihr Verständnis den Eltern gegenüber: „--- when we are five minutes late ... they are always ... laid back, never complain, so, yes, they are very supportive" (Cv, 495-496). Er hat akzeptiert, dass zu Gunsten des Alltags in der Schule ein anderes Gerät ausgewählt wurde, als er sich gewünscht hätte. An diesem Entscheidungsprozess waren Active Communication, die Lehrperson, die Logopädin, Cf, die Eltern und vereinzelt, um Geräte auszuprobieren, auch C beteiligt. Cf erzählt, dass Active Communication auch eine kurze Schulung durchgeführt hat, um alle mit der neuen Software bekannt zu machen: „--- äh ich sage jetzt mal, das ist die Schnellbleiche gewesen (lacht). Den Rest bringen wir uns selber bei“ (Cf, 854).

Cv findet, dass das Team in der Schule sehr motiviert ist, C mittels UK zu unterstützen. Cf aber sieht Verbesserungspotential; sie erzählt, dass das Tablet im Schulalltag viel mehr genutzt werden könnte, und dass von gewissen Lehrpersonen wenig Interesse am Talker, an UK allgemein und am Einrichten einer UK-freundlichen Lernumgebung zu spüren ist, und empfindet dies als Bevorzugung der natürlich sprechenden Kinder.

Eltern: Die Eltern taten sich zuerst schwer damit zu akzeptieren, dass C einen Talker benötigen könnte. Cv betont mehrmals, dass ihnen das Endgültige der Entscheidung Mühe gemacht hat. Nach der Diagnosestellung willigten sie schliesslich ein: „--- then it became much much simpler actually. At least for me. Still not for my wife as much as me, ---. But em, yeah, so it is a very emotional thing being told: "Oh, (unintelligible) she use a device to communicate". And you think, like I was saying, go back to the original feeling I had: "Is that permanent?". You know and that's ... quite a hard thing to go on with really. But you do" (Cv, 466-470). Auch der IV-Status wurde nur auf Druck von Active Communication abgeklärt und Cv ist dankbar dafür, dass in der HPS der Begriff „Autismus“ zumindest ihm gegenüber vermieden wird. Cv übernimmt das Programmieren des zu Hause verwendeten Gerätes. Er wundert sich, warum er nicht aufgrund seines Berufes (Software-Entwickler) mehr von der Schule wie auch von Active Communication für Verbesserungsvorschläge zur Software und zum Handling des Geräts beigezogen wird: „My solution at the moment is that I do it myself and then show them how, and then maybe talk to them about my ideas what they can do to make this simpler" (Cv, 135-136), und wünscht sich, dass es mehr Synergien gäbe.

Anfangs hatten die Eltern keine grossen Erwartungen an das Gerät, aber jetzt ist Cv optimistisch, dass es C etwas bringt: „---you don't want to accept that you are gonna be using an electronic device, --- but now we're absolutely, definitively through that barrier and know that it's the future and we use it. And we are starting to use it more and more" (Cv, 96-98). Cv hat viele Ideen, wie eine Sprechhilfe in der Zukunft aussehen könnte und müsste, und er denkt auch, dass viele der dazu nötigen Technologien bereits zur Verfügung stehen, aber kein Forschungsgeld in diese Richtung investiert wird, da zu wenige Menschen betroffen sind: „I know that the future is going to be where our hands are free. That she is going to communicate, but in the short term, maybe I just

need to bite the bullet and get on with it. And work with the iPad" (Cv, 367-368). Cv träumt davon, dass eines Tages die Ursachen des Autismus entschlüsselt sein werden und mit einem Chip mit direktem Zugriff auf die Hirnfunktionen für Menschen wie C eine ganz normale Kommunikation möglich sein wird.

Die Eltern lassen sich für ihren Alltag von einer Fachperson beraten und Cv ist Mitglied einer englischsprachigen Selbsthilfe-Gruppe für Eltern von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen. Er investiert viel Zeit in die Programmierung und in die Planung der weiteren Förderungsschritte für C.

Gelingende UK: Am Besten gelingt eine Interaktion mit C, wenn diese in einer 1:1-Situation stattfindet. Es ist wichtig, Cs volle Aufmerksamkeit zu erlangen, und Cv berichtet, dass C bei Übungssequenzen gut auf ein Belohnungssystem anspricht. Ein weiterer entscheidender Faktor für eine gelingende Kommunikation mit C ist die Zeit, die man ihr gibt, um zu reagieren: „--- nicht, ähm ... "jetzt, jetzt", sondern ihr wie auch noch die Zeit ein bisschen gibt, um das Ganze wie verarbeiten können, das Verstehen dann zu verinnerlichen“ (Cf, 299-300).

Teilhabe

Selbständigkeit: C handelt in vielen Alltagsbereichen unabhängig und zum Teil unberechenbar, manchmal auch um zu zeigen, dass sie etwas Bestimmtes will: „And if you ignore her for any reason, then she will go to the kitchen and start cooking. (*laughs*) Even though she can't cook, but will start. So that makes you get up“ (Cv, 32-34). Die meisten der Beispiele, die Cv und Cf zum Thema eigeninitiatives Kommunizieren erzählen, sind Situationen, in denen C etwas Bestimmtes erhalten oder vom Gegenüber erledigt haben möchte. Dazu auch der folgende Ausschnitt aus meiner Interaktion mit C: „Es ist bald Zeit für die Znünpause. C sagt mehrmals „Apple“ und blickt auf die Frucht auf dem Tisch. --- . C betrachtet die Wandtafel rechts von ihr. Nimmt Smarties-Symbol herunter. Gemeinsame Suche nach Smarties auf I-Pad. Im Ordner Snacks. C findet sie da selbständig“ (C, 20-22).

Neu benutzt sie auch von sich aus manchmal das Tablet, wenn sie etwas will oder z.B. im Unterrichtssetting auf sich aufmerksam machen möchte. Cf meint dazu: „--- wenn es, um um ihre tiefsten Bedürfnisse geht. Also so eben: „Durst, Hunger“, ähm, da kommt sie von sich aus. Äh „Spielen“ hat sie auch schon gebracht (lacht). Oder ähm: "Ich bin fertig", bringt sie auch von sich aus, ähm ... das schon, ja. Aber das sind so ein bisschen die einzigen, die sie wirklich, sehr gezielt einsetzt“ (Cf, 238-241). C nutzt auch die Möglichkeit, zuhause auf ihrem I-Pad die verschiedenen gespeicherten Tv-Programme in einer App anzuwählen, selbständig. Cf denkt nicht, dass C schon einmal selbst eingefordert hat, dass ein neues Wort einprogrammiert werden soll, allerdings ist es schwierig zu sagen, ob dieser Wunsch auch erkannt werden würde. Seit C ein neues Tablet hat, wehrt sie sich aktiv dagegen, wenn man es ihr aus der Hand nehmen will. Obwohl sie das Gerät selbst zum Laden einstecken könnte, wird ihr das noch nicht überlassen.

Cv erhofft sich mehr Selbständigkeit und Selbstvertrauen für C durch den Talker: „So this is where the device is really important. Because it can really give her the confidence to communicate“ (Cv, 403-404).

Hilfestellungen: Zusätzlich zum gemeinsamen Nutzen des Tablets (Modellfunktion) versucht Cf, mit klarer Sprache und Gebärden (Anita Portmann) C weitere Verständnishilfen anzubieten. Auch ein Stofftier, das für C eine wichtige Bedeutung hat und mit dem eine Art Kommunikation stattfindet, wird als Interaktionshilfe eingesetzt: „--- dass das in dieses Gerät reinkommt, dieser Teddy und wie dann auch dort zwei, drei Sätze programmieren, dass wir halt dann aktiv wie für den Teddy sprechen, dass das C wie hört und dass da wie eine Kommunikation anfangen stattzufinden kann oder über den Teddy an C ran“ (Cf, 185-187).

Beim Nutzen der Geräts wird C vor allem im therapeutischen Umfeld stark unterstützt und trainiert, und beim Heraussuchen eines gewünschten Begriffs helfen alle Betreuungspersonen in der Schule und Zuhause.

Frustrationen: C kommt schlecht damit zurecht, wenn unangekündigte Veränderungen im Tagesablauf eintreten, wenn sie etwas nicht tun soll, das sie gern möchte, und wenn es

Verständnisprobleme oder Missverständnisse in der Kommunikation gibt: „But sometimes she, it can be really confusing for her, you know, you can say: "something" and she gets that and then she is frustrated, because it's like: "Well, you told me that!" (Cv, 204-205). Cv berichtet, dass es bei Frustrationen zu einem „Meltdown“ kommen kann und sich C dann längere Zeit völlig „in sich zurückzieht“. Dank der Möglichkeit, solche Frustrationen manchmal über die Kommunikation mit dem Tablet zu verhindern, kommt dies weniger oft vor als früher. Den Talker betreffend ist es für C frustrierend, wenn man ihn ihr wegnimmt oder wenn sie zum Beispiel in Übungssituationen etwas wiederholt mithilfe des Geräts aussagen soll.

Partizipation an sozialen Ereignissen: C nimmt in der HPS im Schulsetting nicht oft von sich aus und selten über den Talker Kontakt auf: „--- nimmt eigentlich Kontakt auf durch Berührungen, ... durch Geräusche, also ihre eigenen Geräusche, die sie hat, ihre eigene Sprache, die sie hat äh ... oder geht auch mal schauen“ (Cf, 9-10). Cf versucht, C aktiv in das Geschehen im Unterricht einzubinden, indem sie z.B. mit ihr den Stundenplan anlegt oder indem sie darauf achtet, dass C immer die aktuellen Wörter zu einem Unterrichtsthema im Talker gespeichert hat, auch wenn dies zum Teil von der Lehrperson nicht als nötig empfunden wird: „--- wo ich viel auch höre: "Nein, nein, weisst du das haben wir jetzt nur so schnell ein-, zweimal, das braucht sie jetzt nicht unbedingt", äh ich aber finde: "Doch!" --- „Sorry, sie kann aktiv am Schulunterricht teilnehmen, nur, wenn das ja drin ist!" oder?“ (Cf, 875-877). C und ihre Eltern verbringen kaum Zeit mit anderen Personen und wenn C ausser Haus unterwegs ist, wird das Tablet nicht mitgenommen. Dazu erklärt Cv: „--- would only be useful for us to communicate to each other. You know, it's definitively not an external device, it's not a device as going to enable her enough and the way she is (unintelligible) to communicate with other people, but I think, I think that's ... a long way down the road“ (Cv, 345-347).

2. Auswertung und Diskussion nach Themenbereich

2.1. Stammbblatt-Informationen

Einige der erhobenen Daten aus dem Stammbblatt fließen in die Auswertung und Diskussion der anderen Themenbereiche ein und werden hier nicht diskutiert.

Alle drei Probanden leben zuhause bei ihren Eltern; ihre Entwicklungsbeeinträchtigungen sind also nicht so einschränkend, dass der Alltag von der Familie nicht bewältigt werden könnte. Die Ursachen der Sprech- und Sprachstörung sowie die weiteren Entwicklungsbeeinträchtigungen und die kognitiven Fähigkeiten der Probanden sind heterogen, einzig das ASS ist bei zwei Probanden diagnostiziert.

Es fällt auf, dass bei allen drei Probanden bereits im Kleinkindalter therapeutische Massnahmen eingeleitet wurden. Das weist darauf hin, dass eine Entwicklungsverzögerung in der Lautsprache den Eltern schon früh auffällt, da sie in der Interaktion mit ihrem Kind feststellbar ist, und sich die Eltern in diesem Bereich schnell fachliche Unterstützung holen.

2.2. Soziales Netzwerk und eingesetzte Kommunikationsmittel

Die drei Probanden nutzen für die Interaktion mit ihren engsten Bezugspersonen (Kreis 1) und mit den bezahlten Helfern (Kreis 4) alle Komponenten ihres individuellen Kommunikationssystems. Hier findet wahrscheinlich im Alltag am meisten Kommunikation statt, und die unterstützten Kommunizierenden werden vor allem im therapeutischen Setting wohl auch dazu angehalten, alle Komponenten einzusetzen.

Während A und B auch in der Interaktion mit nahen Freunden und Verwandten (Kreis 2) viele Komponenten ihres Kommunikationssystems einsetzen, wird bei C erst seit Einführung des Talkers Kommunikation in diesem Kreis beobachtet. Auch mit Bekannten (Kreis 3) hat C früher keinen Kontakt aufgenommen. Seit sie den Talker nutzt, kommt es

hier zu seltenen Interaktionen mittels körpereigener Kommunikationsformen; Kontaktaufnahmen mit fremden Personen (Kreis 5) gibt es kaum. Dass bei C in den Kreisen 2 und 3 selten und in Kreis 5 praktisch nie Interaktionen stattfinden, lässt sich durch ihr ASS und den wenigen sozialen Kontakten ihrer Familie erklären und muss nicht in direktem Zusammenhang mit ihren sprachlichen Einschränkungen stehen.

Anders als bei Proband A, der mit Bekannten (Kreis 3) immer schon viele Beziehungen über unterschiedliche Kommunikationswege pflegte, ist bei B seit Einführung des Talkers in diesem Kreis eine Zunahme der Interaktionen festzustellen. Beim Kreis 5 (fremde oder kaum bekannte Kommunikationspartner) liegen widersprüchliche Daten vor: Einerseits wurde angegeben, dass B oft fremde Personen anspricht, andererseits wird früher wie heute nur von seltenen Interaktionen gesprochen. Eine mögliche Interpretation ist, dass B zwar auf fremde Personen zugeht, eine Kommunikation aber oft nicht gelingt. Proband A hat erst seit Nutzung des Talkers angefangen, mit fremden Personen zu kommunizieren, und nutzt dazu das Gerät.

Peers ohne Entwicklungsbeeinträchtigungen sind bei den Probanden A und B nur in der Verwandtschaft und bei C gar nicht angegeben worden. Dies lässt sich auch in Verbindung bringen mit dem Freizeitverhalten, da alle drei nur mit Erwachsenen oder mit Peers aus dem Heilpädagogischen Setting (z.B. PTA, HPS) in Kontakt kommen (siehe Stammbblatt-Daten zu A, B und C im Anhang unter b).

Mehr zum Zusammenhang zwischen der bevorzugten Kommunikationsart und dem jeweiligen Kreis des sozialen Netzwerks folgt im Kapitel 2.5. Soziale Beziehungen.

2.3. Sprach- und Sprechkompetenz

Um Wünsche oder Bedürfnisse anzumelden, wählen alle drei Probanden zuerst körpereigene Kommunikationsformen, was bei Grundbedürfnissen wie z.B. Durst gut funktioniert. Wenn sie nicht verstanden werden oder um genauer auszudrücken, was sie wollen, nutzen A, B und C zunehmend das Tablet. Die Zunahme der Tablet-Nutzung beim Versuch, etwas zu erhalten oder zu erreichen, lässt sich damit erklären, dass die Probanden den sofortigen Erfolg ihrer Aktion erleben. Otto und Wimmer meinen dazu: „Das Kind muss sich selbst als handelnde Person erleben können, die in ihrer Umwelt etwas bewirkt, ...“ (Otto & Wimmer, 2013, S. 16). Dies erklärt vielleicht, warum C das Tablet ausserhalb der Übungssituationen am meisten in diesem Bereich nutzt.

Aus den erhobenen Daten geht hervor, dass C nie, A nicht sehr gerne und B schon immer gern erzählt. Beim Erzählen wird der Talker von zwei der drei Probanden eingesetzt. Während es bei A, vor allem wenn jemand mit ihm auf dem Talker gestützt schreibt, zu differenzierten Aussagen kommt, formuliert B ergänzend zu den körpereigenen Kommunikationsformen einfache Aussagen auf Wortebene und vereinzelt Mehrwort-Äusserungen, dies allerdings meist nur nach Aufforderung. Die Möglichkeit, Erzählsequenzen einzuspeichern, werden vom Umfeld von A und B genutzt und geschätzt, da die Probanden so in der Gruppe auch etwas Ausführliches erzählen können. So nehmen wahrscheinlich auch die anderen Kinder A oder B differenzierter und als ebenbürtiger wahr und realisieren, dass diese auch etwas erleben und zu erzählen haben. A setzt den Talker auch manchmal ein, um einen Scherz zu machen.

Während B und C ihre Gefühle durch Mimik, Verhalten oder Vokalisation zum Ausdruck bringen, bietet das Tablet A eine wichtige Output-Möglichkeit, um seinen Gefühlszustand mitzuteilen. Hier zeigt sich auch, wie breit das Spektrum der ASS ist, da A und C ihre Emotionen ganz unterschiedlich nach aussen tragen.

Die drei Probanden zeigen einen klaren Zuwachs im Wortschatz, obwohl es schwierig einzuschätzen ist, wie viel passives Vokabular bereits vor Einführung des Talkers vorhanden war. Boenisch und Engel sagen zum Wortschatz unterstützt sprechender

Kinder: „Ihr passiver Wortschatz ist vermutlich nicht nur viermal grösser als der aktive, sondern aufgrund der Ausspracheschwierigkeiten liegt möglicherweise eine noch grössere Differenz ... vor“ (Boenisch & Engel, 2013, S. 53). Um diese eventuelle Diskrepanz zwischen passivem und aktivem Wortschatz zu verkleinern, scheint mir der Talker ein wichtiger Lösungsansatz zu sein. Das Bedürfnis nach mehr verfügbaren Wörtern zeigt sich meiner Meinung nach auch dadurch, dass A und B fortwährend neue Wörter einprogrammiert haben wollen. Weiter wird von mehreren Interview-Teilnehmern erwähnt, dass die verschiedenen Ebenen der Software und die Ablage der Begriffe in semantischen Gruppen dem Nutzer helfen, die Struktur der Sprache besser zu erfassen, und die auditive Rückmeldung des Geräts einen guten zusätzlichen Lerneffekt bietet.

Bei der Sprechkompetenz ist bei B und C eine Zunahme der spontanen lautsprachlichen Äusserungen beobachtet worden.¹³ Entsprechende Beobachtungen machen auch Boenisch und Sachse, die in einer Studie von 2001 festgestellt haben, dass die Lautsprache und auch andere körpereigene Kommunikationsformen bei sprachlich eingeschränkten Kindern zugenommen haben durch die Verwendung von UK (vgl. Boenisch & Sachse, 2001, 242-245).

Alle Bezugspersonen sind sich einig, dass die Sprach- und Sprechkompetenz zugenommen hat. Sie sind aber nicht alle der Meinung, dass dies mit der Talkernutzung zusammenhängt, und fragen sich, ob sich die Sprache nicht sowieso weiterentwickelt hätte. Es kann jedoch sicher gesagt werden, dass durch die klare Aussprache und durch die optische Hilfe (Icon) beim Finden des korrekten Wortes für einen Sinninhalt der Talker dazu beitragen kann, Missverständnisse zu vermeiden.

2.4. Tabletspezifische Aspekte

Das Tablet ist für A, B und C ein täglich genutzter Gebrauchsgegenstand. Alle drei nutzen das Gerät im Schul- und Therapiesetting und zuhause, wobei es bei A eindeutig einen höheren Stellenwert hat als bei den anderen beiden, dies vermutlich, weil es ihm als Sprachersatz und nicht „nur“ als Sprachergänzung dient. So ist es auch nicht erstaunlich, dass A sein Tablet auch in der Freizeit immer dabei hat. B nimmt das Tablet in der Freizeit je nach Bedürfnis mit und seiner Mutter scheint es wichtig zu sein, dass er nicht von einem Gerät abhängig wird, sondern auch die körpereigenen Kommunikationsformen weiter ausbaut. Bei C wird das Tablet nie ausserhalb der HPS oder des Hauses genutzt, es ist normalerweise gar nicht dabei. Hier spielt mit hinein, dass die Mutter befürchtet, man könnte C und sie anstarren. Den Vater von C scheint mehr die Unhandlichkeit des Geräts zu stören. Auch bei einer Studie von Schäfer stellte sich heraus, dass der Talker am wenigsten in der Freizeit, ausserhalb von Elternhaus und Schulsetting, genutzt wird (vgl. Schäfer, 2011, S. 304-305). Ein ungelöstes Problem scheinen der Transport und das Handling des Tablets ohne verfügbare Ablagefläche zu sein. Wie kann man sicherstellen, dass das Gerät nicht irgendwo liegenbleibt oder beschädigt wird, besonders in Anbetracht dessen, dass B und C als sehr bewegungsfreudig beschrieben werden? Dass A auf einen Rollstuhl angewiesen ist, erklärt vermutlich, warum diese Fragen in seinem Fall nicht aufgetaucht sind. Aber auch hier kommt das Thema des möglichen Ausfalls des Talkers zur Sprache. Es finden sich viele Aussagen bei den erhobenen Daten zu A, B und C zu diesem Thema: Ein leerer Akku, die Beschädigung des Geräts, Software, die abstürzt, und das versehentliche Löschen von Daten sind Beispiele, die als Problemfaktoren aufgezählt werden. Hier könnte auch die Angst vor der Abhängigkeit von einem technischen Gerät mit hineinspielen, welche bei körpereigenen Kommunikationsformen wegfällt.

¹³ Zur Erinnerung: A steht keine Lautsprache zur Verfügung

Als Nachteil wird weiter empfunden, dass beim Tablet die Lautstärke zu gering ist, um in einer Gruppe oder draussen gehört zu werden. Dies hat direkten Einfluss auf die Möglichkeit der Teilhabe, die unterstützt kommunizierende Person wird nicht gehört. Andererseits wird bei A, B und C als Vorteil hervorgehoben, dass diese sich dank dem Gerät aktiver am Gespräch zu beteiligen vermögen, und dass ihr Umfeld wahrnimmt, was sie eigentlich alles können.

Das Auswählen passender Icons, das sinnvolle Anlegen und Ausbauen von Ebenen und Wortgruppen und das möglichst unkomplizierte Navigieren in denselben scheint eine Herausforderung zu sein. Hier zeigt sich meiner Meinung nach der Bedarf nach ausführlicherer Schulung und fortlaufender Weiterbildung der Personen, die für das Programmieren und für das Üben mit den UK-Nutzern verantwortlich sind. Auch die Frage nach der Output-Sprache ist interessant: Während bei A erfolgreich von Mundart- auf Standarddeutsch gewechselt wurde, empfände es die Mutter von B als sinnvoller, wenn bei ihm der Output auf Schweizerdeutsch wäre. Bei C kommt noch die Zweisprachigkeit dazu, ein Problem, das eine spannende Fragestellung für eine Studie bieten würde.

Trotz Verbesserungspotential wird von allen Betreuungspersonen das verwendete Gerät als das im Moment ideale elektronische Sprachausgabegerät empfunden. Auch A, B und C schätzen ihr Tablet, was von A und B in Worten ausgedrückt wird und sich bei C aus ihrem Widerwillen, das Gerät aus den Händen zu geben, ablesen lässt. Die grundsätzliche Einstellung aller befragten Personen scheint eine positive zu sein, was sicher eine gute Grundlage für eine gelingende UK mittels Talker ist.

Was vor allem bei den Personen, die das Gerät programmieren, als Kritikpunkt angebracht wird, ist der enorme Zeitaufwand, der diese Aufgabe fordert. Hier gäbe es sicherlich noch Verbesserungspotential, z.B. das Nutzen von Synergien zwischen den einzelnen Beteiligten.

Sowohl bei A wie auch bei B und C beobachten die befragten Personen, dass speziell das Tablet und seine Funktionen bei Kindern und Erwachsenen auf Interesse stösst und sich so Interaktionen ergeben. Hier ist es vermutlich ein grosser Vorteil, dass viele Leute selbst ein Tablet besitzen und ihnen das Gerät deshalb nicht seltsam vorkommt, sondern im Gegenteil Anerkennung dafür auslöst, was damit alles machbar ist. Dazu kommt, dass gerade unter Kindern das Tablet, speziell das iPad, als „cool“ gilt und so der Besitzer desselben wahrscheinlich an Achtung gewinnt.

Ob die vom Tablet gebotenen zusätzlichen Möglichkeiten wie z.B. Spiele, Musik, Fotografieren, Videos genutzt werden, hängt offenbar auch stark von den Betreuungspersonen ab. Während A zu allen Funktionen freien Zugang hat, wird das bei C nur zuhause erlaubt, in der Schule möchte man das Tablet als Sprachgerät verstanden wissen. Bei B ist dies zuhause und in der Schule so, wobei zuhause ein weiteres Tablet zum Spielen zur Verfügung steht. Es scheint, dass es diese zusätzlichen Möglichkeiten, das Internet generell und natürlich all die social platforms unterstützenden kommunizierenden Jugendlichen heute einfacher machen könnte, an der Jugendkultur teilzuhaben. Auch dies wäre ein spannendes Thema für weiterführende Studien.

2.5. Soziale Beziehungen

Die drei Probanden haben eine enge Beziehung zu ihren Eltern und bei A und B sind auch je ein Geschwister, Grosseltern, Cousinen und Cousins oder Gotte und Göttli vertraute Bezugspersonen. C hat ausser den manchmal aus England zu Besuch kommenden Grosseltern keine weiteren nahestehenden Familienmitglieder neben den Eltern, mit denen sie abgesehen vom Besuch der HPS immer zusammen ist.

Mit C ist es durch ihr ASS nicht immer einfach in Kontakt zu treten, und die Eltern versuchen, sie nicht zu bedrängen. Der Vater erhofft sich durch den Talker, neue

Interaktionswege mit C zu finden, was aber bis jetzt noch nicht eingetreten ist. In der Kommunikation mit ihren Eltern setzt C vorwiegend körpereigene Kommunikationsmittel ein, oft sucht sie eine Interaktion über den Körperkontakt.

B pflegt mit seinen nahestehenden familiären Bezugspersonen ebenfalls einen sehr körperlichen und auch innigen Kontakt, und auch er nutzt meistens eher körpereigene Kommunikationsmittel; der Talker kommt in diesem Rahmen selten zum Einsatz. In ihrem Kommunikationsverhalten mit B hat die Mutter kaum Veränderungen festgestellt, aber auf Beziehungsebene hat der Talker bewirkt, dass ihr der Ablösungsprozess leichter fällt, da B nun dank des Geräts eine weitere Kommunikationsmöglichkeit hat.

Um mit seinen Eltern zu kommunizieren nutzt A alle ihm zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel, angepasst an die jeweilige Situation. Den Talker nutzt er vor allem bei räumlicher Distanz und für komplexere Inhalte, wobei auch FC zum Einsatz kommt. Die Mutter fügt an, dass sie als Eltern A oft auch dann verstehen, wenn er für andere nicht verständlich ist. Diese Aussage und die Tatsache, dass bei B und C im nahestehenden Beziehungskreis kaum der Talker eingesetzt wird, lässt vermuten, dass hier über die Jahre eine eigene Kommunikationsform entstanden ist. Auch Wachsmuth stellt fest, „dass im inneren Kreis die elektronischen Hilfsmittel weniger gebraucht werden, ...“ (Wachsmuth, 2006, S. 52). Sie zieht daraus folgenden Schluss: dies „... lässt sich als Hinweis interpretieren, dass die momentan gebräuchlichen Hilfsmittel möglicherweise die soziale Nähe beeinträchtigen“ (ebd.). Ich würde es lieber positiv formulieren, dass gerade die Vertrautheit, die diese idiosynkratische „Familien-Sprache“ bietet, der sozialen Nähe zwischen Eltern und Kind dient. In diesem Fall wäre es aber wichtig, dass wie im Kapitel II.3.4. besprochen kein Abhängigkeitsverhältnis entsteht, sondern auch Interaktionen mit Aussenstehenden ohne „Übersetzung“ durch die Eltern möglich sind.

A und B haben in der HPS einen guten Kontakt mit den Mitschülern, wobei A auch privat manchmal mit einem Peer aus dem heilpädagogischen Umfeld unterwegs ist. Bei B ergibt es sich in der Freizeit kaum, dass er mit jemandem aus der Schule abmacht, da die Kinder aus verschiedenen Wohnorten kommen und auch keine Initiative von ihrer Seite her kommt. Obwohl B die Interaktion mit anderen Kindern aktiv sucht, gelingt diese selten und die Mutter muss oft auch schützend eingreifen.

A und B besuchen beide die PTA, A ist noch an weiteren sozialen Treffen dabei, die aber immer für und mit Jugendlichen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen sind. Durch die Familie ergeben sich für A und B auch vereinzelt Kontakte mit Peers ohne Beeinträchtigungen (Cousins, Kinder von Freunden der Familie, Freunde von Bs Bruder A). Bs Interaktionen mit Peers in seinem Quartier werden seltener. Dies hat wohl damit zu tun, dass kleinere Kinder unbefangener an entwicklungsbeeinträchtigte Menschen herangehen und über das Spiel zwischen Kindern Interaktionen entstehen, bei denen die verbale Kommunikation noch weniger ins Gewicht fällt, wie es auch im Kapitel II.3.5. in dieser Arbeit beschrieben wird. Auch bei C werden die sowieso kaum vorkommenden Kontakte ausserhalb der HPS schwieriger, da sie kein Kleinkind mehr ist und ihr Verhalten von Peers immer weniger verstanden und akzeptiert wird. In der Schulumgebung hat sie aber mehr Interaktionen als früher, die neu auch von ihr initiiert werden. Bei allen drei Fällen finden sich Aussagen der interviewten Personen dazu, dass es schwer ist, ausserhalb des heilpädagogischen Settings Freunde zu finden. Diese Beobachtung bestätigt auch eine Befragung von Lehrpersonen und von Eltern geistig behinderter Kinder von 2006, die darauf hinweist, „dass die Kinder im „privaten“ Kontext grössere Probleme in der Beziehungsgestaltung zu Gleichaltrigen haben als im Kontext ihrer Gruppe in Kindergarten oder Schule“ und dass es durchaus möglich ist, „dass Kinder in der Einrichtung gute Beziehungen zu anderen Kindern haben, in der Familie und Nachbarschaft aber nicht“ (Sarimski, 2006, S. 12). Für B ergeben sich zwar durch die

Nachbarschaft mit einer Regelschule auch Kontakte mit Peers aus den Regelklassen, die dank dem Talker erfolgreicher verlaufen als ohne; B wird darauf angesprochen, und er muss nicht über physische Aktionen mit den anderen Kindern in Kontakt treten. Aber auch hier ergeben sich keine Treffen über den Schulalltag hinaus. Das Problem der sich mit dem Älterwerden immer weniger natürlich ergebenden Kontakte mit Peers scheint eine entscheidende Partizipations-Barriere zu sein, deren Abbau, z. B. über schulische Inklusion, ein Schritt in Richtung Teilhabe bedeuten könnte.

Die Beziehung zu und die Kommunikation mit den befragten Therapeutinnen ist bei allen drei Probanden als gut und erfolgreich zu bezeichnen. Es wird viel Unterstützung angeboten und die Kommunikation über das Tablet wird gefördert und hat bei allen Fällen zu einem verbesserten Verständnis geführt. Die therapeutischen Fachpersonen beobachten, dass in der Interaktion mit ihnen alle verfügbaren Kommunikationsmittel verwendet werden, und versuchen durch Einnehmen einer Modellfunktion den aktiven Gebrauch des Tablets zu fördern. Interessant ist, dass bei Fall A, B und C die Anschaffung eines Talkers von den Fachpersonen initiiert wurde. Dass die Motivation und der Einsatz der befragten Fachpersonen sehr hoch ist, könnte also auch noch dadurch verstärkt worden sein, dass sie bereits vor dessen Einführung eine positive und hoffnungsvolle Einstellung dem Tablet gegenüber hatten.

A und B nehmen aktiv Kontakt mit fremden Personen auf. Neu ergeben sich auch Kontakte mit Unbekannten durch deren Interesse am Tablet; kurze und meist positive Interaktionen, die von den beiden Probanden aktiv mitgestaltet werden. A und B setzen bei der Kontaktaufnahme alle verfügbaren Kommunikationsmittel ein, wobei A vor allem über den Talker die Kommunikation sucht, während B das Tablet nur benutzt, wenn es mit den körpereigenen Kommunikationsmitteln nicht klappt, da er mit dem Gerät sehr viel Zeit braucht, um eine Aussage zu formulieren. Wenn die Kommunikation nicht gelingt, bricht B diese ab. C kommuniziert praktisch nie direkt mit Fremden, höchstens über Berührungen; falls sie etwas möchte, geht die Kommunikation über ihre Eltern. Alle drei Probanden haben eine „Plauderseite“ mit Sätzen zur Kontaktaufnahme im Gerät und A zusätzlich eine mit „Jugendwörtern“. Während B die Plauderseite selten einmal benützt, wird sie von A fast nie aufgerufen und bei C ist sie noch gar nicht eingeführt. Es fragt sich, warum diese vorgefertigten Sätze nicht mehr genutzt werden. Passt das angebotene Vokabular auf diesen Seiten nicht zu den Bedürfnissen der Probanden oder fehlt die Erkenntnis, dass solche vorgefertigten Standardsätze die Kommunikation erleichtern könnten, oder die Routine, diese schnell abrufen zu können?

A und B werden als einfühlsame offene Menschen bezeichnet. Bei B und C fehlt das Gefühl für die sozial akzeptierten Grenzen zwischen Nähe und Distanz, was die Betreuungspersonen manchmal zwingt einzugreifen. Dieses fehlende Gefühl erschwert sicherlich eine gelingende Interaktion mit anderen Menschen, da diese durch das ungewohnte Verhalten der beiden Probanden verunsichert oder verärgert werden.

2.6. Umwelt

Die interviewten schulisch-therapeutischen Fachpersonen haben sich alle zum Thema UK weiterbilden lassen und holen sich, wenn nötig, fachliche Unterstützung. Sie versuchen, die Kommunikation mittels Tablet im Alltag zu begünstigen und fördern aktiv die Nutzung des Talkers, z.B. durch die Modeling-Technik. Diese Technik empfehlen auch Otto und Wimmer: „Die sprechenden Kommunikationspartner sollten ebenfalls die eingeführten Kommunikationsformen einsetzen. Ein Lernen am Modell wird möglich und die Sprachverständnisleistung unterstützt ...“ (Otto & Wimmer, 2013, S. 69).

Im schulischen Umfeld stellen die Logopädin von B und die Fachbeauftragte UK von C fest, dass der grosse Teil des Schul-Teams motiviert ist, UK anzuwenden, wobei je nach

Motivation und Möglichkeiten der jeweils anwesenden Betreuungsperson unterschiedlich häufig UK eingesetzt wird. Als mögliche Gründe dafür werden mangelnde Zeit oder Geduld, fehlendes UK-Wissen und, im Fall des Talkers, Respekt vor den technischen Anforderungen angeführt. Meiner Meinung nach sind dies Gelegenheitsbarrieren, die es speziell im heilpädagogischen Kontext nicht geben dürfte. In der Literatur zur Unterstützten Kommunikation finden sich unzählige Hinweise darauf, wie wichtig es für eine erfolgreiche UK ist, dass alle beteiligten Bezugspersonen die Massnahme mittragen und unterstützte Kommunikation im Alltag fördern. So sagt z.B. Kristen: „Wie bereits ... erwähnt, ist das Verhalten der Bezugspersonen bei Unterstützter Kommunikation ganz entscheidend für den Erfolg“ (Kristen, 2014, S. 94). Die drei befragten Betreuungspersonen aus dem schulisch-therapeutischen Umfeld würden sich wünschen, dass finanzielle und zeitliche Ressourcen in die Aus- oder Weiterbildung aller Personen, die im Berufsalltag mit UK in Kontakt kommen, investiert würden.

In allen drei Fällen klappt die Zusammenarbeit von Eltern und schulisch-therapeutischem Umfeld gut, und es wird beim Interview viel gegenseitiges Lob ausgesprochen. Die Anschaffung des Geräts wurde gemeinsam geplant und die Schulung durch Active Communication wurde sowohl von mindestens einem Elternteil wie auch mindestens einer schulisch-therapeutischen Fachperson besucht. Es ist in allen drei Fällen klar geregelt, wer für die Wartung und wer alles für die Programmierung des Talkers zuständig ist. Die Eltern der Probanden übernehmen einen grossen Teil dieser Arbeit und zeigen sich auch sonst sehr engagiert. In einer amerikanischen Studie von 2008 geben Eltern von Kindern, die einen Talker nutzen, folgenden Tipp an andere Eltern weiter: „... parents need to ... become experts themselves in both AAC technology and instructional programs“ (Benedek-Wood et al., 2008, S. 53). Der Vater von C würde sich, vor allem mit Fachwissen aus seinem Beruf (Software-Entwickler), gern noch mehr in die Koordination der UK-Massnahme und in deren Optimierung einbringen.

Bei den Interviews war es spannend, wie unterschiedlich die befragten Eltern ihre Emotionen zur Situation ihres Kindes und ihre Gefühle gegenüber dem Talker äusserten. Es wurde von allen drei Eltern klar gesagt, dass sie dankbar sind für das Gerät und es viele Vorteile bringt. Während die Mutter von A sich nicht weiter dazu äussert, hält die Mutter von B aber auch ganz klar fest, dass sie ein ambivalentes Gefühl dem Tablet gegenüber hat. Sie betont mehrmals, dass auch eine Kommunikation ohne das Gerät möglich sein muss, andererseits möchte sie veranlassen, dass es öfter dabei ist und von B mehr angewendet wird. Die Tatsache, dass B nicht leicht neue Freunde findet und soziale Kontakte mit Peers spärlich und oft schwierig sind, macht sie traurig. Weiter fällt es ihr manchmal schwer, B nicht zu sehr zu schützen und so Kommunikation zu verhindern. Ihre Aussage, dass sie B die Sprache heranzaubern würde, lässt vermuten, dass ihr die Probleme, die sich für B durch seine reduzierte Sprach- und Sprechkompetenz ergeben, Sorgen bereiten. Auch Cs Vater macht beim Interview viele direkte und indirekte Aussagen zu seinen Emotionen. Er erzählt, wie schwierig es ihm und seiner Frau gefallen ist, Cs Diagnose und die Einführung eines Talkers zu akzeptieren. Aus einigen Aussagen glaube ich herauszuhören, dass dies zum Teil immer noch so ist, vor allem für die Mutter. Der Vater betont aber auch seine optimistische Einstellung und er das hat Gefühl, dass technisch viel mehr machbar wäre. Er formuliert seine Visionen, wie C und allgemein Menschen mit ASS in Zukunft dank des technischen Fortschritts geholfen werden könnte.

Als beste Voraussetzungen für eine gelingende Kommunikation mit den Probanden erwähnen alle Betreuungspersonen das Schaffen einer ruhigen Situation und ein 1:1 Setting. Weiter wird betont, dass „viel Zeit lassen“, „auf den unterstützt Kommunizierenden eingehen“ und „alle angewendeten Kommunikationsmittel beachten“ Eigenschaften sind, die einen guten Gesprächspartner für A, B oder C

ausmachen. Diese Aussagen entsprechen auch den im Theorieteil II an mehreren Stellen besprochenen Idealbedingungen für UK aus der Fachliteratur. Braun meint dazu: „Auch bei optimaler Versorgung und Vorbereitung bleibt es für das Gelingen der Kommunikation entscheidend, dass beide Gesprächspartner genug Zeit, Geduld, Einfühlungsvermögen und Frustrationsbereitschaft mitbringen“ (Braun, 2013, S. 01.026.006).

2.7. Teilhabe

Die Eltern von A und B sagen aus, dass ihr Kind durch das Tablet unabhängiger geworden ist, vor allem darum, weil es sich nun auch ausserhalb des familiären Umfelds verständlich machen kann. Für B werden von der Logopädin extra Situationen geschaffen, in denen er diese neue Selbständigkeit erfahren kann, und A geniesst es, sich ganz klar ausdrücken zu können. Speziell für A ist ein weiterer Vorteil, dass er nun auch aus grösserer Distanz kommunizieren kann und nicht immer mit dem Rollstuhl zum entsprechenden Gesprächspartner hinfahren muss. Seine und auch Bs Eltern schätzen es, dass der Talker ihrem Kind die Möglichkeit gegeben hat, öfter in Eigeninitiative etwas sagen zu können, und es nicht immer warten muss, bis jemand über Fragen herausfindet, worin sein Bedürfnis besteht. Diese Möglichkeit, über das Tablet ein Bedürfnis anzumelden, nutzt auch C immer öfter. Zudem kann sie auf dem Gerät selbständig ihre geliebten Cartoon-Serien auswählen und schauen, was zu einer allgemein grösseren Zufriedenheit ihrerseits geführt hat.

A und B fordern von sich aus neues Vokabular ein, was C noch nie gemacht hat. A, der den Talker von allen drei Probanden am meisten nutzt, denkt auch selbständig daran, dass der Akku aufgeladen werden muss. Es ist aber trotz der grösseren kommunikativen Freiheit allen drei Probanden nicht möglich, selbständig in der Freizeit etwas ausser Haus zu unternehmen. Bei A in erster Linie durch seine körperlichen Einschränkungen und bei B und C, weil sie überfordert wären. So sind sie immer noch darauf angewiesen, von einer erwachsenen Person begleitet oder betreut zu werden.

A, B und C werden bei der Bedienung ihres Tablets sowohl in der Schule wie auch zuhause unterstützt. Man hilft ihnen, bestimmte Wörter zu finden und Aussagen zusammensetzen, nimmt ihnen auch einmal einen Zwischenschritt ab, gibt für sie neue Wörter oder ganze Erzählsequenzen ein (bei A und B) oder erinnert sie auch einfach daran, dass sie das Tablet benutzen könnten (bei B und C). Weiter erzählen einige der Betreuungspersonen auch, dass sie ihre Kommunikation insofern anpassen, indem auch sie sich bemühen, möglichst viele Kommunikationsmittel parallel einzusetzen. In den Kommunikationssituationen selbst greifen die Betreuungspersonen von B und C auch manchmal unterstützend ein, wenn sich Missverständnisse anbahnen. All diese kleinen und grossen Hilfen, die A, B und C von ihren Eltern und vom schulisch-therapeutischen Umfeld erhalten, wirken sich meiner Meinung nach sehr positiv auf das sichtbare Gelingen der Kommunikation mit dem Talker aus.

Der Ausfall oder die Absenz des Talkers ist für die drei Probanden sehr frustrierend. Bei A geht das sogar soweit, dass er bereits dann in Stress gerät, wenn sich abzeichnet, dass der Akku bald leer sein könnte. Denkt man allerdings daran, dass das Tablet für ihn Sprachersatz ist, wird klar, warum es gerade für ihn beängstigend ist, ohne sein Gerät auskommen zu müssen. Er ist es auch, der am dringlichsten von den dreien auf neuen Wortschatz drängt, und es ist oft frustrierend für ihn, wenn er warten muss, bis jemand Zeit findet, die gewünschten Wörter einzuprogrammieren.

Spannend ist, dass von mehreren der befragten Erwachsenen die Frustrationsreduzierung durch den Einsatz des Talkers erwähnt wird. Bei A ist die Logopädin überzeugt, dass er dank dem Talker einen Output für seine Gefühle gefunden hat und so nicht, wie bei ASS oft beobachtet, auf aggressive oder autoaggressive Handlungen zurückgreifen muss.

Auch bei C erzählt der Vater, dass ihre Rückzüge aus Wut über Missverständnisse, unangekündigte Veränderungen oder weil die Eltern nicht begreifen, was sie möchte, seltener geworden sind durch die Möglichkeit, über den Talker das Problem zu beheben. In Bs Fall ist die Logopädin überzeugt, dass ein Kippen seines Verhaltens ins Aggressive durch diese neue, elektronische Option in seinem Kommunikationssystem abgewendet wurde. Ich denke, diese Beispiele zeigen deutlich, wie wütend fehlende oder missverstandene Kommunikation machen kann und wie wichtig es ist, dass jeder Person mit einem Sprach- oder Sprechproblem ein funktionierendes und individuell angepasstes Kommunikationssystem zur Verfügung steht.

A und B suchen aktiv den Kontakt mit ihrer Umwelt und interessieren sich für Personen aus allen Kreisen ihres sozialen Netzwerks, während C in der HPS selten und im Alltag mit den Eltern nie von sich aus auf andere, nicht zum Kreis 1 oder 4 gehörende Menschen zugeht. Ausserhalb des Schulsettings sind die sozialen Ereignisse, an denen A und B teilnehmen, immer von ihren Eltern organisiert und finden entweder im Familien- und engen Freundeskreis der Familie, mit bezahlten Assistenten oder in Gruppen aus dem heilpädagogischem Kontext statt (PTA, CP-Jugendgruppe, therapeutisches Reiten). Für B ergeben sich in den Schulpausen und für A und B, wenn sie mit erwachsenen Begleitpersonen unterwegs sind, manchmal im Bus oder im Restaurant Interaktionsmöglichkeiten mit neuen natürlich sprechenden Gesprächspartnern. Diese Situationen sind aber jeweils örtlich und zeitlich begrenzt. Auch in der bereits oben erwähnten amerikanischen Studie berichten Eltern davon, wie schwierig es ist, den Kinder die Teilhabe an schul- und therapiefernen Ereignissen zu ermöglichen: „When discussing barriers, parents reported the problems they faced when trying to develop communication opportunities for their children in a variety of environments“ (Benedek-Wood et al., 2008, S. 50). Diese Aussage sowie die ausgewerteten Interview-Daten in diesem Abschnitt und im Kapitel 2.5. (Soziale Beziehungen) weisen darauf hin, dass die Möglichkeit der Partizipation an sozialen Ereignissen stark von der Initiative und Organisation der Eltern abhängig ist.

3. Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung und Schlusswort

In der Auswertung der akkumulierten Daten finden sich viele interessante Aspekte, von denen einige eindeutige Antworten auf die forschungsleitende Fragestellung liefern.

Inwiefern verändert die Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts die Interaktion eines Nutzers mit seinem Umfeld?

- Bei allen drei Probanden hat die Interaktion mit Personen aus jeweils unterschiedlichen Kreisen ihres sozialen Netzwerks seit der Einführung des Talkers zugenommen.
A kommuniziert nun mithilfe des Talkers neu auch mit fremden Personen, B zeigt im Kontakt mit Bekannten eine Zunahme der Interaktionen, wenn auch nicht in erster Linie mit dem Gerät, und C interagiert nun neu mit ihren Peers an der HPS und vereinzelt auch mit Bekannten mit körpereigenen Kommunikationsformen.
- Durch die Nutzung des Talkers gelingt es den Probanden, ihre Bedürfnisse und Wünsche deutlicher auszudrücken, diese werden von ihrem Umfeld besser verstanden und können so auch erfüllt werden.
Speziell bei C hat dies zu einer Entspannung im Alltag zuhause geführt, da Unklarheiten besser beseitigt werden können.

- Zwei der Probanden können dank dem Talker selbständig oder über die Erzählfunktion ihrem Umfeld ihre Erlebnisse und ihre Gedanken mitteilen. Sie beteiligen sich aktiver am Gespräch und es gelingt ihnen eher zu zeigen, was sie können.
A und B werden dadurch von anderen Personen besser verstanden, mehr wahrgenommen und eher als ebenbürtig akzeptiert. Die Kommunikation findet eher auf gleicher Augenhöhe statt. A kann seinen Sinn für Humor zeigen, indem er mit dem Talker manchmal einen Scherz macht.
- Ein Proband (A) hat dank dem Talker eine Output-Möglichkeit erhalten, seinen Gefühlszustand mitzuteilen.
- Zwei der Probanden setzen den Talker auch zur Kontaktaufnahme ein.
A nutzt den Talker als hauptsächliches Kommunikationsmittel bei der Kontaktaufnahme, B als Variante, wenn er mit seinen körpereigenen Kommunikationsformen nicht weiterkommt.
- Der Talker trägt durch seine klar verständliche Aussprache und durch die optische Hilfe (Icon) beim Suchen eines bestimmten Wortes dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden.
So kommt es seltener zum Abbruch von Interaktionen.
- Besonders die Nutzung eines Tablets zur elektronischen Sprachausgabe stösst bei Kindern und Erwachsenen auf Interesse. So ergeben sich oft interaktive Situationen.
Viele Personen haben selbst Zugang zu einem Tablet. Das Gerät ist ihnen deshalb nicht fremd und bei Kindern gilt es sogar als „cool“.
- Ein in seiner Mobilität eingeschränkter Proband (A) kann dank dem Talker nun auch bei räumlicher Distanz kommunizieren.
- Bei zwei Probanden hat der Talker zu mehr Unabhängigkeit geführt. Es sind selbständige Aktionen mit Interaktionsanteil möglich wie zum Beispiel einzukaufen oder im Restaurant etwas zu bestellen.
A und B können sich nun auch ausserhalb der Familie besser verständlich machen. Der Mutter von B hilft diese Sicherheit, dass ihr Sohn sich auch ohne sie verständlich machen kann, beim Ablösungsprozess.
- Spontane lautsprachliche Äusserungen und die Sprach- und Sprechkompetenz haben zugenommen.
Der passive Wortschatz hat eventuell und der aktive Wortschatz messbar zugenommen und das Sprachverständnis hat sich verbessert. So steht mehr Vokabular für die Kommunikation zur Verfügung.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts die Interaktion eines Nutzers mit seinem Umfeld vereinfacht und neue und zahlreichere Interaktionsgelegenheiten ermöglicht. Durch UK mit einem Talker können einige Zugangsbarrieren zur Teilhabe an der Gesellschaft beseitigt werden. Es gibt aber Gelegenheitsbarrieren im Umfeld des Nutzers, die auch durch ein perfekt angepasstes Kommunikationssystem nicht überwunden werden können; so zum Beispiel die Schwierigkeit, Zugang zu der natürlich sprechenden Peergroup zu finden, oder die Tatsache, dass längst nicht alle Personen im schulisch-therapeutischen Setting bereit oder fähig sind, UK einzusetzen.

Der Einsatz eines Talkers und die UK allgemein können die Teilhabe eines sprachlich eingeschränkten Menschen an der Gesellschaft nur dann ideal verbessern, wenn es gelingt, auch möglichst viele Gelegenheitsbarrieren aus dem Weg zu räumen. Erreicht werden könnte das unter anderem durch die bessere Bekanntmachung der UK in der Öffentlichkeit, durch die Schulung aller Personen, die im beruflichen Alltag mit UK-Nutzern Kontakt haben, und durch die konsequente Inklusion entwicklungsbeeinträchtigter Menschen in unser Schulsystem und Gemeinwesen.

V Ausblick und Danksagung

Aufgrund dieser Bachelorarbeit liessen sich einige interessante weiterführende Fragen formulieren: Was braucht es an Informationen, damit bei Menschen, die im Alltag nichts mit UK zu tun haben, eventuelle Vorurteile und Unsicherheiten abgebaut werden können? Welche Unterstützung brauchen Fachpersonen, um UK mit den von ihnen betreuten Personen mit Problemen in der Sprach- oder Sprechkompetenz möglichst gelingend umsetzen zu können? Wie können elektronische Sprachausgabegeräte weiter verbessert und handlicher gemacht werden? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Inklusion in unseren Schulen gelingen kann? Wie kann es gelingen, dass UK in der Gesellschaft genauso selbstverständlich wird wie Lautsprache? Diese Auflistung liesse sich sicherlich noch weiterführen, doch eigentlich geht es bei den notierten Fragen im Wesentlichen um das Gleiche:

Wie ermöglichen wir es allen Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen in unserer Gesellschaft, ihr Leben nach ihren Vorstellungen und Wünschen und möglichst unabhängig von Gelegenheits- und Zugangsbarrieren zu gestalten?

Abschliessend möchte ich den folgenden Personen danken:

Den Probanden, ihren Eltern und allen Fachpersonen, die an dieser Studie teilgenommen oder sie ermöglicht haben

Christina Arn für die Betreuung dieser Bachelorarbeit

Mireille Audeoud für die Methodenberatung

Ivan Zavagni von Active Communication für das informative Gespräch

Aline Noack für die Mithilfe bei der Datenerhebung und –aufbereitung

Franziska Gugger und Karin Gugger für die Unterstützung und das Korrekturlesen

Mira und Nik für ihre Geduld.

Literaturverzeichnis

- Adam, M. (2013). 10 Hinweise zum Umgang mit dem Talker. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 04.011.014-04.011.015). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Anderson, K., Balandin, S. & Clendon, S. (2011). „He Cares About Me and I Care About Him.“ Children’s Experiences of Friendship with Peers who use AAC. *Augmentative and Alternative Communication*, 27 (2), 77-90.
- Antener, G. (2013). Wer fragt, erhält möglicherweise eine Antwort... Zufriedenheitsbefragung als ein Instrument des Qualitätsmanagements im Wohnheim für Menschen mit schweren Behinderungen. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 10.046.001-10.055.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Batorowicz, B., Campell, F., King, G., Missiuna, C. & Von Tetzchner, S. (2014). Social Participation of School-aged Children Who Use Communication Aids: The Views of Children and Parents. *Augmentative and Alternative Communication*, 30 (3), 237-251.
- Baunach, M., Bräunig, Z., Kruse, G., Pivit, C., Simon, W., Steinhaus, I. & Wernsmann, D. (2013). Gelingensfaktoren für eine aktive Teilhabe an Bildungsangeboten in heterogenen Gruppen – Voraussetzungen für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf in den Bereichen Assistive Technologien und Unterstützte Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 08.018.030-08.018.041). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Benedek-Wood, E., Krezman, C., Light, J., McNaughton, D., Rackensberger, T. & Williams, M. (2008). „A Child Needs to be Given a Chance to Succeed“: Parents of Individuals who use AAC Describe the Benefits and Challenges of Learning AAC Technologies. *Augmentative and Alternative Communication*, 24 (1), 43-55.
- Blackstone, S. & Hunt Berg, M. (2006). *Manual Soziale Netzwerke*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Bober, A. (2014). In Wilken, E. (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Auflage) (S. 228-262). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Boenisch, J. (2010). Unterstützte Kommunikation. In Kulig, W., Schirbort, K. & Theunissen, G. (Hrsg.). (S. 351-353). *Handlexikon geistige Behinderung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Boenisch, J. & Buenk, C. (Hrsg.). (2001). *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation. ISAAC, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Boenisch, J. & Engel, M. (2001). Die Förderung des Spracherwerbs bei körperbehinderten Kindern ohne Lautsprache unter besonderer Berücksichtigung elektronischer Kommunikationshilfen. In Boenisch, J. & Buenk, C. (Hrsg.) (S. 48-58). *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation. ISAAC, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Bollmeyer, H., Engel, K., Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.). (2011). *UK inklusive. Teilhabe durch unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Braun, U. (2013a). Besonderheiten der Gesprächssituation. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.026.002-01.026.006). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

- Braun, U. (2013b). Was ist unterstützte Kommunikation? In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.003.001-01.005.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Breul, W. (2013). Elektronische Kommunikationshilfen – Ein Überblick. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (04.005.001-04.011.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Buunk, B. (2002). Affiliationen, zwischenmenschliche Anziehung und enge Beziehungen. In Hewstone, M., Jonas, K. & Stroebe, W. (Hrsg.). *Sozialpsychologie. Eine Einführung* (4. Auflage) (S. 426-435). Berlin: Springer-Verlag.
- Denecke, K. & Graf-Frank, E. (2001). UK-Lernen im Alltag. In Boenisch, J. & Buenk, C. (Hrsg.). *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation. ISAAC, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation* (S. 162-169). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Erdélyi, A. (2015). Unterstützte Kommunikation für Menschen ohne Sprache: Patienteninformation. *Sprache Stimme Gehör*, 39, 56-56.
- Fleischer, M. (2006). *Allgemeine Kommunikationstheorie*. Oberhausen: Athena Verlag.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung : eine Einführung* (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
- G.-Stanarius, A. (2001). Das Bobath-Konzept in der Sprachtherapie von schwer- bzw. mehrfachbehinderten Menschen. In Boenisch, J. & Buenk, C. (Hrsg.). *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation. ISAAC, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation* (S. 24-34). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Graf-Frank, E. (2013). Unterstützte Kommunikation im Alltag lernen. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 10.003.001-10.005.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Hermanns, H. (2012). Interviewen als Tätigkeit. In Flick, U., Kardorff E. & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (9. Auflage). (S. 360-368). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Hömberg, N. (2014). With a Little Help From your Friends. UK im integrativen Unterricht. In Wilken, E. (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Auflage) (S. 135-156). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Howlader, C. (2014). *Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung in ihrer Freizeit*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kristen, U. (2014). Vom Babytalk zum Talkerbrunch. In Wilken, E. (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Auflage) (S. 81-108). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kulig, W., Schirbort, K. & Theunissen, G. (Hrsg.). (2010). *Handlexikon geistige Behinderung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische Konzeption*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lage, D. (2013). Zentrale Grundannahmen der Soziologie. Basis für einen soziologischen Blick auf Unterstützte Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 15.045.001-15.054.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Lage, D. & Renner, G. (2001). Theoriegeleitete Reflexion in der Unterstützten Kommunikation – ein Modell. In Boenisch, J. & Buenk, C. (Hrsg.). *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation. ISAAC, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation* (S. 188-202). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Lamers, W. & Terfloth, K. (2013). Tablet-PC – ein UK-Medium der Zukunft? *Teilhabe*, 52 (1), 33-42.
- Leber, I. (2013a). Unterstützte Kommunikation – Wozu eigentlich? In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.027.001-01.031.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Leber, I. (2013b). Wege der Vokabularauswahl in der Unterstützten Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.038.001-01.044.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Lell, M. (2007). Unterstützte Kommunikation: Antrieb oder Bremse für die Sprachentwicklung? *Forum Logopädie*, 21 (4), 6-12.
- Ludwig, K. (2010). *Umsetzung von Unterstützter Kommunikation. Chancen und Herausforderungen bei der Implementierung im Elternhaus*. Zugriff am 29.06.2015 unter <http://www.foepaed.net/index.php/volltexte2/149-inhaltsverzeichnisse/ludwig-katharina/178-umsetzung-von-unterstuetzter-kommunikation88>
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mischo, S. (2013). Teilhabe am Gemeinwesen fördern – Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 10.076.001-10.085.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Niedek, I. (2013). Unterstützte Kommunikation als Aufgabe im Gemeinwesen. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 15.036.001-15.042.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag
- Nonn, K. (2013). Unterstützte Kommunikation in der Logopädie. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 11.082.001-11.094.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Otto, K. & Wimmer, B. (2010). *Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen* (3. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Petrucci, M. & Wirtz, M. (2007). *Sampling Techniken bei qualitativen Studien*. Zugriff am 22.06.2015 unter <https://www.ph-freiburg.de/quasus/einstiegstexte/sampling-stichprobe.html>
- Pivit, C. (2013). Individuelle Kommunikationssysteme. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.006.001-01.017.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Reicher, H. & Stigler, H. (2005). *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studien Verlag.

Rothe, F. (2006). *Zwischenmenschliche Kommunikation. Eine interdisziplinäre Grundlegung*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Sarimski, K. (2006). Freundschaften und soziale Ablehnung von Kindern mit geistiger Behinderung in ihrer Peer-Gruppe. *Heilpädagogische Forschung*, 32 (1), 2-15.

Schäfer, K. (2011). Wird das Kernvokabular überhaupt genutzt? UK-Nutzerbefragung zum Einsatz komplexer elektronischer Kommunikationshilfen. In Bollmeyer, H., Engel, K., Hallbauer, A. & Hüning-Meier, M. (Hrsg.). *UK inklusive. Teilhabe durch unterstützte Kommunikation* (S. 299-315). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Schreier, M. (2014). Varianten qualitativer Inhaltsanalysen: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. *Qualitative Social Research*, 15 (1), 1-27

Spiekermann, A. (2013). Grundsätzliches und Spezielles über elektronische Kommunikationshilfen. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 04.003.001-04.004.001). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Wachsmuth, S. (2006). *Kommunikative Begegnungen : Aufbau und Erhalt sozialer Nähe durch Dialoge mit Unterstützter Kommunikation*. Würzburg: Edition Bentheim.

Wilken, E. (Hrsg.) (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Websites:

Active Communication (Website). Zugriff am 06.07.2015 unter <http://www.activecommunication.ch/index.php>

Isaac – Gesellschaft für unterstützte Kommunikation e.V. *Über uns*. Zugriff am 22.01.2016 unter <http://www.isaac-online.de/index.php/ueber-uns>

UK-Netzwerk Schweiz (Website). Zugriff am 07.07.2015 unter <http://www.uk-netzwerk.ch/>

United Nations Human Rights (website). *Human rights of persons with disabilities*. Zugriff am 03.02.2016 unter <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx>

Anhang

a

Interview Leitfaden

(Aufbau in Anlehnung an Helferich, C., 102-106 und 178-189)

Interview-Dauer: 30 bis 60 Minuten

Ablauf:

Begrüßung und einleitenden Worte: Danken für die Teilnahme,
Auffordern möglichst viel zu erzählen und nach zu
fragen, falls etwas unklar ist. Nochmals festhalten,
dass alle Daten anonymisiert werden.

Interview (Aufnahme!) mit Leitfragen als Erzählungsaufforderung.

Verabschiedung und Dank

Notizen, Beobachtungen und Ergänzungen festhalten

Leitfragen: Müssen wörtlich übernommen werden. Reihenfolge möglichst einhalten.

Aufrechterhaltungsfragen:

- „**Wie war das für dich?**“
- „**Kannst du das noch näher/ausführlicher beschreiben?**“
- „**Erzähle doch noch ein bisschen mehr darüber.**“
- „**Wie ging es dann weiter?**“
- „**Und dann?**“
- Verständnisfragen

Steuerungsfragen:

- „**Kannst du ein Beispiel/eine Situation dafür nennen/erzählen?**“
- „**Spielte das ... eine Rolle?**“
- Auflistung beachten unter der jeweiligen Leitfrage; diese dient dazu, passende Steuerungsfragen zu stellen, falls beim Erzählen nichts zu den entsprechenden Inhalten gesagt wurde.

Fakten- und Einstellungsfragen:

- Auflistung beachten unter der jeweiligen Leitfrage; nachfragen, falls die Information nicht dem bereits Erzählten zu entnehmen ist.

1. Wie nimmt ... mit anderen Menschen Kontakt auf? Kannst du ein paar Beispiele erzählen?

- **Situationen, die frustrierend oder erfolgreich waren? Reaktionen von fremden Personen, Missverständnisse?**

- **Wie äussert er Wünsche?**

- **Wie erzählt ... seine Erlebnisse? Wie hat er das früher gemacht?**
- **Kontaktfreude? Veränderung seit ...-Nutzung?**
- **Wie sucht er Kontakt zu neuen Personen? Hat er im Gerät Sätze zur Kontaktaufnahme?**
- **Benutzt er alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel? Andere als früher?**

2. Inwiefern hat sich die Kommunikation mit ... durch die Nutzung des ... verändert?

- **Hast du dein eigenes Kommunikationsverhalten mit ... verändert? Benutzt du selbst den Talker auch?**
- **Hast du Veränderungen in eurer Beziehung wahrgenommen? Welche?**
- **Wann, unter welchen Bedingung klappt ein Gespräch mit ... am Besten? Wie sollte der Gesprächspartner sein?**
- **Verständnis-Verbesserung?**
- **Ist der ... ein täglicher Gebrauchsgegenstand?**

3. Kannst du mir etwas zu ... Beziehungen zu anderen Menschen, bekannten und unbekanntem, erzählen?

- **Findet er leicht Freunde? War das schon immer so?**
- **Welche Kontakte hat ... zu Gleichaltrigen. Schule/Freizeit... Mit wem in der Familie spielt/kommuniziert ... am meisten?**
- **Mit wem tauscht sich ... aus, wie verbringt er seine Freizeit?**
- **Sms, e-mail, Briefe? Kann ... schreiben/lesen?**

- **Wie gehen andere auf ... ein? Wie reagiert das Umfeld, seit ... den ... hat? Rückmeldungen, Kommentare?**
 - **Wird ... von anderen zu seinem ... befragt? Interesse? Quelle möglicher Kontaktaufnahme?**
- 4. Hat sich ... Leben durch die Benützung des ... verändert? Inwiefern?**
- **Vielleicht fällt dir eine Situation ein, in der du dachtest: Super, dass er jetzt den ... hat! oder eine andere, in der er sich über den ... geärgert hat?**
 - **Wann wird der ... selten oder nie benützt?**
 - **Wann wird der ... oft benützt?**
 - **Neue Interessen, Möglichkeiten? Welche?**
 - **Wie setzt ... den ... ein: selbständig, nach Aufforderung, mit Unterstützung?**
 - **Entspricht das Gerät den Bedürfnissen von ...? Inwiefern?**
- 5. Wenn du zurückdenkst: Welche Erwartungen hattest du an den...? Wurden sie erfüllt?**
- **Hattest du auch Vorbehalte/Befürchtungen? Haben sich diese bewahrheitet?**
 - **Wer initiierte die Einführung des Gerätes? Wer war bei der Entscheidungsfindung dabei und wie lief diese ab? Wurdest du instruiert/geschult? Von wem? Ausreichend?**
 - **Wurde ein Ziel formuliert? Welches?**
 - **Einstellung der Eltern gegenüber Talker?**

- **Kannst du etwas zum Wortschatz auf dem Gerät sagen? Hat sich ... Wortschatz verändert seit durch die Nutzung des ... und wenn ja wie?**
- **Wer fügt neue Wörter dazu? Wer entscheidet welche?**
- **Wer wartet das Gerät?**

Schlussfrage:

Wenn du zaubern könntest, wie würde dann das ideale Gerät für ... aussehen?

Möchtest du noch etwas ergänzen, haben wir etwas Wichtiges nicht angesprochen?

Interview Leitfaden für A und B

(Aufbau in Anlehnung an Helferich, 2011, S. 102-106 und 178-189)

Interview-Dauer: 30 bis 60 Minuten

Ablauf:

Begrüßung und einleitenden Worte: Danken für die Teilnahme,
Auffordern möglichst viel zu erzählen und nach zu
fragen, falls etwas unklar ist.

Interview (Aufnahme!) mit Leitfragen (A, B, C...) als Erzählungsaufforderung.

Verabschiedung und Dank

Notizen, Beobachtungen und Ergänzungen festhalten

Leitfragen (hier mit Grossbuchstaben gegliedert): Müssen alle wörtlich übernommen werden. Reihenfolge möglichst einhalten.

Aufrechterhaltungsfragen:

- „**Wie war das für dich?**“
- „**Kannst du das noch näher/ausführlicher beschreiben?**“
- „**Erzähle doch noch ein bisschen mehr darüber.**“
- „**Wie ging es dann weiter?**“
- „**Und dann?**“
- Verständnisfragen

Steuerungsfragen:

- „**Kannst du ein Beispiel/eine Situation dafür nennen/erzählen?**“
- „**Spielte das ... eine Rolle?**“
- Auflistung beachten unter der jeweiligen Leitfrage; diese dient dazu, passende Steuerungsfragen zu stellen, falls beim Erzählen nichts zu den entsprechenden Inhalten gesagt wurde.

Fakten- und Einstellungsfragen:

- Auflistung beachten unter der jeweiligen Leitfrage; nachfragen, falls die Information nicht dem bereits Erzählten zu entnehmen ist.

1. **A) Wie zeigst du jemandem, dass du mit ihm sprechen möchtest? Kannst du ein paar Beispiele erzählen?**

- **Situationen, die frustrierend oder erfolgreich waren? Reaktionen von fremden Personen, Missverständnisse?**

B) Sprichst du oft fremde Menschen an?

C) Hast du im Gerät Sätze um jemanden anzusprechen?

2. **A) Kannst du dich an die Zeit erinnern, als du noch keinen Talker hattest? Wie war das damals?**

3. **A) Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin?**
B) Mit wem sprichst du am liebsten?
C) Wer versteht dich am Besten?
D) Was machst du am liebsten in der Freizeit? Mit wem?

4. **A) Was gefällt dir am Besten an deinem Talker?**
B) Was findest du mühsam daran?
C) Wann kannst du den Talker nicht benutzen?
D) Wann willst du den Talker nicht benutzen?

5. **A) Welches Gefühl hattest du, als du anfingst, den Talker zu benutzen? Hast du jetzt noch das gleiche Gefühl.**
B) Wer hat dir gezeigt, wie der Talker funktioniert?
C) Hat dein Talker genug Wörter?
 - **Findest du immer alles, was du sagen möchtest.**
 - **Wie fühlst du dich, wenn du etwas nicht finden kannst?**

Schlussfrage:

Wenn du zaubern könntest, wie wäre dann dein Supertalker?

Möchtest du noch etwas sagen, haben wir etwas Wichtiges vergessen?

b

Name und Geschlecht:	A. Männlich.
Alter:	18
Diagnose:	Nicht definierbare Multisystem-Erkrankung genetischen Ursprungs. Nach der Geburt zeigten sich Entwicklungsverzögerungen.
Wohnsituation:	Zuhause mit Eltern und Schwester.
Familienmitglieder:	Eltern und Schwester (16, ebenfalls gleiche Erkrankung mit weniger starker Ausprägung)
Schule/Tagesstruktur:	Tagesstruktur, 5 Tage pro Woche
Therapeutische Massnahmen: Was und seit wann?	Ab 1. Lebensjahr: Heilpädagogische Früherziehung zuhause. Ab 3 Jahre: Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, FC. Ab Schulalter: Hippotherapie.
Keine/kaum Lautsprache seit Geburt? Seit wann UK?	Ja. UK seit 15 Jahren, zuerst Kärtchen als Basis
Elektr. Sprachausgabegerät: Welches? Seit wann? Durch wen eingeführt?	Metatalk seit einem Jahr. Zuvor 9 Jahre lang XL-Talker (zu komplex, unhandlich). Von Logopädin initiiert und von Active Communication eingeführt.
Elektr. Sprachausgabegerät: Natürl./Synth. Sprachausgabe? Direkte/indirekte Selektion? Statische/dynamische Oberfläche? Ansteuerungsart?	Synth. Sprachausgabe. Direkte Selektion. Dynamische Oberfläche. Touchscreen, mit Finger.
Schreiben/Lesen?	Ja
Freizeitbeschäftigung, Hobbies, Vorlieben:	Computerspiele. Fotografieren. PTA (Pfadi trotz allem). Jugendtreff (CP).
Regelmässige Freizeitpartner und deren Alter ausserhalb der Familie:	PTA und Jugendtreff: Jugendliche und LeiterInnen. Freunde der Familie (im Alter der Eltern, z.T. mit Kindern im Jugendlichenalter). Assistentinnen im Haushalt (meist zwischen 18 und 30 Jahre alt).

Name und Geschlecht:	B. Männlich.
Alter:	11.5
Diagnose:	Unbestimmt. Entwicklungsrückstand.
Wohnsituation:	Zuhause mit Eltern und Bruder.
Familienmitglieder:	Eltern und Bruder (9.5 Jahre alt, Regelschule).
Schule/Tagesstruktur:	HPS. Zuvor KG mit Tagesstruktur. Davor Spielgruppe.
Therapeutische Massnahmen: Was und seit wann?	Heilpäd. Früherziehung. Viele Arztwechsel, ab 3 Jahre Frühberatung (Hausbesuch). Ab KG: Logopädie und Physio. Ab Schulalter: zusätzlich Ergotherapie. Privat: Heilpäd. Reiten, Musiktherapie, Bioresonanz.
Keine/kaum Lautsprache seit Geburt? Seit wann UK?	Erst alles normal. Erste Wörter ab 2. Lebensjahr, dann ging es nicht mehr weiter. Ab KG: UK und Gebärden. Ab Schule: Ordner UK ausgebaut, dann Tobii.
Elektr. Sprachausgabegerät: Welches? Seit wann? Durch wen eingeführt?	Tobii seit 3.5 Jahren. Seit 1.5 Jahren gleiches Programm auf Tablet. Initiiert durch Logopädin, eingeführt durch Active Communication.
Elektr. Sprachausgabegerät: Natürl./Synth. Sprachausgabe? Direkte/indirekte Selektion? Statische/dynamische Oberfläche? Ansteuerungsart?	Synthetische Sprachausgabe. Direkte Selektion. Dymanische Oberfläche. Touchscreen, mit Finger.
Schreiben/Lesen?	(Noch?) kein Thema.
Freizeitbeschäftigung, Hobbies, Vorlieben:	Reiten. PTA (Pfadi trotz allem). Computerspiele auf I-Pad. Basteln, schneiden, kleben. Puzzle. Viel draussen: Rad fahren, Spieltraktor fahren, mit Sand/Kies spielen (graben).

Regelmässige **Freizeitpartner** und deren Alter ausserhalb der Familie:

Schulfreunde, kaum Kontakt ausserhalb Schulzeit. Quartier: wenig Kontakt. Familie (Opa, Schwager, Cousinen), Entlastungsdienst. Kinder von Freunden.

Name und Geschlecht:	C. Weiblich.
Alter:	7.5
Diagnose:	Autismus
Wohnsituation:	Zuhause mit Eltern.
Familienmitglieder:	Eltern. Keine Geschwister.
Schule/Tagesstruktur:	HPS
Therapeutische Massnahmen: Was und seit wann?	Seit 3. Lebensjahr Logopädie. Kurze Pause, ab Kindergarteneintritt wieder Logopädie über die Schule. Ergotherapie. Seit 2.5 Jahren "Brain Highways (US Onlineprogramm for parents)
Keine/kaum Lautsprache seit Geburt? Seit wann UK?	Früh erste Wörter (18 Monate). Dann ging es nicht weiter. Gegen Ende 3. Lebensjahr wieder mehr Wortschatzzuwachs. UK seit KG.
Elektr. Sprachausgabegerät: Welches? Seit wann? Durch wen eingeführt?	Seit 5. Lebensjahr Go Talk auf dem I-Pad, von Eltern initiiert und eingeführt. Seit kurzem Dinavox mit Boardmaker, über die Schule initiiert, von Active Communications eingeführt.
Elektr. Sprachausgabegerät: Natürl./Synth. Sprachausgabe? Direkte/indirekte Selektion? Statische/dynamische Oberfläche? Ansteuerungsart?	Synthetische Sprachausgabe. Direkte Selektion. Dynamische Oberfläche. Touchscreen, mit Finger.
Schreiben/Lesen?	Bilderbücher
Freizeitbeschäftigung, Hobbies, Vorlieben:	Bilderbücher. Tiere. Tanzen. Schwimmen. Klettern. Sportliches Mädchen.
Regelmässige Freizeitpartner und deren Alter ausserhalb der Familie:	Nein

c

CCP Arbeitsblatt

5

Blatt B: Kreise der Kommunikationspartnerinnen und -partner und die verwendeten Ausdrucksformen

Datum _____

Kommunikationstyp _____

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

3 vor Einführung
des Talkers

* seit Einführung
des Talkers

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

4

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

2

19

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

1

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

5

Alle Ausdrucksformen,
die angewendet werden:

- Mimik / Körpersprache
- Gesten
- Vokalisationen
- Gebärden
- Lautsprache
- Schreiben/ Zeichnen
- Nicht elektronische Hilfsmittel
(Tafeln, Bücher)
- Elektronische Geräte
- Spezielle Software für den Computer
- Telefon
- E-Mail
- Andere _____

Die angewendeten Ausdrucksformen sind:

Effektiv/ Effizient

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

Nicht effektiv/ nicht effizient

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

Blatt B: Kreise der Kommunikationspartnerinnen und -partner und die verwendeten Ausdrucksformen

Datum _____

Kommunikationstyp _____

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

3 1,2,4,7,12
1,2,4,6,8,9,12

4 1,2,4,7,12
1,2,3,4,6,8,9,12

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

2 1,2,7,12
1,2,6,8,9,12

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

1 1,2,3,4,7,12
1,2,3,4,6,8,9,12

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

5 —
1,2,8,9

- Alle Ausdrucksformen, die angewendet werden:
- 1 Mimik / Körpersprache
 - 2 Gesten
 - 3 Vokalisationen
 - 4 Gebärden
 - 5 Lautsprache
 - 6 Schreiben/ Zeichnen
 - 7 Nicht elektronische Hilfsmittel (Tafeln, Bücher)
 - 8 Elektronische Geräte
 - 9 Spezielle Software für den Computer
 - 10 Telefon
 - 11 E-Mail
 - 12 Andere Geschenke basteln

Die angewendeten Ausdrucksformen sind:

Effektiv/ Effizient	Nicht effektiv/ nicht effizient
1 _____	1 _____
2 _____	2 _____
3 _____	3 _____
4 _____	4 _____
5 _____	5 _____

19

Blatt B: Kreise der Kommunikationspartnerinnen und -partner und die verwendeten Ausdrucksformen

Datum _____

Kommunikationstyp _____

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

3 (1,2,3,4,5,7)
1,2,3,4,5,7,

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

4 1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,8,9

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

2
1,2,3,
5,7
1,2,3,5,
(8,9,10)

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

1 1,2,3,(5)7!
1,2,3,5,7,8,9,
(10)

5

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen mit den Partnerinnen und Partnern von

5 (1,2,3,5,7)
1,2,3,5,(8,9)

Alle Ausdrucksformen, die angewendet werden:

- 1 Mimik / Körpersprache
- 2 Gesten
- 3 Vokalisationen
- 4 Gebärden
- 5 Lautsprache
- 6 Schreiben/ Zeichnen
- 7 Nicht elektronische Hilfsmittel (Tafeln, Bücher)
- 8 Elektronische Geräte
- 9 Spezielle Software für den Computer
- 10 Telefon
- 11 E-Mail
- 12 Andere _____

Die angewendeten Ausdrucksformen sind:

Effektiv/ Effizient	Nicht effektiv/ nicht effizient
1 _____	1 _____
2 _____	2 _____
3 _____	3 _____
4 _____	4 _____
5 _____	5 _____

19

Blatt B: Kreise der Kommunikationspartnerinnen und -partner und die verwendeten Ausdrucksformen

Datum _____

Kommunikationstyp _____

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

3 keine Kontakte
1,5 selten

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

4 keine Angaben
1,2,4,5,8,9

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

2
keine Kontakte
selten Interaktion
1,3,(4),(5)

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

1 1,2,5,6
1,2,5,6,8,9

Hauptsächlich verwendete Ausdrucksformen
mit den Partnerinnen und Partnern von

5 keine Kontakte
keine Kontakte

Alle Ausdrucksformen,
die angewendet werden:

- 1 Mimik / Körpersprache
- 2 Gesten
- 3 Vokalisationen
- 4 Gebärden
- 5 Lautsprache
- 6 Schreiben/ Zeichnen
- 7 Nicht elektronische Hilfsmittel
(Tafeln, Bücher)
- 8 Elektronische Geräte
- 9 Spezielle Software für den Computer
- 10 Telefon
- 11 E-Mail
- 12 Andere _____

Die angewendeten Ausdrucksformen sind:

Effektiv/ Effizient

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

Nicht effektiv/ nicht effizient

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

19

d

Transkriptionsregeln

In Anlehnung an Kuckartz (2014, S. 136)

1. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
2. Die interviewende Person wird durch ein I gekennzeichnet. Die drei UK-Nutzer werden mit A, B und C gekennzeichnet. Eltern werden mit m für Mutter oder v für Vater angefügt, und Personen aus dem Lernumfeld mit l für Logopädin oder h für Heilpädagogin. (z.B. Mutter von A = Am, Heilpädagogin von B = Bh).
3. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich. Für die Fragestellung irrelevante Aussagen werden unter Angabe der genauen Zeitspanne zusammengefasst und in Klammern () notiert.
4. Es wird von Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche übersetzt. Sprache und Interpunktion werden dabei leicht geglättet.
5. Deutliche, längere Pausen werden durch drei Auslassungspunkte ... markiert.
6. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichung gekennzeichnet.
7. Zustimmende oder bestätigende Lautäusserungen (mhm, aha) werden nicht transkribiert. Ausnahme: Eine Antwort besteht nur aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
8. Einwürfe der jeweils anderen Person werden *kursiv* geschrieben und in Klammern () gesetzt.
9. Lautäusserungen der befragten Person, welche die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (z.B. lachen oder seufzen), werden in Klammern () gesetzt.
10. Unverständliche Wörter oder Satzteile werden mit (unverständlich) festgehalten.
11. Jeder Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
12. Relevante Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern () notiert, z.B. (Handy klingelt).

Ergänzung zu den Transkriptionsregeln bei Anwendung alternativer Kommunikationsformen

In Anlehnung an Lage (2006, S. 75)

12. *„Wörter und Sätze von Sprechgeräten mit elektronischer Sprachausgabe“* stehen kursiv in Anführungszeichen.
13. Die Bedeutung aller klar definierten Gebärden und aller grafischen Zeichen und Bilder ohne Sprachausgabe wird in GROSSBUCHSTABEN dargestellt, z.B. FREUDE.
14. Gestützt geschriebene Aussagen werden ebenfalls mit GROSSBUCHSTABEN notiert und zusätzlich unterstrichen, z.B. ICH BIN EINVERSTANDEN.
15. Gesten und Mimik, die als Aussage interpretiert werden, werden in Anführungszeichen gesetzt und in Klammern beschrieben, z.B. „ja“ (nicken).

e

Überkategorie Hauptkategorie Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
1. Sprach- und Sprechkompetenz		
1.1. Wünsche und Bedürfnisse	Wie äussert oder zeigt die Person Wünsche oder Bedürfnisse?	Cv: „You know, if for example if she is hungry, she will say: "Rice, daddy, rice". And she will repeat the word, a lot (laughs) until you get up" (31-32).
	1.1.1. Ohne Tablet ¹	Cf: „Durch Weinen, durch Stämpfeln, durch...Sachen-Herumwerfen, Nicht-am-Platz-Sitzen ... einfach Herumlaufen ... C hat zum Teil Lautsprache“ (83-84).
	1.1.2. Mit Tablet	Bl: „Früher wenn ich gefragt hätte, was willst du für ein Auto, musste er in der Kiste wühlen bis er das Wohnmobil gefunden hat und jetzt kann er eben sagen "Wohnmobil will ich" (197-199). Ah: „... konnte er sich auch viel differenzierter äussern und musste nicht mehr einfach nur lärmern ...“ (618-619).
1.2. Erzählen	Wie kommuniziert die Person Erlebnisse oder Gedanken?	Bl: „Ganz zuerst redet er auch einfach, wenn er hereinkommt, sagt er "oi Maa" oder, oder "oi Mami Gügü Auto", er ist mit dem, mit dem Mami mit dem Auto Reiten gegangen zum Beispiel. Und dann, wenn ich dann aber frage, ja mit welchem Pferd bist du geritten?, dann nimmt er den Compi und sagt dann "Quippi" oder "Falta" (62-64).
	1.2.1. Ohne Tablet	Bm: „Also er kommt manchmal auch explosiv herein und hat irgend etwas im Kopf, das er unbedingt loswerden muss, und dann macht er manchmal "Bumm,L.,Bumm, da abe" und Tack und das ist so, das ist mit diesen Worten einfach abe, Bumm Tätsch und, und Aua und eben, dann weiss ich jeweils auch L, oder dann erzählt er zum Beispiel "L Aua Hei". Dann sag ich: "Ist sie krank?" "Ja" (74-77).
	1.2.2. Mit Tablet	Ah: „--- im Lager von jedem Tag vielleicht etwas drauf tun, oder überhaupt etwas hochladen, dass er es dann zuhause erzählen konnte“ (49-50).
1.3. Gefühle	Wie zeigt oder äussert die Person ihre Gefühle und Emotionen?	Cv: „--- but physically, you know, she can pick your hands, she can slap you, not hard, it's not physically painful, but the face that she gives, when she does it, is kind of like, it's like: "I wanna kill you!" (211-212)
1.4. Missverständnisse	Welche Missverständnisse entstehen und warum?	Al: „... wenn er etwas im Kopf hat, dann nimmt er manchmal an, dass der andere weiss um was es geht und, und ehm, gibt dann nur ein Stichwort oder ein kleiner Hinweis und man sollte dann schon reagieren. Und wenn man ihn halt nicht so gut kennt, dann gibt das Missverständnisse“ (18-21).
1.5. Veränderungen der Sprach- und Sprechkompetenz	Welche Veränderungen sind feststellbar in der linguistischen Kompetenz und betreffend Lautsprache seit der Nutzung eines elektronischen Sprachausgabegeräts?	Bm: „Ich glaube, dadurch hat er schon auch, ähm, ... auch mit der Form, mit dem, mit dem Bilden der Wortlaute, er hört es natürlich immer wieder. Gewisse Sachen auch kann auch immer wieder abspielen, oder, wo. Ich kann, ich kann mir jetzt vorstellen das dadurch auch gewisse Sachen immer wieder gehört auch geblieben sind“ (150-152).
	1.5.1. Wortschatz	- im aktiven und passiven Wortschatz.
	1.5.2. Sprachverständnis	Cf: „auch sehr, ja verbal mit ihr halt auch sprechen, mit Gebärdn, mit Piktos, mit Geräten, kriegt sie ganz viele Sachen mit und da ist ihr Wortschatz wirklich, der ist grösser geworden“ (920-921). Bm: „Hat sich schon ein bisschen verbessert. Also, es ist ... es ist eigentlich schon von Anfang an ganz klar gewesen, dass er viel mehr versteht als er sagen kann, oder. Das hat sich noch bald einmal heraus gestellt (209-210).

¹ Da alle Probanden nun ein Tablet nutzen, wurde im Kategoriensystem diese Bezeichnung für das aktuelle Gerät gewählt.

	1.5.3. Lautsprache		Bl: „--- haben wir Teig machen müssen für die Lehrerin, ---, und dann --- Mehl brauchen wir noch und dann hat er gesagt "Mä". Und so etwas wäre früher <u>nicht möglich</u> gewesen" (132-135).
2. Tabletspezifische Aspekte			
2.1. Alltagsgegenstand	Wird das Tablet im Alltag genutzt; ist es immer verfügbar? Wann, wo oder warum hat die Person keinen Zugang zum Tablet oder nutzt dieses nicht?	Am: „Weil er braucht es wirklich ...täglich, immer. Das ist, gehört eigentlich zu A, das Gerät, ja" (455-456). Ah: Gibt es eine Situation, in der du ihn nicht brauchen kannst? Wo du froh wärst darum? A: <u>IM BETT</u> (A, 481-483).	
2.2. Kompatibilität	Entspricht das Gerät den derzeitigen Bedürfnissen des Nutzers? Allgemeine Aussagen.	I: „Und wenn du zaubern könntest, wie würde dann das ideale Gerät für A aussehen?“ Am: „So wie es ist. Also jetzt, das ist meine persönliche Meinung. Ja.“ (527-529)	
2.2.1. Positives	Welche Vorteile und Verbesserungen bietet das Tablet?	Ah: „Also das Gegenüber hat ihn anders wahrgenommen als wenn er einfach nur zeigt oder irgendwelche Laute oder Geräusche von sich geben konnte, ich denke das hat bei ihm selber sehr viel auch, auch Positives eigentlich bewirkt“ (218-220).	
2.2.2. Negatives	Welche Nachteile und welches Verbesserungspotential gibt es?	Bm: „Die Lautstärke ist auch so ein Thema --- der Tobi vorher war lauter, da konntest du eher einmal im, in einer, wenn Leute da sind drücken und du hast es verstanden. Beim Tablet jetzt ist es lau, leiser, das brauchst du beinahe ein Bóxlein“ (331-333).	
2.2.3. Emotionale Verbundenheit	Welche Gefühle äussert der Nutzer betreffend Tablet?	A: <u>ICH MITNEME IMMER ER IST MEIN BESTI FROEND UND HELFER</u> (435).	
2.3. Zeitaufwand	Wie ist der Zeitaufwand für die Programmierung und Wartung des Geräts?	Bl: „Weil das sind <u>Stunden</u> , weisst du, angenommen du möchtest jetzt nur etwas einfügen bei einer Seite, die voll ist, dann musst du ja eine neue Seite machen“ (591-592).	
2.4. Interesse anderer am Gerät	Welche Interaktionen entstehen durch das Interesse Aussenstehender am Tablet ?	Bl: „Also schon die Primarschüler. Das schon. Auch so zum Beispiel in der Projektwoche weisst du, haben wir zusammen gehabt, und dort haben wir ihn dann mitgenommen, den Talker, und dann konnte er in den Pausen wirklich schwatzen mit diesen Kindern und <u>dort</u> hat es jetzt viele die ihm seit dann sagen "hoi B" wenn sie ihn sehen" (310-312).	
2.5. Zusätzliche Möglichkeiten	Welche zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten eröffnen sich durch das Tablet?	Al: „A liebt Musik und der Talker hat ihm so die Möglichkeit gegeben, die Musik immer wieder zu hören, die er mochte oder die Musik zu hören, die ihn auf den Boden geholt hat und ihm Sicherheit gegeben hat“ (490-492).	
3. Soziale Beziehungen			
3.1. Eltern und nahestehende Familienmitglieder			
3.1.1. Beziehung	Aspekte, welche die Beziehung zu den Eltern oder nahestehenden Familienmitgliedern betreffen.	Bl: „Aber innerhalb von der Familie hat er wirklich viel, auch Cousin, Cousins, Cousinen, die ihn wirklich gern haben und mit ihm auch Sachen unternehmen. Gotte, Götti hat er so, die mit ihm Sachen machen. Grosseltern ... so hat er wirklich viel“ (272-274).	
3.1.2. Kommunikation	In welcher Form und mit welchen Kommunikationsmitteln findet Kommunikation statt?	Am: „Dann braucht es manchmal nicht gross Worte. Das sind manchmal Mimiken und, und ehm ja so Gesten. Dann weisst du um was es geht oder (324-325)	
3.2. Peers			
3.2.1. Beziehung	Aspekte, welche die Beziehung zu Peers betreffen.	„If people want to <u>move</u> then they can be f, then somehow that's <u>friendship</u> for her“ (23).	
3.2.2. Kommunikation	In welcher Form und mit welchen Kommunikationsmitteln findet Kommunikation statt?	Am: „--- wie jetzt mit J (Freundin) kann er drücken „J Kino, essen, schwimmen“ und das sind halt ganz wichtige Sachen oder, dass er wirklich sagen kann --- jetzt habe ich wirklich Lust auf das“ (270-272).	

	3.2.3 Kontakte mit unterstützt kommunizierenden Peers.	Gibt es Kontakte mit anderen UK-Nutzern im ähnlichen Alter und wie gestalten sich diese?	Am: „--- als A an der ehemaligen T war mit K (Freundin), die ähnlich ist wie er, die auch ein Kommunikationsgerät hat. Haben sie auch gesagt gehabt, er habe wirklich auch Kontakt aufgenommen“ (239-241).
3.3. Bezahlte Helfer			
	3.3.1. Beziehung	Aspekte, welche die Beziehung zwischen der Person und bezahlten Helfern betreffen.	Cf: „Wenn sie aber wirklich anfängt, eine Beziehung aufzubauen zu einem, kann sie eben wirklich zu einem kommen, sie kann den <u>Trost</u> suchen“ (430-431).
	3.3.2. Kommunikation	In welcher Form und mit welchen Kommunikationsmitteln findet Kommunikation statt?	Bl: „Und dann muss er eben die Wörter, die ich verstehe, muss er auch zeigen auf dem Compi, dass es dann sagt "Fertig" und nicht "babam" (15-16). Cf: „Kommt zum Teil viel <u>Englisch</u> halt dann: drink, drink oder apple, apple. Also so ähm, solche Sachen bringt sie, bei uns muss sie halt lernen Deutsch zu sprechen“ (93-94).
3.4. Kontaktaufnahme mit fremden oder entfernt bekannten Personen		In welcher Form und wie eigeninitiativ nimmt die Person Kontakt auf?	Al: „Und ich habe ihn auch als sehr eigentlich, kommunikationsfreudig erlebt, ich habe ihn, ihn manchmal so in der Mittagszeit beobachtet, wenn es ehm Zivis --- da gehabt hat, dann ist er hin gegangen und dann hat er seinen Talker dann ganz bewusst eingesetzt. (116-118).
	3.4.1. Kommunikationsform	Welche Kommunikationsmittel werden eingesetzt?	Bl: „Also er, über die Lautsprache. Er geht zu jedem und schwatzt einfach auf dich ein“ (6)
	3.4.2. Angebotenes Vokabular	Sind auf dem Tablet Wörter oder Sätze zu finden, die eine Kontaktaufnahme vereinfachen?	Am: „--- er hat ehm eine Seite auf der ganz kurze Sätze drauf sind, oder? Ehm „Wer bist du?“ oder „Wie heißt du?“ oder „Wie alt bist du?“ und so weiter. Das hat er drauf“ (75-76).
3.5. Soziale Kompetenz		Kennt die Person soziale explizite und implizite Regeln und kann sie diese befolgen?	Al: „--- wenn ich mal wirklich schlecht „Zwäg“ gewesen bin, dann hat er mich weniger gefordert, das hat mich immer wieder erstaunt“ (168-169).
4. Umweltfaktoren			
4.1. Schulisches und therapeutisches Umfeld			
	4.1.1. Förderung	Welche spezielle Förderung bietet das schulische und therapeutische Umfeld?	Cf: „Kochsituationen, wenn wir so wie anfangen und mal die Lebensmittel überhaupt auseinandernehmen, dass sie wie auch sieht: "Aha! Auf dem Talker, ah Kartoffel, ah eine Kartoffel sieht so aus“ (676-677)
	4.1.2. Teamarbeit	Aspekte, die die Zusammenarbeit innerhalb der Schule oder zwischen Schule und Eltern betreffen.	Bl: „Und sie [die Lehrerin] leitet auch, weisst du, die Klassenassistentin an, wenn sie eine Stunde mit B alleine hat. Was sie dann machen soll, mit dem Compi“ (547-548).
	4.1.3. Motivation	Sind alle im schulischen und therapeutischen Team motiviert den Einsatz des Tablets zu unterstützen?	Bl: „Also ist mir klar, dass es manchmal Situationen gibt, wo es nicht geht, oder, aber viele Male wenn sie sagen wäre es genau möglich und es ist ihnen einfach zu mühsam, oder so eine Hemmschwelle haben viele noch“ (217-219).
4.2. Eltern			
	4.2.1. Emotionen	Welche Emotionen empfinden die Eltern im Zusammenhang mit der kommunikativen Einschränkung ihres Kindes und gegenüber der UK?	Am: „--- dankbar, weisst du, gibt es, gibt es Leute die, die sich einsetzen und die das entwickelt haben und immer noch dran sind, am besser entwickeln. Ja weil das gibt so für ehm... Leute ohne Sprache oder eben mit einer Behinderung, macht es so eine riesige Welt auf oder (408-410). Bm: „Und wenn ich überhaupt zaubern könnte, würdest du natürlich die Sprache heranzaubern, das wäre gar keine Frage“ (592-593).
	4.2.2. Engagement	In welcher Form und wie stark engagieren sich die Eltern der Person für die Umsetzung von UK mit dem Tablet?	Ah: „Und sie hat auch viele von den Programmierungen hat sie ja auch übernommen und, also es ist nicht so gewesen, dass einfach alles jetzt an die, die Logo abdelegiert wurde, sondern sie hat sehr, sehr fest mitgearbeitet (639-640).

4.3. Gelingende UK			
	4.3.1. Förderliche Faktoren	Faktoren betreffend Gesprächssituation und Gesprächspartner, die eine unterstützte Kommunikation gelingen lassen.	Bm: „--- eine Person, die offen ist, die auch <u>schaut</u> , wie sieht er aus, was ist sein Gesicht, was fragt er mich, hat nie ein Problem ihn zu verstehen (131-133).
	4.3.2. Hemmende Faktoren	Faktoren betreffend Gesprächssituation und Gesprächspartner, die eine unterstützte Kommunikation mit der Person erschweren.	Cf: „einfach auch die Zeit wie demgegenüber nicht geben ... um etwas zu sagen, oder? Weil halt ... es so schnell geht, die verbale Sprache!“ (1044-1045)
5. Teilhabe			
5.1. Selbständigkeit			
	Wie unabhängig und eigeninitiativ kommuniziert und handelt die Person?		Cv: „And if you <u>ignore</u> her for any reason, then she will go to the kitchen and start cooking. (<i>laughs</i>) Even though she can't cook, but will start. So that makes you get up“ (32-34).
	5.1.1. Veränderungen	Gibt es Veränderungen der Selbständigkeit seit Einführung eines elektronischen Sprachausgabegeräts?	Am: „Und es ist ja auch schön, wenn du von dir aus nachher sagen kannst: „ <u>Ich</u> hätte gerne Pommes Frites“ oder „Ich hätte gerne eine Cola“. Und nicht zuerst warten musst, bis die Leute kommen und dich fragen“ (63-65).
5.2. Hilfestellungen			
	Welche weitere Hilfe und/oder Unterstützung beim Kommunizieren erhält die Person von ihrer Umwelt?		Bl: „Komm wir, ich helfe dir beim Sagen“ und so und dann gibt es nachher ein Spiel daraus, mit diesen Kindern“ (52-53).
	5.2.1. Betreffend Tablet	Wird diese Hilfe und/oder Unterstützung mit dem oder über das Tablet angeboten?	Ah: „Und dann haben wir es miteinander zusammengesucht, wie könntest du das jetzt sagen, dass diese Person dich besser versteht und dann haben wir es miteinander also eigentlich so kreierte oder“ (270-271).
5.3. Frustrationen			
	Welche negativen Erlebnisse gibt es und wie reagiert die Person darauf?		Cf: „--- eine <u>Therapie</u> ausfällt und man sie nicht darauf vorbereiten kann. Das ist für sie wirklich ganz schwierig zu verstehen, weil: "Ich <u>habe</u> jetzt Therapie! Das ist der Tag, an dem ich <u>Therapie</u> habe. Wieso kann ich nicht dorthin und muss hierbleiben?" Und da braucht sie wirklich wie eine Vorlaufzeit --- dann ist es für sie <u>ganz</u> schwierig, respektive dann auch für uns, weil, ja, sie dann so hässig ist“ (317-321).
	5.3.1. Betreffend Tablet	Gibt es frustrierende Momente für die Person, die durch das Tablet ausgelöst werden?	Ah: „Mit dem konnte er ganz schlecht umgehen, wenn das Gerät fast kein Akku mehr hatte. Dann hat er es lieber gar nicht gehabt“ (741-742).
5.4. Partizipation an sozialen Ereignissen			
	Kann und will die Person an den Aktivitäten ihres Umfeldes teilhaben?		Am: „... er nimmt an den Insieme-Nachmittagen teil, an die er auch sehr gerne geht. CP-Nachmittage, Freizeitnachmittage, Jugendtreffs am Abend und ehm Dank dem Gerät ist das wirklich auch gut möglich oder. Womit er halt auch vor Ort seine Bedürfnisse mitteilen kann. Womit er sagen kann „ich möchte gerne basteln“ oder ehm ja. Einfach solche Sachen. Und so kann er natürlich wirklich Kontakt aufnehmen oder“ (245-248).

f